

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG & ELTERLICHE SELBSTWIRKSAMKEIT

Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung –
eine experimentelle Einzelfallstudie

eingereicht von: Nadja Grossen

Begleitung: Prof. Christina Koch und Dr. Phil. Simone Schaub

eingereicht bei: Prof. Christina Koch und Nicole Lasagni

20. November 2022

Abstract

Vonseiten der Politik werden zunehmend Wirksamkeitsnachweise für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) gefordert. Gemäss der Wirkweise einer familienorientierten HFE beeinflusst eine hohe elterliche Selbstwirksamkeit in der Erziehung die Entwicklung des Kindes positiv. Eltern von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen sind in der Bewältigung der Erziehungsaufgaben meist besonders belastet und herausgefordert. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob die HFE positive Effekte auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung hat. Mittels einer Befragung von 3 Elternteilen über 10 Wochen zu ihrer empfundenen Selbstwirksamkeit hinsichtlich der Entwicklung ihres Kindes, wird die Frage durch eine experimentelle Einzelfallstudie mit multiplem Baseline-Design überprüft. Die Ergebnisse zeigen messbare Effekte hinsichtlich der Wirksamkeit der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung auf.

Danksagung

«Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.» Es zählt hier nicht, ob dieser Satz William Bruce Cameron, Albert Einstein oder eine andere Person zuallererst gesagt hat. Was hier von Bedeutung ist und kaum gemessen werden kann, sind die grossen und die kleinen Dinge in der fachlichen und persönlichen Unterstützung der Verfassung dieser Masterarbeit.

Herzlichen Dank an:

Christina Koch für die tragende Begleitung, Simone Schaub für die Erstellung der Grafiken zur Datenanalyse, an die Eltern der teilnehmenden Familien, an Elisheba Alfredi, Tiziana Antelmi, Flavia Kummer, Dominique Schäfer und Rahel Schaller für das Zusammenspiel im selben Boot, Marianne Meier für die Liebe und noch viel mehr, Eva Merz, Laura Levantino, Carla Müller, Patricia Wohler, Lea Kilchenmann, Daniela Bodenmann, Nicole Roth, Mütterchen und Väterchen, Sandra Roth, Monika Baumann, Sina Stoll, Rita Jüni, Corinne Walliser und Danke für die Geduld an alle, die ich in dieser Zeit vernachlässigt habe.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	2
2.1	<i>Heilpädagogische Früherziehung (HFE)</i>	2
2.2	<i>Wirksamkeit der HFE</i>	3
2.3	<i>Familienorientierung</i>	5
2.4	<i>Selbstwirksamkeit in der Erziehung</i>	6
3	Selbstwirksame Eltern im Kontext einer familienorientierten HFE	8
3.1	<i>Entwicklungstypologie und Menschenbild</i>	8
3.1.1	Endogenistische Modelle	9
3.1.2	Exogenistische Modelle	9
3.1.3	Aktionale Modelle	10
3.1.4	Transaktionale Modelle	10
3.2	<i>Systemische Haltung der HFE in der Begleitung und Beratung</i>	11
3.3	<i>Elternsein als Entwicklungsaufgabe</i>	12
3.3.1	Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen	12
3.3.2	Bedeutung der Wirkung von HFE auf das Belastungserleben der Eltern	12
3.4	<i>Sense of Competence und Selbstwirksamkeit</i>	13
3.5	<i>Resilienz und Selbstwirksamkeit als Schutzfaktoren</i>	14
3.6	<i>Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung</i>	14
3.7	<i>Elterliche Selbstwirksamkeit und Handlungsmöglichkeiten der HFE</i>	15
3.7.1	Bedürfnisse der Eltern	16
3.7.2	Ziele festlegen	16
3.7.3	Modellierungsprozesse anstossen	16
3.7.4	Reflexion der HFE-FP	17
3.7.5	Systemisch ausgerichtete Elternberatung und -begleitung	18
3.8	<i>Möglichkeiten und Grenzen</i>	18
4	Fragestellung	19
5	Methodisches Vorgehen	20
5.1	<i>Methodenwahl</i>	20
5.2	<i>Untersuchungsdesign</i>	21
5.3	<i>Abhängige Variable (AV)</i>	22
5.4	<i>Pretest</i>	23
5.5	<i>Stichprobe</i>	23
5.6	<i>Versuchssituation</i>	25
5.6.1	Setting	26
5.6.2	Materialien	29
5.6.2.1	Software für die tägliche Befragung (m-Path App)	29
5.6.2.2	Checklisten für Terminvereinbarung (TV) und Erstgespräch	29
5.6.2.3	Dokumentation Durchführung HFE	30
5.6.2.4	Steiner-Rad als Instrument für FRI1 und FRI2	30
5.6.2.5	Leitfaden für FRI1 und FRI2	30
5.6.2.6	Checkliste für FRI1 und FRI2	31
5.6.2.7	Fragebogen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung	31
5.7	<i>Durchführung</i>	32
5.7.1	Grundrate/Baseline	32
5.7.2	Erstgespräch	33
5.7.3	Durchführung der HFE	34
5.7.3.1	Durchführung HFE in Familie 1	35

5.7.3.2	Durchführung HFE in Familie 2	36
5.7.3.3	Durchführung HFE in Familie 3	37
5.7.4	Familien- und ressourcenorientierte Interventionen (FRI1 und FRI2)	38
5.7.4.1	Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 1	39
5.7.4.2	Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 2	39
5.7.4.3	Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 3	40
5.7.5	Steiner-Rad	40
5.8	Instrument zur Datenanalyse	41
6	Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung	43
6.1	Ergebnisse Pretest	43
6.2	Deskriptive Analyse und visuelle Inspektion	44
6.2.1	NG1 aus Familie 1	44
6.2.2	NG2 aus Familie 2	46
6.2.3	NG4 aus Familie 3	47
6.3	Quantitative Interventionseffekte	48
6.3.1	NG1 aus Familie 1	48
6.3.2	NG2 aus Familie 2	49
6.3.3	NG4 aus Familie 3	49
6.4	Items zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung im Vergleich	50
6.5	Vergleichsergebnisse der Durchführungen (EG, HFE, FRI1 und FRI2)	51
6.5.1	Vergleich der Messdaten der Proband:innen hinsichtlich der drei Phasen	51
6.5.2	Vergleichsergebnis Durchführung Erstgespräch (EG)	52
6.5.3	Vergleichsergebnis Durchführung HFE (DF HFE)	52
6.5.3.1	Vergleichsergebnis Arbeitsfelder	52
6.5.3.2	Vergleichsergebnis Material	52
6.5.3.3	Vergleichsergebnis strukturelle Umsetzung Durchführung HFE	53
6.5.3.4	Vergleichsergebnis qualitative Umsetzung Durchführung HFE	53
6.5.4	Vergleichsergebnis Durchführung FRI1 und FRI2	54
7	Diskussion	56
7.1	Beantwortung der Fragestellung	56
7.2	Diskussion der Ergebnisse	56
7.3	Methodenkritik	63
8	Fazit und Ausblick	67
9	Literaturverzeichnis	70
10	Abbildungsverzeichnis	77
11	Tabellenverzeichnis	77

1 Einleitung

Die Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) haben sich im Verlaufe der Zeit ständig verändert. Durch immer komplexere Strukturen von Familie, politischem System und Anspruch auf wissenschaftlich fundierte Ausrichtung sieht sich die HFE herausgefordert. Die Politik und die Wissenschaft fordern, die Wirksamkeit der HFE empirisch zu prüfen, damit die finanziellen Ressourcen geleistet werden und die Qualität der HFE auch in Zukunft gewährt werden kann.

Die Wirksamkeit der HFE zu beweisen, stellt sich als grosse Herausforderung heraus. Es geht nicht «nur» darum, die Effekte einer frühen Intervention auf eine bestimmte Entwicklungsdomäne eines Kindes aufzuzeigen, sondern auch darum, die Arbeit der HFE im Bereich der Befähigung der Familie mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen zu belegen. Aus der Forschung der letzten Jahre geht hervor, dass die Kind- und Familienorientierung als Spannungsfeld erlebt wird (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2015; Steudler, 2018). Die Fachpersonen der HFE schätzen die Elternberatung und -begleitung als wesentlich und bedeutsam ein. Dennoch verbringen sie gemäss der Studie von Lütolf, Venetz und Koch (2014) die meiste Zeit in der Einzelförderung, oft alleine mit dem Kind. Doch was heisst das? Kann die Wirksamkeit der HFE dennoch mit gezielten familienorientierten Interventionen bestätigt werden?

Pretis (2017) untersucht die Situation der Frühförderung (äquivalent zur HFE in der Schweiz) in Deutschland. Er ist der Meinung, dass die Familienorientierung bedeutsam ist, nicht aber als «heilige Kuh» erachtet werden sollte (S. 106). Wovon sprechen wir in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE), wenn wir den Begriff Familienorientierung benutzen?

Eine familienorientierte HFE ist laut Pretis (2020) «beziehungsorientiert» und «teilhabeorientiert» und richtet sich an den Bedürfnissen und der Lebenswelt der Familie aus (S. 41). Im Sinne des Empowermentansatzes werden die Eltern und Familien als die zentralen Stellen angesehen, um Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zu nehmen. Eine hohe Überzeugung der Eltern, einen positiven Einfluss auf das Kind auszuüben oder ausüben zu können, ist bedeutsam, um die besondere Herausforderung der Erziehung eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen selbstwirksam zu gestalten. Eine nachhaltige Wirksamkeit der HFE richtet sich familienorientiert aus und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz. Dadurch erhöht sich das Selbstwirksamkeitserleben in der Erziehung ihres Kindes mit besonderen Bedürfnissen.

In dieser Arbeit sollen die Effekte einer familienorientierten HFE in Bezug auf die Selbstwirksamkeit der Eltern anhand einer experimentellen Einzelfallstudie untersucht werden.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

In den folgenden vier Teilkapiteln werden die aktuellen theoretischen Grundlagen der HFE und ihrer Wirksamkeit, bezogen auf eine familien- und ressourcenorientierte Arbeit mit besonderem Fokus auf die Selbstwirksamkeit von Eltern in der Erziehung, dargestellt. Im darauffolgenden Kapitel 3 wird die Bedeutung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung in Verbindung zur familienorientierten HFE gebracht, daraus folgende Handlungsansätze für die HFE aufgezeigt und anschliessend die Fragestellung dieser Arbeit abgeleitet.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Die Abkürzung HFE und der Begriff Frühförderung werden in dieser Arbeit synonym verwendet, da in den beiden Ländern (Schweiz und Deutschland) unterschiedliche Begriffe benutzt werden, die sich aber inhaltlich äquivalent gegenüberstehen (Lütolf & Venetz, 2018, S. 248). Wie es Lütolf, Venetz und Koch (2018) bereits im Eingang ihres Artikels aufzeigen, sind die Arbeitsfelder der HFE in der Schweiz und der Frühförderung in Deutschland festgelegt. Dabei geht es zusammenfassend um Tätigkeiten der Diagnostik, der Förderung, der Begleitung und Beratung der Familien, der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Prävention. Die Aufgabenfelder richten sich mehrheitlich an den Grundprinzipien der Früh- und Rechtzeitigkeit, der Familienorientierung, der Ganzheitlichkeit, der Ressourcenorientierung und der Interdisziplinarität nach Pretis (2020) aus. Daraus lassen sich die wichtigsten Haltungen in der HFE ableiten, welche auf der Handlungsebene Orientierung bieten. Konkrete Anleitungen, was in den verschiedenen Situationen zu tun ist, gibt es aber nicht. Dafür gestalten sich die Aufgabenfelder nach dem Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF, 2020) komplex und individuell.

Die Befähigung der Eltern steht im Vordergrund der Frühförderung. Die Familien sollen durch die Unterstützung und Dienstleistung Vorteile erhalten (Bailey et al., 2006, S. 228). Nach Bailey et al. (2006) werden die «Outcomes» einer familienorientierten Unterstützung in der Frühförderung auf fünf Ebenen sichtbar:

1. Die Familien erkennen die Stärken, Fähigkeiten und besonderen Bedürfnisse ihres Kindes.
2. Die Familien setzen sich durch Kenntnisse ihrer Rechte und Möglichkeiten wirksam für ihr Kind ein.
3. Die Familien schaffen eine Lernumgebung, die dem Kind Entwicklung ermöglicht.
4. Die Familien verfügen über soziale Unterstützungssysteme.
5. Die Familien haben Zugang zu den gewünschten Dienstleistungen und Aktivitäten in ihrer Gemeinde (S. 242-245).

Wie andere Autor:innen, so fordert auch Pretis (2020) dazu auf, die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) als gemeinsame Sprache zu nutzen. Diese Klassifikation lehnt eine defizitäre Sichtweise von Behinderung ab und folgt dem Leitsatz der vollen Partizipation von Betroffenen in der Gesellschaft nach der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Nach Sarimski (2017) geht die ICF mit der familienorientierten Ausrichtung einher (S. 57). So werden familiäre Ressourcen betont und Förderplanungen sowie Berichte der HFE auch in der Schweiz nach partizipativen Zieldimensionen ausgerichtet.

Die Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) beschreibt die Tätigkeiten der HFE und deren Zielgruppe so: «Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher leisten präventive und erzieherische Unterstützung bei Kindern (ab Geburt bis max. 2 Jahre nach Schuleintritt), deren Entwicklung gefährdet, gestört oder verzögert ist. Im Zentrum ihrer Tätigkeit steht die Früherfassung von entwicklungshemmenden und gefährdenden Faktoren». Daraus lässt sich eine grosse Spannweite des Kindes- und Entwicklungsalters ableiten. Dazu kommen die Herausforderungen der hochindividualisierten Familiensysteme, in denen diese Kinder leben.

Im Hinblick auf dieses komplexe Bedingungsgefüge sieht sich die HFE vermehrt gezwungen, ihre Wirksamkeit empirisch zu belegen (Burgener Woeffray, Lanfranchi, & Koch, 2016). Dies als grosse Herausforderung zu bezeichnen, liegt angesichts der oben dargestellten Vielschichtigkeit auf der Hand.

2.2 Wirksamkeit der HFE

Die Mehrdimensionalität in der Frühförderung wird auch von Krause (2003) betont und mit der Tatsache ergänzt, dass die betroffenen Kinder und ihre Familien meistens noch von anderen Hilfesystemen und damit von «unterschiedliche[n] Handlungsstränge[n]» unterstützt werden. Dies erschwert die Aussage über kausale Wirkungsfaktoren der Frühförderung (S.35).

Gerne wird in der Literatur der Artikel von Heckman und Masterov (2007) und anderen US-amerikanischen Autor:innen ins Feld geführt, um das geforderte «investment of return» zu bezeugen. Dabei stützen sich die Autor:innen auf die Daten der beiden Programme «Perry Preschool program» und «Abecedarian program» in den USA. Sicher sind die Bezüge zu diesen Studien von Interesse, da die Proband:innen bis hin zu ihrem 40. Lebensjahr begleitet wurden. Ganz einfach lässt sich der Investitionsfaktor von bis zu 1:4 nicht auf die Schweiz oder Deutschland übertragen und schon gar nicht in einer Studie nachstellen. In der besagten Studie war der Kontrollgruppe keine Intervention vergönnt, was hier schon aus ethischer Sicht nicht zu vertreten wäre. In der Schweiz muss das Angebot der HFE flächendeckend angeboten werden können. Ausserdem richtet sich der Fokus der Studie auf Untersuchungen von psychosozial stark belasteten Familien. Dabei wird vermutet, dass bei sozial weniger stark belasteten Familien möglicherweise auch der Effekt nicht so gross sein würde (Pretis, 2020, S. 71). Nach oben genannter Zielgruppendefinition der EDK betrifft dies in der HFE vor allem diejenigen Kinder, die von Behinderung bedroht sind. Finanzielle Armut und soziale Benachteiligung der Familien kann, wie allgemein bekannt und z.B. von Richter-Kornweitz und Weiß (2014) dargestellt, zu gesundheitlichen Belastungen bis hin zu Behinderung führen sowie die gesellschaftliche Teilhabe bedrohen. Es bleibt zu betonen, dass sich die Kinder aus den Studien bis ins Erwachsenenalter positiver entwickelten als die Kinder aus der Kontrollgruppe, das zeigt das Potential von früher Förderung für eine nachhaltige Wirkung.

Der Gedanke, dass sich frühe Investition auszahlen kann, ist in Anbetracht der politischen Situation attraktiv. Auch wenn immer wieder vor der «Ökonomisierung des Sozialen» gewarnt wird, gilt es nach Pretis (2020), die Effizienz von Fördermassnahmen zu belegen, um die Verwendung von Steuergeldern zu rechtfertigen (S. 74).

Auch Guralnick (2019) zeigt auf der Grundlage seiner Forschungen auf, wie er die Wirkweise von Frühförderung versteht. Bereits 1993 veröffentlichte der Autor ein Buch über die Wirksamkeit von

Frühförderung. 2019 fasste er die Forschungen aus seinem Entwicklungsansatz «The Developmental Systems Approach» (DSA) in seinem Buch «Effective Early Intervention» zusammen. Er zeigt bedeutungsvolle Komponenten auf, welche drei Ebenen im Zusammenhang mit Risiko- und Schutzfaktoren umfassen. Auch einige Jahre vorher betont Guralnick (2011) im DSA-Modell die Wechselwirkungen der Faktoren auf den Ebenen der kognitiven Kompetenz des Kindes, der Interaktionsmuster der Familie sowie der familiären Ressourcen (S. 8). Guralnick (2019) legt die Effekte auf vier Gruppen von Kindern der Frühförderung dar. Es ist dies die Wirksamkeit der Frühförderung auf frühgeborene Kinder, auf Kinder mit Entwicklungsrisiken, auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und auf Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Er betont, dass es keine Anleitung für eine wirksame Frühförderung gibt. Er hebt aber in seinem systemischen Rahmenkonzept die Bedeutung einer vernetzten familienorientierten und interdisziplinären Frühförderung hervor. Weiter bekräftigt er, dass Frühfördermassnahmen nur so viel bewirken können, wie es die herrschenden politischen Rahmenbedingungen zulassen (S. 8). Pretis (2017) fordert in Bezug auf die Familienorientierung seit der Jahrtausendwende bis heute, dass die Haltung auch auf der Handlungsebene sichtbar gemacht werden kann. Nur so lasse sich die Wirksamkeit von familienorientierten Frühfördermassnahmen belegen.

Die Effekte einer Förderung beim Kind auf einzelne Entwicklungsbereiche können immer wieder festgestellt werden. Vor allem der Einfluss von frühen verhaltenstherapeutischen Interventionen auf die sprachliche und kognitive Entwicklung war Gegenstand von Studien, wie zum Beispiel in den Untersuchungen von Reichow, Barton, Boyd und Hume (2018) bei Kindern im Autismus-Spektrum. Auch die Meta-Analyse von Kong und Carta (2011) belegen Korrelationen von frühen Interventionen auf soziale, kognitive und kommunikative Fähigkeiten der Kinder. Wie Krause (2003) deutlich macht, werden Effekte vor allem für bestimmte Entwicklungsbereiche festgestellt und in Bezug zu bestimmten Methoden oder Zielgruppen gesetzt (S. 35-43). Für eine wirkungsvolle und nachhaltige HFE greife dies aber nach Pretis (2020) zu kurz. Er vertritt den Standpunkt, dass die Förderung in einzelnen Entwicklungsbereichen nur dann sinnvoll ist, wenn diese im Sinne der ICF an partizipativen Zielen ausgerichtet wird.

Der wiederholte Blick in die USA ist deshalb vielversprechend, weil in Übersee schon eine lange Tradition besteht, «effects of early interventions» zu belegen. Gerade im Bereich der Wirksamkeit von familienorientierter Frühförderung ist eine Vielzahl an Studien entstanden. Nach Dunst (1985) ist die Befähigung der Eltern schon in den 80er Jahren ein erklärtes Ziel. Mittlerweile sind sich die meisten Akteur:innen einig, dass eine wirkungsvolle HFE die Bedürfnisse der Familie ins Zentrum stellt und das Umfeld miteinbezieht.

So untersuchte auch Pretis (2015) die Frühförderung in Deutschland mittels den von Dunst und Trivette (2005) entworfenen Fragebogen zur erlebten Wirkung von familienorientierter Frühförderung. Laut den über zehn Jahre dauernden Untersuchungen und der Metastudie von Dunst, Trivette und Hamby (2007) in den USA sowie den Forschungen von Pretis (2015), steht die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung und der Selbstwirksamkeit in der Erziehung (als Komponente der Kontrollüberzeugung) in direktem Zusammenhang mit familienorientierten Interventionen der Frühförderung. Die Korrelation beweist allerdings noch keine statistischen Effekte der Frühförderung.

Hintz, Gebhard und Irmeler (2019) sprechen sich in Anlehnung an Jain und Spieß (2012) dafür aus,

die Wirksamkeit der Frühförderung durch kontrollierte Einzelfallstudien zu prüfen. Der Komplexität werde damit Rechnung getragen, indem die Wirkbereiche geteilt werden, um kausale Aussagen über die Effekte machen zu können (S. 121-131). So kann zusammenfassend gesagt werden, dass Familienorientierung einerseits, wie eingangs von Kapitel 2 erwähnt, als Leitprinzip verstanden wird, andererseits wird sie auch als Wirkfaktor in der HFE beschrieben (Lütolf & Venetz, 2018, S. 255). Von den Wirkungsfaktoren familienorientierter Frühförderung handelt das nächste Teilkapitel.

2.3 Familienorientierung

Die familienorientierte Vorgehensweise ist seit jeher ein zentraler Aspekt in der Frühförderung. Durch die mehrheitlich aufsuchende Arbeit hatten die Fachkräfte immer schon einen Blick auf die Familie und Lebenswelt des Kindes mit Förderbedarf gerichtet. Die Familie und die Lebenswelt des Kindes bieten das Angebot und den Nährboden, damit die Entwicklung des Kindes gefördert werden kann. Die Ausrichtung an den Stärken und Ressourcen einer Familie bietet die Basis für eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit. Die meisten Akteur:innen sind sich einig, dass eine wirkungsvolle HFE eine ist, welche die Bedürfnisse der Familie ins Zentrum stellt, die Bewältigungskompetenzen stärkt und das Umfeld des Kindes miteinbezieht (Lütolf & Venetz, 2018). Die Wirksamkeit der Frühförderung wird häufig mittels Befragungen der Eltern zu ihrer Zufriedenheit hinsichtlich der Zusammenarbeit ermittelt. Nach Lütolf und Venetz (2018) können bereits diese Zufriedenheitsbefragungen bewirken, dass Eltern sich der Verantwortung für ihr Kind bewusster werden. Sie können Eltern motivieren, selber aktiv zu werden, oder zumindest eine gute Ausgangslage für ein Gespräch bieten. Möglicherweise erfordert die Analyse der Befragungen anschliessende Anpassungen des HFE-Programms, was eine Flexibilität der HFE voraussetzt. Der Ausbildungsstand der HFE-Fachperson ist folglich bedeutsam. Gut ausgebildetes HFE-Fachpersonal könnte die Wirksamkeit durch familienorientierte Interventionen verstärken (ebd.).

Der Fokus der HFE hat sich durch die Veränderung der Familienstruktur und die Ausrichtung an ICF stark auf die teilhabeorientierten Aspekte gerichtet. Moderne Familienorientierung meint nach Pretis (2017) deshalb eigentlich eine sozialraumorientierte, bzw. netzwerkorientierte HFE, die sich durch eine systemische Betrachtungsweise auszeichnet. Die Familienorientierung kann im Rahmen eines wöchentlichen Settings zu Hause stattfinden. Dies muss aber nicht zwingend die wirkungsvollste Unterstützung einer Familie sein. Pretis (2020) betont, dass Familienorientierung als Haltungsmodell zu verstehen ist. Eine familienorientierte Handlungspraxis ist nach Lütolf et al. (2015) auch in anderen Settings und Situationen möglich. Gerade das Begleiten der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Kitas oder Kindergarten wird gemäss den Autor:innen in Zukunft vermehrt gefordert und könnte als weitere Herausforderung der HFE ins Zentrum rücken. Auch diese Aufgabe familienorientiert zu verstehen und entsprechend zu handeln, ist diesbezüglich möglich und wichtig (ebd.).

Pretis (2020) unterscheidet in Anlehnung an Dunst und Trivette (2005) bezüglich Familienorientierung zwischen settingspezifischen und inhaltlichen Aspekten. Die settingspezifischen Bedingungen lassen sich in aufsuchende und zentrumsbasierte Frühförderung einteilen. Die inhaltlichen Aspekte werden nach Pretis (2020) in zwei Faktorengruppen gegliedert. Diese beinhalten erstens die beziehungsorientierten und zweitens die teilhabeorientierten Anteile in der Kooperation mit den Familien. Die Zufriedenheit der familienorientierten Kooperation mit der HFE-FP können durch

Elternfragebogen gemessen werden. Die beziehungsorientierten Aspekte fragen danach, ob sich die Fachkraft an Absprachen hält, ob sie sich die Sorgen/Anliegen anhört, ob sie die Ressourcen des Kindes und der Familie erkennt oder ob sie dem Kind und der Familie gegenüber positiv eingestellt ist. Dabei geht es auch darum, ob die positiven Aspekte «des Elternseins» erkannt sowie die Familiensituation verstanden werden (Pretis, 2020, S. 37-41). Die Fragen zu den teilhabeorientierten Aspekten beantworten die Eltern hinsichtlich weiterer sechs Aspekte. Sie werden gefragt, ob ihnen die Fachkraft der HFE hilft, selber aktiv zu sein, um Unterstützung zu bekommen. Zudem geht es darum, ob sie die Familie mit Informationen versorgt, für eine gute Entscheidungsgrundlage sorgt und ob sie auf die Bitten um Rat reagiert. Weiter werden die Eltern gefragt, ob die HFE-FP Zugang zu Informationen der Interessen der Eltern schafft, ob sie die Eltern in den Entscheidungen unterstützt und ob sie nach Meinung der Eltern in der Lage ist, flexibel auf die Veränderungen innerhalb der Familie zu reagieren (ebd.). In den vorangegangenen Ausführungen zu den inhaltlichen Aspekten werden die hohen Anforderungen an eine Fachperson der HFE sowohl an ihre Beziehungs- als auch Vernetzungskompetenzen besonders deutlich. Die Fachperson der HFE hat die Aufgabe, die Familie aktiv und flexibel in alle Entscheidungsprozesse mit einzubinden (Dempsey & Keen, 2008). Der Arbeitsbereich der Elternberatung und -begleitung rückt demnach in den Vordergrund.

Eine familienorientierte HFE anerkennt also die Familie als die wichtigste Sozialinstanz für ein Kind. Sie geht nach Sarimski (2017) davon aus, dass die Eltern meist am besten wissen, wie sich die Bedürfnisse des Kindes äussern. Die HFE beachtet die kindliche Entwicklung in Abhängigkeit der familiären Interaktionsmuster, kulturellen Unterschiede, familiären Bedürfnisse und Ressourcen. Eine professionelle HFE geht davon aus, dass die Eltern und Bezugspersonen der Kinder fähig sind, die besonderen Herausforderungen in der Erziehung mit ihrem Kind zu bewältigen. Zudem müssen in der Förderdiagnostik und -planung auch die elterlichen Belastungsfaktoren berücksichtigt werden, um sinnvoll intervenieren zu können (ebd., S. 29). Der familiäre Alltag bestimmt laut Sarimski, Hintermair und Lang (2013) auch die abgeleiteten Förderziele. Diese sollen sich an den Partizipationsmöglichkeiten der Lebenswelt des Kindes und nicht einfach an den einzelnen Entwicklungsbereichen des Kindes orientieren. Sarimski et al. (2013) betonen, dass «die Effektivität der Frühförderung [...] vielmehr davon ab[hängt], wie gut es den Eltern gelingt, in ihrem Alltag mit dem Kind Entwicklungsimpulse zu setzen» (S. 56). Pretis (2017) plädiert dafür, dass die Familienorientierung nicht nur berücksichtigt, sondern vor allem gelebt wird, so dass sie auf der Handlungsebene sichtbar werden kann.

2.4 Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Die Stärkung der Bewältigungskompetenzen der Familie ist in einer familienorientierten HFE zentral. Wenn Eltern und Familie zur Überzeugung gelangen, dass die besonderen und erschwerten Bedingungen mit ihrem Kind bewältigbar sind, kann dies die Entwicklung des Kindes positiv und nachhaltig beeinflussen (Lütolf & Venetz, 2018, S. 250). Die positive Bewältigung der Aufgaben von Eltern mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen kann als Zieldimension der HFE verstanden werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Stärkung der elterlichen Selbstwirksamkeit in vieler Hinsicht positiv auf das elterliche Wohlbefinden und auf die Interaktionen mit dem Kind auswirken. Wenn also die Selbstwirksamkeit als Teil der elterlichen Kompetenzen gestärkt wird, indem Eltern

die Bedürfnisse ihres Kindes mit besonderen Bedürfnissen besser erkennen und darauf adäquat und feinfühlig reagieren, werden Veränderungen auf der Eltern-Kind-Interaktion sichtbar und gelingender. Damit wird nach dem Wirkmodell von Trivette, Dunst und Hamby (2010) direkt die Eltern-Kind-Interaktionen und indirekt die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst. Wenn die Eltern dadurch weniger Stress und Belastung erleben, wird das allgemeine Wohlbefinden grösser. Dies kann wiederum dazu beitragen, dass die Eltern-Kind-Interaktionen gelingen, und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung des Kindes (vgl. Pretis, 2020; Sarimski, 2017; Steudler, 2018; Trivette et al., 2010). Mit diesen komplexen, sich gegenseitig beeinflussenden Wirkfaktoren sind HFE-FP herausgefordert, ihren Teil dazu beizutragen, Eltern in ihrem Erziehungshandeln zu unterstützen und ihr Zutrauen in die eigenen Kompetenzen zu stärken. Laut Sarimski, Hintermair und Lang (2012) sind «Eltern mit einem hohen Zutrauen» besser in der Lage, «Förderziele für ihre Kinder zu formulieren und fachliche Empfehlungen für die Förderung in ihrem Alltag umsetzen [zu können]» (S. 186). Das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen ist demnach als Ziel und Bedingung in der und für die Kooperation mit den Eltern zu verstehen. Sarimski et al. (2012) gehen ausserdem davon aus, dass es Eltern mit fehlendem Wissen und einem tiefen Kompetenzerleben weniger gut gelingt, Empfehlungen in ihrem Alltag umzusetzen, und dass sie tendenziell die Verantwortung für die Förderung des Kindes der Fachkraft überlassen (S. 186). Wie lassen sich also auch Eltern, die weniger Ressourcen mitbringen, durch die HFE erreichen und aktiv in den Förderprozess einbinden? Nach den Sarimski et al. (2012) gilt es ganz besonders in der «Beratung und Begleitung», Bedürfnisse und Anliegen der Eltern zu erfragen und zu verstehen, um anschliessend den Handlungsspielraum mit den vorhandenen Ressourcen gemeinsam abzustecken und gemeinsam Ziele festzulegen. Dazu zählt auch das regelmässige Feedback der HFE-FP zu gelingenden Momenten in der Umsetzung der Förderung im Alltag. Die Autor:innen streichen zudem heraus, dass es auch darum geht, die Eltern zu «ermutigen, soziale Unterstützung für die Bewältigung ihrer familiären Belastung zu suchen und zu mobilisieren» (S. 194).

Coleman und Karraker (1998), die später mehrere Untersuchungen hinsichtlich Selbstwirksamkeit in der Erziehung durchführten, kristallisieren vier Einflussfaktoren für elterliche Selbstwirksamkeit heraus. Erstens erkennen und verstehen die Eltern die brennenden Bedürfnisse des Kindes. Zweitens vertrauen die Eltern ihren eigenen Erziehungskompetenzen. Drittens sind Eltern im Bewusstsein, dass ihr Kind auf ihr Verhalten reagiert. Viertens sind die Eltern der Überzeugung, dass sie hinsichtlich ihres Erziehungshandelns sozial unterstützt werden. Eine weitere Studie von Coleman und Karraker (2003) untersucht die Selbstwirksamkeit in der Erziehung von 60 Müttern. Darin zeigt sich, dass eine hohe Selbstwirksamkeit in der Erziehung einen starken Enthusiasmus, starke Bereitschaft, starke Zuneigung, geringes Vermeidungsverhalten und geringe Negativität bedeutet.

Im folgenden Kapitel 3 sollen nun die Zusammenhänge zwischen den Selbstwirksamkeitskonzepten und den theoretischen Grundlagen hergestellt werden. Den Rahmen dafür bietet eine familienorientierte HFE mit Augenmerk auf die Beratung und Begleitung der Eltern. Dadurch soll es letztlich gelingen, mögliche Handlungsansätze in der HFE zur Befähigung der Eltern in Bezug zu den verschiedenen Entwicklungstypologien herauszuarbeiten. Daraus lässt sich die Relevanz für die Praxis der HFE ableiten. Letztlich geht es darum, elterliche Selbstwirksamkeit durch die HFE positiv zu beeinflussen und möglichst erfolgreiche und nachhaltige Prozesse anzustossen.

3 Selbstwirksame Eltern im Kontext einer familienorientierten HFE

Die familienorientierte Sichtweise richtet sich an den Grundlagen des Empowermentansatzes aus. Dieser Ansatz ist eng mit einer systemischen Denkweise verbunden, die sich nicht nur in den USA, sondern auch in den pädagogischen Berufsfeldern im deutschen Raum etablierte. Das war in den letzten 20 Jahren ebenfalls in der HFE in der Schweiz so. Die Befähigung der Akteur:innen steht im Zentrum jedes pädagogischen Handelns. Der Fokus richtet sich auf der Handlungsebene zwingend auf die Stärken des Gegenübers. Die HFE richtet ihre Arbeit nicht nur kindorientiert aus, sondern sie orientiert sich auch stark an den Familien und ihren Ressourcen. Diese Grundhaltung fordert auf der Handlungsebene Interventionen, die Familien dabei unterstützen, ihre Erziehungskompetenzen zu erweitern. Familien mit einem von Behinderung betroffenen oder bedrohten Kind sind unterschiedlichen Stressoren ausgesetzt und nehmen ihre Alltags- und Erziehungsbewältigung auch sehr unterschiedlich belastet wahr. Dies hängt auch von den wirkenden Schutz- und Risikofaktoren ab. Die Aktivierung der Resilienzfaktoren kann wiederum bewirken, dass Herausforderungen im Leben überzeugender gemeistert werden können. Als einer der am besten erforschten Resilienzfaktoren gilt die Selbstwirksamkeit. In den folgenden Teilkapiteln wird der Fokus auf die Befähigung der Eltern zu mehr Selbstwirksamkeit in der Erziehung gelegt. Die Interventionen der HFE gelten dann als besonders wirkungsvoll, wenn sie auf das Stärken der Bewältigungsüberzeugung der Familie fokussieren. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Erziehung gilt als relativ stabile und dennoch beeinflussbare Konstante, die durch geeignete Interventionen in einer familienorientierten HFE positiv beeinflusst werden kann.

3.1 Entwicklungstypologie und Menschenbild

Gerade in Diskussionen rund um die «Beratung und Begleitung von Eltern» werden immer wieder unterschiedliche Herangehensweisen und Methoden ins Feld geführt. Diesen liegen unterschiedliche Entwicklungstypologien und Menschenbilder zugrunde. Das Elternwerden und Elternsein sind Phasen der Entwicklungsprozesse und Veränderungen. Die Prozesse können von aussen mehr oder weniger beeinflusst werden. Je nachdem, wie Entwicklung verstanden wird, werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten für das Individuum und dessen Umwelt abgeleitet.

		Umwelt	
		aktiv	passiv
Individuum	aktiv	Transaktionale Modelle 3.1.4	Aktionale Modelle 3.1.3
	passiv	<u>Exogenistische Modelle 3.1.2</u>	Endogenistische Modelle 3.1.1

Abbildung 1: Entwicklungstypologie (eigene Darstellung in Anlehnung an Montada et al. (2018))

Auch in der 8. Auflage des Grundlagenwerks zur Entwicklungspsychologie haben Leo Montada, Ulman Lindenberger und Wolfgang Schneider (2018) im ersten Kapitel «Fragen, Konzepte, Perspektiven» das Typologiemodell der Entwicklung wieder aufgenommen (S. 32-33).

Die verschiedenen Entwicklungsmodelle lassen sich in die aktive oder passive Rolle des Individuums und/oder der Umwelt bezüglich der menschlichen Entwicklung unterteilen. Die Autor:innen arbeiten vier Typen heraus (vgl. Abbildung 1), worin sie von «exogenistischen» und «endogenistischen» Modellen eines passiven Individuums ausgehen. «Aktionale» und «transaktionale systemische» Modelle leiten sich hingegen von einem aktiven Individuum ab. Die Umwelt wird in «endogenen» und «aktionalen» Modellen als passiv und bei «exogenistischen» und «transaktionalen systemischen Modellen» aktiv eingestuft (ebd.).

Im Folgenden werden die vier Modelle sowie Vertreter:innen dieser kurz vorgestellt und daraus Ableitungen für die praktische Arbeit der HFE gemacht.

3.1.1 Endogenistische Modelle

Die endogenistische Perspektive sieht gemäss Montada et al. (2018) einen inneren Plan vor, durch welchen sich das Subjekt entwickelt. Dabei werden genetische Faktoren der Anlage und Reifung als Erklärungen für Veränderung ins Feld geführt. Demnach bestimmt der innere Plan die äusseren Einflüsse, für welche ein Individuum empfänglich ist, bzw. welche Verhalten wirksam werden. Nur innerhalb von zeitlich begrenzten, sensiblen Phasen wird ein Individuum demnach als offen für äussere Einflüsse gesehen (S. 32-33). Für Flammer (2009) weist das endogenistische Menschenbild biologische Züge auf. Soziokulturelle Bedingungsfaktoren werden für die Entwicklung eines Individuums nicht miteinbezogen oder vernachlässigt (S. 58-59). Wichtig zu betonen scheint, dass die aktuelle Datenlage weder exogenistische noch endogenistische Modelle rechtfertigt.

Nach Abraham Maslow (2002) lassen sich menschliche Bedürfnisse in zwei Kategorien einteilen: Defizit- und Wachstumsbedürfnisse. Zu den Defizitbedürfnissen zählen erstens Überleben, zweitens Sicherheit und soziale Zugehörigkeit und drittens Wertschätzung. Solange diese nicht befriedigt sind, ist es für einen Menschen nicht möglich, den höheren Bedürfnissen, den Wachstumsbedürfnissen, nachzugehen (S. 62-78). Auch Grawe und Grawe-Gerber (1999) formulieren in der Konsistenztheorie Grundbedürfnisse des Menschen: Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, das Bindungsbedürfnis und das Bedürfnis nach Selbstwertschutz.

Aus dieser Haltung heraus lässt sich in der Beratung und Begleitung ableiten, dass es eine Aufgabe der HFE sein muss, Bedürfnisse der Eltern zu erfragen und zu erkennen, um letztlich Bedingungen zu schaffen, die Wachstum und Konsistenz zulassen.

3.1.2 Exogenistische Modelle

Das radikale exogenistische Menschenbild spricht dem Subjekt keine aktive Rolle zu. Es wird von äusseren Reizen gelenkt und kontrolliert. Verhalten und Verhaltensänderungen werden von Verstärkern ausgelöst bzw. erzwungen (Montada et al., 2018, S. 32). Das exogenistische Modell ist eng mit dem Behaviourismus verknüpft (Mietzel, 2017, S. 153). Demnach könnte Entwicklung als Produkt des Lernens interpretiert werden. Das Menschenbild weist «mechanistische» Züge auf und unterliegt einem Kausaldenken (Flammer, 2009, S. 69). Dieses Denken ist in der HFE insofern relevant, als

dass es praktische Hilfestellungen anbieten kann. Es impliziert Annahmen über die potenzielle Beeinflussung der Entwicklung eines Individuums.

Bandura (1986) spricht davon, wie bedeutungsvoll das Modell für die Entwicklung und das Lernen eines Menschen. Er betont die Bedeutung des Umfelds, um innere motivationale Prozesse anzukommen. Das Setzen und Erreichen von Zielen dienen nach ihm dazu, Menschen zur Veränderung von Bedingungen zu motivieren, um sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen.

3.1.3 Aktionale Modelle

Dieser entwicklungstheoretische Ansatz versteht den Menschen als Selbst- oder Mitgestalter seiner Entwicklung, der seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Dabei reagiert das Individuum nicht mechanisch auf äussere Einflüsse, sondern ist in der Lage, diese selektiv wahrzunehmen und zu interpretieren. Somit ist ein ziel- und zukunftsorientiertes Handeln im Entwicklungsverlauf immer möglich. Der Mensch ist demnach ein aktives und sich in stetigen Prozessen befindendes Wesen. Der Fokus dieser Modelle liegt primär auf dem Individuum selbst (Montada et al., 2018, S. 33).

Jean Piagets Arbeit über die Entwicklung des Denkens liegen konstruktivistische Annahmen zugrunde. Wenn ein Mensch Erfahrungen nicht mit den vorhandenen Schemata zu assimilieren vermag, entsteht ein Ungleichgewicht. Um diesen kognitiven Konflikt zu lösen, besteht nach Piaget die Tendenz, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen, was durch die Akkommodation neuer Schemata erfolgt. So entstehen immer komplexere Denkstrukturen, die zu differenzierteren Interpretationen führen und das Handeln beeinflussen können. Demnach erfordert die Auseinandersetzung mit Angeboten und Anforderungen der Aussenwelt auch eigenes Suchen, Ausprobieren und Erkennen und so wird das Individuum ein Gestalter seiner selbst (ebd.).

Diese Erkenntnis kann in der HFE auch in der Beratung und Begleitung von Relevanz sein, vor allem in der Moderation von (Selbst-)Beobachtung der Eltern in der Interaktion mit dem Kind mit besonderen Bedürfnissen und im Begleiten von Veränderungs- und Anpassungsprozessen der Eltern.

3.1.4 Transaktionale Modelle

Gemäss dem transaktionalen systemischen Ansatz wird die Entwicklung eines Individuums sowohl durch das Subjekt als auch durch die Umwelt aktiv beeinflusst. Hier wird das Individuum innerhalb eines ökologischen Kontexts (verschiedene Systeme) verstanden. Diese Systeme stehen in konstanter Wechselwirkung zueinander und verändern resp. beeinflussen sich durch Interaktion gegenseitig. Alle Systeme unterliegen einem ständigen Wandel und sind dynamisch zu verstehen (Montada et al., 2018, S. 33).

Ein Übergang (z.B. Eltern werden) stellt immer eine Herausforderung dar. Transaktionale Modelle beziehen sich oft auf die ökologische Entwicklungstheorie von Bronfenbrenner (1981). Das Individuum übernimmt stets neue Rollen und schafft sich im Verlauf des Lebens immer komplexere Tätigkeitsmuster, womit sich neue Lebensbereiche erschliessen lassen. Die ökologischen Sozialisationsbedingungen beeinflussen die Interaktionen zwischen Individuum und Umwelt, können aber umgekehrt auch Einfluss auf die verschiedenen Systemebenen ausüben (Montada et al., 2018, S. 33). Veränderungen können als Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet werden. «Wichtige Entwicklungsschritte sind nach Bronfenbrenner dann die Erschliessung von neuen Lebensbereichen, was er ökologischen Übergang nannte» (Flammer, 2009, S. 253). Der Mensch wird nach einer dialektischen

Perspektive immer historisch und im gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet und ist demnach auch den transaktionalen Modellen zuzuordnen (Flammer, 2009, S. 239 - 240).

Die systemischen Modelle sind nicht subjektzentriert. Laut Flammer (2009, S. 280) fokussiert der systemische Ansatz nicht so sehr auf den planenden und gezielt handelnden Menschen, sondern eine Person ist in erster Linie Rollenträgerin. Durch systemisch transaktionale Sichtweisen werden die gegenseitigen Wechselwirkungen von Systemen betont. Die Bedeutung einer systemischen Haltung und der bewusste, reflektierte Umgang mit der eigenen Rolle als HFE-FP ist in der Begleitung und Beratung zentral.

3.2 Systemische Haltung der HFE in der Begleitung und Beratung

In den Beratungssituationen werden zunehmend systemische Grundlagen und Kommunikationskompetenzen vorausgesetzt (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 217). Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Haltungen ist unabdingbar. Das Menschenbild von Empowerment ist nach Herriger (2010) «optimistisch gestrickt» und schliesst alle Menschen mit ein. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch sein «Selbstwerden durch eine Tendenz zur Selbstaktualisierung im Rahmen sozialer Beziehungen» erfährt (S. 72). «Das unbedingte Vertrauen in Stärken ermöglicht die Befähigung jeder Person, Lebenssituationen selbstbestimmt und produktiv zu gestalten» (Theunissen & Plaute, 2002, S. 21). Diese Haltung ist den transaktionalen systemischen Modellen zuzuschreiben und gleichzeitig wird dem Individuum auch viel zugetraut sowie davon ausgegangen, dass Eltern ihre eigene Wirklichkeit der Welt aufbauen. Das wiederum ist den aktionalen Modellen zugehörend.

Die Eltern werden als Expert:innen ihrer selbst betrachtet, die ihr Kind am besten kennen oder sich zu befähigen wissen, ihre Verantwortung als Erziehende wahrzunehmen. Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen gehört zu einem wichtigen Arbeitsfeld der HFE. Nach Schwing und Fryszer (2018) verfügt jeder Mensch über persönliche Stärken, um Herausforderungen zu bewältigen, und konstruiert seine eigene subjektive Wirklichkeit. Das Ziel einer systemischen Beratung besteht vor allem darin, neue Perspektiven zu ermöglichen und den Handlungsspielraum zu erweitern. Nach den Autor:innen wird zuerst nach dem Anlass eines Gesprächs gefragt, anschliessend werden die Anliegen geklärt und der Auftrag formuliert, bevor abschliessend ein Kontrakt gegenseitig geprüft werden kann (S. 325-335). Die Autor:innen betonen weiter, dass sich die Aufträge immer wieder verändern und somit regelmässig überprüft werden sollten (ebd., S. 35-39). Laut den Autor:innen können durch die Aufarbeitung und Validierung von Informationen Massnahmen getroffen und Ziele allenfalls neu gesetzt werden (ebd., S. 60-102).

Allgemein ist die Selbstermächtigung und die Autonomie der zu beratenden Person eine zentrale Zieldimension. Im Kontext der HFE geht es in der Beratung immer wieder darum, die elterliche Präsenz und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken. Hier steht nicht die Kontrolle des Kindes im Fokus, sondern es geht darum, wie die Eltern ihre «Präsenz» (wieder)erlangen können (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 363). Es geht also zentral darum, dass die Familien trotz erschwerter Erziehungsbedingungen zur Kontrollüberzeugung gelangen und die Herausforderung als bewältigbar betrachten können. Dies wiederum sollte die Überzeugung erhöhen, künftig herausfordernde Situationen mit ihrem Kind als Eltern/Familie meistern zu können, und sich wirksam zu fühlen.

3.3 Elternsein als Entwicklungsaufgabe

Nach Freund und Nikitin (2018) repräsentieren Entwicklungsaufgaben jene Themenfelder, die für einen positiven Entwicklungsverlauf einer bestimmten Lebensspanne von Bedeutung sind. Dazu gehören biologische, psychologische und soziale Veränderungen und Erwartungen, mit denen sich ein Individuum auseinandersetzen muss. Das Elternwerden kann als Entwicklungsaufgabe betrachtet werden, also als Lebensereignis, das Anpassungen erfordert.

3.3.1 Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Eltern von Kindern, die unter der Bedingung einer Behinderung oder einer Entwicklungsauffälligkeit leben, sind in ihrer Erziehungskompetenz besonders gefordert. Ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) reagiert beispielsweise nicht so, wie dies von Kindern im selben Alter erwartet werden könnte. Eltern von einem Kind mit Behinderung werden oder sein, muss als kritisches Lebensereignis betrachtet werden (Sarimski, Hintermair und Lang, 2021). Dies kann Eltern einerseits verunsichern und belasten. Andererseits ist anzunehmen, dass Eltern, die eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ihres Erziehungshandelns auf das Kind (trotz Entwicklungsauffälligkeit) zeigen, eine günstigere Ausgangslage haben, die Erziehungsaufgaben positiv zu bewältigen.

3.3.2 Bedeutung der Wirkung von HFE auf das Belastungserleben der Eltern

In der australischen Studie von Wicks, Paynter und Adams (2019) wurden die Wirkungen von Frühförderung vor dem Hintergrund des ABCX- Wirkungsmodells nach Mederer und Hill (1983) bei Familien mit Kindern mit ASS untersucht. Es wurde die Anpassung der Familien (Faktor X) auf den von den Eltern wahrgenommenen Schweregrad der Beeinträchtigung (=> Stressor => Faktor A) erforscht. Nach diesem Modell wird die Anpassung von zwei wesentlichen Faktoren mitbestimmt: B steht für die familiären Ressourcen (z.B. Einkommen) und C für das persönliche Belastungserleben des Stressors. Um die Wirkweise der Frühförderung vorherzusagen, erwies sich vor allem Faktor C als bedeutend.

Abbildung 2: Wirkung der HFE auf das Belastungserleben in Bezug auf das ABCX-Modell (eigene Darstellung in Anlehnung an Mederer und Hill (1983))

Daraus ist zu schliessen, dass die Frühförderung Potential hat, positiv auf die subjektive Wahrnehmung des Belastungserlebens der Eltern zu wirken und damit die Wahrscheinlichkeit einer positiven Anpassung zu erhöhen (vgl. Abbildung 2).

Wichtig scheint, wie McCubbin und Patterson (1983) mittels des doppelten ABCX-Modells betonen, dass die Familie sich ständig neu und über eine lange Zeitspanne wiederkehrend an Stressereignisse anpasst. Dabei können sich die Faktoren B und C verändern, was wiederum Einfluss auf die Form der Anpassung der Familie, also auf den Faktor X hat (ebd.).

Die mögliche Erweiterung der Bewältigungsstrategien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine ständige Anpassung der Eltern bezüglich der erhöhten Erziehungsanforderung durch die Behinderung des Kindes gelingen und sich dabei das Selbstwirksamkeitserleben erhöhen kann.

3.4 Sense of Competence und Selbstwirksamkeit

Hintermair (2004; 2006) untersuchte das Kohärenzgefühl, dem Sense of Coherence nach Antonovsky (1979) bei Eltern mit hörgeschädigten Kindern. Hintermair (2004) stellt durch seine Studien zum elterlichen Kohärenzerleben fest, dass Eltern mit einem hohen Kohärenzgefühl die Interaktionen mit ihrem Kind positiver gestalten. Der Autor stellt das Belastungserleben im Gegensatz zum Kohärenzerleben dar. In der Tendenz zeigen Kinder von Eltern mit einer hohen Belastung und einem geringen Kohärenzgefühl mehr Verhaltensauffälligkeiten. Das Kohärenzgefühl, der «Sense of Coherence», ist laut Hintermair (2006) eng mit dem Konzept «Sense of Competence» verwandt. Der Mensch hat auch bei Herausforderungen im Leben immer mehr oder weniger Ressourcen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Der Autor plädiert dafür, den Empowermentansatz in eine familienorientierte und interdisziplinäre Frühförderung zu integrieren (Hintermair, 2014). Es geht also auch darum, diese Stärken wahrzunehmen und sie allenfalls durch Unterstützung zu aktivieren respektive zu erweitern. Für die HFE heisst das, dass sie die Belastungen und Bedürfnisse der Familie und ihres Umfelds kennt, um Bedingungen zu erarbeiten, die es der Familie ermöglichen, die individuellen und sozialen Ressourcen zu aktivieren (Sarimski et al., 2012).

Auch aus der Übersichtsarbeit von Jones und Prinz (2005) ist ein starker Zusammenhang von Parenting Self Efficacy (PSE) und Parenting Sense of Self Competence (PSC) zu erkennen. Die Arbeit der Autor:innen lässt darauf schliessen, dass sich eine hohe elterliche Kompetenz positiv, bzw. eine tiefe elterliche Kompetenz negativ auf das Verhalten des Kindes auswirken kann. Die Autor:innen betonen, dass die Erweiterung der elterlichen Selbstwirksamkeit auch als Zieldimension angesehen werden kann, um präventiv wirken zu können. Allerdings fügen die Autor:innen kritisch an, dass Verzerrungen bei der Selbsteinschätzung der Selbstwirksamkeit nicht ausgeschlossen werden können. Ausserdem unterstreichen sie, dass kaum Untersuchungen gemacht werden, die Kausalitätsaussagen zulassen. Sie fordern deshalb, die Selbstwirksamkeit der Eltern in experimentellen Designs zu prüfen (S. 341).

Laut Sarimski et al. (2012) ist der Grad des elterlichen Zutrauens in die eigene Kompetenz ein Spiegel dessen, wie die Eltern die Interaktionen mit ihrem Kind im Alltag gestalten und somit die Entwicklung des Kindes beeinflussen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stärkung des Zutrauens der Eltern in die eigene Kompetenz in einer familienorientierten HFE als Zieldimension verstanden werden müsste (Sarimski et al., 2012, S. 185). Ausserdem lässt sich die

Selbstwirksamkeit als relativ gut erforschter Teil der elterlichen Kompetenz messen. In der Arbeit mit den Eltern und den Familien sollte demnach durch geeignete Interventionen positiv Einfluss auf die elterliche Selbstwirksamkeit genommen werden. Dies wäre sowohl in akuten und herausfordernden Situationen angezeigt als auch präventiv im Sinne der Stärkung der Resilienz.

3.5 Resilienz und Selbstwirksamkeit als Schutzfaktoren

Das Konzept der Selbstwirksamkeit fand in den letzten Jahren vor allem auch in der Resilienzforschung grosse Beachtung, wie folgend kurz dargestellt wird.

Nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2020) ist die Selbstwirksamkeit einer von sechs Resilienzfaktoren. Sie benennen die Selbstwirksamkeit als die «Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können» (S. 20). Neben der «Selbstwirksamkeit» betonen die Autor:innen noch weitere fünf personenbezogene Schutzfaktoren: Die «Selbst- und Fremdwahrnehmung», die «Selbststeuerung», die «soziale Kompetenz», die «aktive Bewältigungskompetenz» sowie die «allgemeinen Problemlösestrategien» (ebd., S. 20). Diese relativ stabilen und dennoch dynamischen Kompetenzbereiche bestimmen weitgehend, wie erfolgreich eine Entwicklungsaufgabe oder eine aktuelle Anforderung im Leben gemeistert werden kann (ebd., S. 19). Nach dieser Auffassung wirkt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung als Schutzfaktor, damit kommende Lebensereignisse bewältigt werden können und sich die Überzeugung einstellt, Kontrolle über die Herausforderungen im Leben zu haben.

In der Forschungsarbeit zum Thema Traumabewältigung kommen Luszczynska, Benight und Cieslak (2009) zu dem Ergebnis, dass der Effekt der Selbstwirksamkeitserwartung auf die Verarbeitung von kritischen Ereignissen grösser ist als zum Beispiel die wahrgenommene Lebensbedrohung. Auch Bengel und Lyssenko (2012) untersuchen Schutzfaktoren in der Resilienzforschung. Sie betonen, dass eine «hohe Selbstwirksamkeitserwartung unter anderem verbunden mit einer geringeren psychischen Belastung» sei (S. 54). Sollte allerdings bei den Eltern eine «optimistische Fehleinschätzung» bzgl. der eigenen Selbstwirksamkeit in der Erziehung sichtbar werden, ist eine «deutliche psychische Belastung» denkbar (ebd., S. 57). Die Selbstwirksamkeitserwartung wird wiederum durch soziale Unterstützung beeinflusst. Ob eine Person zur Kontrollüberzeugung gelangen kann, hängt auch davon ab, «wie sozial integriert eine Person ist und wie viel tatsächliche Unterstützung sie im konkreten Krisenfall bekommt» (ebd., S. 91).

3.6 Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung

Der Einfluss des Konzepts der Selbstwirksamkeit nach Albert Bandura (1997) erhält insbesondere in der Motivationsforschung einen hohen Stellenwert. Bandura betont im Verlaufe seiner Forschungen immer mehr die aktionalen Möglichkeiten eines Individuums. Das Modelllernen wird nicht mehr nur exogenistisch, sondern aktional und transaktional verstanden. Neben der sozial-kognitiven Lerntheorie (1986) hat Bandura mit seinem Konzept der Selbstwirksamkeit (1997) die Themen der Psychologie entscheidend mitgeprägt. Bandura (1997) definiert die Selbstwirksamkeit als eine Selbsteinschätzung von zukünftigen Verhaltensweisen und als Erwartung einer Person, wie sie Aufgaben bewältigen können, angesichts der Fähigkeiten, die sie besitzt und der Umstände, mit denen sie konfrontiert wird. Hier wird die kognitivistische und aktionale Ausrichtung sehr deutlich. Bandura verweist auf direkte Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeit und der intrinsischen Motivation. Er unterscheidet ausserdem Wirksamkeits- und Ergebniserwartung (ebd.). Nach Rheinberg und

Vollmeier (2018) bezieht sich die letztere auf die Annahme, dass eine Handlung ein bestimmtes Ergebnis herbeiführen kann, während sich Wirksamkeitserwartung darauf bezieht, dass ein Individuum einschätzt, dass es diese erforderliche Handlung auch ausführen kann. „Diese Unterscheidung war damals neu und fand viel Beachtung“ (S. 164). Ob ein Verhalten gezeigt wird, hängt nach Bandura (1986) unter anderem davon ab, ob eine Person ein Modellverhalten oder dessen Konsequenz als belohnend interpretiert und durch Wirksamkeitsüberzeugung motiviert wird, dies auch zu zeigen. Bandura (1997) betont die Selbstverstärkungsmechanismen und Selbstkontrollfunktionen durch die Selbstwirksamkeit. Er schreibt zudem, dass die Selbststeuerungsversuche zuerst entwickelt werden müssen und dass diese durch Umwelteinflüsse unterstützt werden können. Dinge können daran scheitern, dass jemand vermeintlich der Überzeugung ist, ein bestimmtes Verhalten nicht zeigen zu können. Diese Tatsache ist später immer wieder empirisch untersucht worden, sei es in der klinischen Psychologie oder in zahlreichen Studien aus dem schulischen Bereich, bzw. im Lern- und Leistungskontext. Ein solches Beispiel wird in Schwarzer und Jerusalem (2002) mit dem „Konzept der Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen“ dargestellt (S. 28-35). Für die Arbeit mit Eltern und Bezugspersonen in der HFE sind diese Erkenntnisse auch bedeutsam. Eltern zeigen möglicherweise aus rigider Selbstzensur das Verhalten nicht, welches sie zeigen könnten. Bandura (1997) betont, dass die Zielsetzung von grosser Wichtigkeit ist, um den Handlungsspielraum eines Menschen zu erweitern.

3.7 Elterliche Selbstwirksamkeit und Handlungsmöglichkeiten der HFE

Auch wenn aus den oben genannten Darstellungen klar wird, dass nicht alle Wirkmechanismen geklärt sind, ist die Selbstwirksamkeitserwartung empirisch gut belegt. Schwarzer und Jerusalem (2002) wenden ein, dass möglicherweise die Effekte der Selbstwirksamkeit durch Querschnittstudien überschätzt werden. Allerdings sind sie auf Grundlage der empirischen Datenlage der Überzeugung, dass bei belastenden Lebensereignissen die Überzeugung, darauf Einfluss zu nehmen und die Herausforderung bewältigen zu können, als Motor betrachtet werden kann, um aktive und günstige Bewältigungsstrategien anzuwenden. Gleichzeitig betonen Kliem, Kessemeier, Heinrichs, Döpfner und Hahlweg (2014), dass Eltern mit einer negativen Selbstwirksamkeitserfahrung in der Erziehung in eine Abwärtsspirale geraten können, die ihre Handlungsfähigkeit immer mehr einschränkt. Zudem kann sich ihre Hilflosigkeit negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken. Kliem et al. (2014) betonen weiter den Zusammenhang zwischen der elterlichen Selbstwirksamkeit, dem Erziehungsverhalten, dem kindlichen Problemverhalten, dem Wohlbefinden und der Belastung der Eltern. Ardelt und Eccles (2001) untersuchten den Einfluss der elterlichen Selbstwirksamkeit und mütterlichen Förderstrategien auf die akademische Laufbahn des Kindes. Auch sie sprechen dabei von einer wechselseitigen Abhängigkeit der elterlichen Selbstwirksamkeit, des Erziehungsverhaltens sowie der kindlichen Entwicklung. Während der Zusammenhang mit einem schwachen mütterlichen Selbstwirksamkeitserleben und einer Depression besser erforscht ist, sind wenig Untersuchungen zur väterlichen Selbstwirksamkeit in der Erziehung vorhanden (Kliem et al., 2014, S. 36).

Nun stellt sich auch die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten für die HFE aus den oben genannten theoretischen Erkenntnissen abzuleiten sind. Hier wird eine Auswahl getroffen, wie die Eltern und andere Bezugspersonen dahingehend unterstützt werden können, selbstwirksamer zu werden, um

so mögliche Selbstbefähigungsmechanismen in Gang zu setzen. Die Interventionsmöglichkeiten werden den im Eingang dieses Teilkapitels beschriebenen Entwicklungstypologien zugeordnet. Dabei handelt es sich um endogenistische, exogenistische, aktionale und transaktional-systemische Modelle, woraus Erkenntnisse für eine familienorientierte und wirkungsvolle HFE gezogen werden. Die trennscharfe Zuordnung ist aus heutiger Sicht nicht immer möglich, da eher ein «sowohl als auch» als ein «entweder oder» gesucht wird.

3.7.1 Bedürfnisse der Eltern

Wie vorgängig beschrieben, werden aus einer endogenistischen Perspektive die Bedürfnisse der einzelnen Personen besonders beachtet. In der Arbeit der HFE sind Bedürfnisse von Elternteilen zu erfassen. Dabei ist eine Aufgabe der HFE zu erfragen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um mehr «Wachstum» (Maslow 2002) und Kontrolle (vgl. Grawe et al., 2001; Bandura 1997) zu ermöglichen, und welchen Anteil dabei die HFE leisten kann. Die Bedürfniserfassung kann durch verschiedene Instrumente gelingen. In der Praxis hat sich bspw. die «Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung» nach Steiner (2002) etabliert. Diese Bedarfserfassung ist im Methodenteil dieser Arbeit eingehender beschrieben.

3.7.2 Zielen festlegen

Das Setzen und Erreichen von Zielen dient nach Bandura (1997) dazu, den Menschen zu motivieren, Bedingungen zu verändern, um sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen. Das gemeinsame Festlegen von Zielen in der Zusammenarbeit mit den Eltern bietet in der HFE demnach Möglichkeit, motivationale Prozesse und positive Veränderung hinsichtlich Erziehungskompetenz anzustossen. Ableitend lässt sich sagen, dass in der HFE gute Bedingungen geschaffen werden können, welche für die Eltern neue Erfahrungen ermöglichen. Zudem lassen sich elterliche Überzeugungen des eigenen Einflusses und der Kontrolle in der Erziehung entwickeln.

In der HFE ist es in Bezug auf die Erweiterung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung wichtig, dass die Ziele mit den Eltern zusammen festgelegt werden. Allgemein sind sich die meisten Autor:innen einig, dass eine wirkungsvolle HFE eine ist, welche die Eltern in die Förderplanung aktiv miteinbezieht und die Planung den Veränderungen flexibel anpasst (Lütolf & Venetz, 2018, S. 250).

3.7.3 Modellierungsprozesse anstossen

Bandura (1997) ist der Auffassung, dass durch Verhaltensalternativen die Handlungsfreiheit erweitert werden kann. Neue Erfahrungen können gemäss Bandura durch das Beobachten von direktem/indirektem Modellieren und/oder durch selbstregulierende Prozesse gemacht werden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, neue Verhaltensweisen zu zeigen. Nach ihm zeigen sich vier Einflussfaktoren als bedeutungsvoll im Aufbau der Selbstwirksamkeit hinsichtlich zu bewältigender Aufgaben:

1. Direkte Erfahrung: Das Selbstwirksamkeitserleben wird laut dem Autor am stärksten durch eigene Erfahrungen beeinflusst. Eine positive Erfahrung, durch eigene Anstrengung eine Aufgabe bewältigt zu haben, hat zur Folge, dass wir uns in Bezug auf zukünftige Herausforderungen für fähig halten, diese zu bewältigen.

2. Stellvertretende Erfahrung: Das Zutrauen in die eigene Fähigkeit steigert sich, wenn ein vergleichbares «Modell» beobachtet werden kann, das eine ähnliche Aufgabe erfolgreich lösen kann.
3. Symbolische Erfahrung: Durch Zuspruch und Ermutigungen glaubwürdiger Menschen wird die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten vergrößert.
4. Körperliche und emotionale Zustände und Empfindungen: Kurz gesagt hemmen uns negative Erregungszustände, positiv über die Bewältigung von folgenden Aufgaben zu denken. Positive Empfindungen treiben Menschen an und erhöhen ihre Selbstwirksamkeit.

Die HFE sollte demnach Bedingungen schaffen, in welchen sich Eltern durch direkte Erfahrung als wirksam erleben können (Punkt 1). Das Betonen und Unterstreichen positiver Interaktionen der Eltern mit dem Kind sind Möglichkeiten, die Wahrnehmung der Eltern zu schärfen, die Einflussnahme auf das Kind zu erkennen, bzw. ihre Beziehungskompetenz überhaupt wahrzunehmen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, in Form von Videoberatung (bspw. MarteMeo) den Eltern die Option zu bieten, sich selber als Modell zu belohnen, indem sie sich in gelingenden Momenten mit dem Kind sehen (Punkt 2). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass auch das Verhalten der HFE-FP indirekt als Modell dienen kann (Punkt 2). Durch positiven Zuspruch wird die Selbstwirksamkeit symbolisch erfahren (Punkt 3). Dabei können auch lösungsorientierte Fragen der HFE-FP unterstützen, sofern die HFE-FP für die Eltern glaubwürdig ist (von Schlippe & Schweitzer, 2016). So können möglicherweise auch indirekt die positive Empfindung und das Wohlbefinden beeinflusst werden, was sich auch wieder positiv auf die elterliche Selbstwirksamkeit auswirken kann (Punkt 4). Gemäss Bandura (1997) könnte sich die «Ausführung des durch Beobachtung erworbenen Verhaltens» (Punkt 2) als Herausforderung in der Arbeit mit Eltern zeigen. Dabei fehlt eben die Motivation innerlich repräsentiertes, bzw. gelerntes Verhalten zu zeigen, obwohl dieses gezeigt werden könnte. Für die HFE ist demnach zu beachten, dass ein Zeigen modellierten Verhaltens durch die HFE-FP auch scheitern kann, wenn das Modell nicht als «ähnlich» genug und nicht «erreichbar und relevant» eingestuft wird (Lockwood & Kunda, 1999). Möglicherweise werden andere Eltern als glaubwürdiger eingestuft. Eventuell sind dafür weitere Angebote der HFE denkbar, wie etwa das Moderieren von Elternkursen, wenn die HFE-FP über die nötigen Kenntnisse verfügt.

3.7.4 Reflexion der HFE-FP

Mas et al. (2019) bekräftigen, dass die Art und Weise, wie Fachpersonen der Frühförderung mit den Eltern interagieren, sowohl positive als auch negative Effekte auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Erziehung haben können. Sie betonen die Wichtigkeit von familienorientierten Interventionen und benennen die hohe Bedeutung, den Eltern und der Familie mit Würde und Respekt zu begegnen. Es gilt zudem, diese transparent zu informieren, damit Familie und Eltern eine gute Entscheidungsgrundlage haben. Das Erkennen und Aktivieren von Ressourcen und die Flexibilität, auf sich verändernde Lebensumstände zu reagieren und alle Beteiligten in den Prozess miteinzubeziehen, sind wichtige Elemente. Dies beinhaltet die ständige Reflexion und Prüfung von Annahmen und das kritische Hinterfragen von eigenen Wirklichkeitskonstruktionen der HFE-FP. Das alles geschieht im Sinne einer aktionalen und transaktionalen Herangehensweise.

3.7.5 Systemisch ausgerichtete Elternberatung und -begleitung

Das Ziel einer systemischen Beratung besteht nach Schwing und Fryszer (2018) vor allem darin, neue Perspektiven zu ermöglichen und somit den Handlungsspielraum zu erweitern. Eine beratende Person gibt keine Ratschläge, sondern führt ergebnisneutral durch ein Gespräch. Die Autor:innen sprechen davon, dass diese Veränderungsprozesse durch angepasste Interventionen begleitet werden können. Unter anderem nennen die systemisch ausgerichteten Autor:innen Skulpturarbeit als Metapher für Beziehung, das zirkuläre Fragen für die Klärung des Problem- und Ressourcenkontextes und des Verstehens von Wechselwirkungen oder das Instrument des Kommentierens für das Reframing eines Verhaltens, um weitere Methoden zu nennen (ebd.).

Im Kontext der HFE geht es in der Beratung immer wieder darum, die elterliche Präsenz zu stärken. Hier steht nicht die Kontrolle des Kindes im Zentrum, sondern der Fokus liegt darin, wie die Eltern ihre «Präsenz» (wieder)erlangen können (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 363). Und wie schon erwähnt (vgl. Kap. 3.2), ist in der systemischen Beratung die Ausrichtung an den familiären Ressourcen eine zentrale Handlungsmaxime. Durch gezielte systemische Fragen oder durch symbolisch-handlungsorientierte Interventionen werden Hypothesen geprüft und Kontexte dargestellt. Mögliche Veränderungsprozesse werden daraus abgeleitet.

Eine systemisch ausgerichtete Elternberatung orientiert sich unbedingt am Netzwerk der Familie und bezieht weitere involvierte Helfersysteme aktiv mit ein. Es wird davon ausgegangen, dass sich verschiedene Systeme und deren Funktionsweisen gegenseitig beeinflussen. Die Vernetzung und Interdisziplinarität sind demnach ein wichtiger Bestandteil systemischer Arbeit (von Schlippe & Schweitzer, 2016).

3.8 Möglichkeiten und Grenzen

Das Ziel einer HFE-Intervention ist es also, positiven Einfluss auf das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern in der Erziehung zu generieren. Der Aufbau von Erziehungskompetenzen der Eltern sollte von der HFE so begleitet werden, dass entwicklungsfördernde Settings geschaffen werden können, mit dem Ziel, dass Eltern dies mit immer weniger Unterstützung der HFE gelingt.

Aus den vorgängig beschriebenen Handlungsmöglichkeiten lässt sich ableiten, dass der Fokus auf die Bedürfnisse der Eltern und Familie, auf die gemeinsame Zielsetzung durch Auftragsklärung und auf die gelingenden Eltern-Kind-Interaktionen im Sinne einer familienorientierten Ausrichtung die elterliche Selbstwirksamkeit erhöht. Zudem ist das direkte und indirekte Modellieren der HFE-FP und den Eltern eine bedeutsame Komponente in der Kooperation mit den Eltern zur Erhöhung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung. Durch den Einbezug der Wirklichkeitskonstruktionen der Eltern in Bezug auf das Wahrnehmen der Erziehungskompetenz, der Haltung und der Reflexion der Rolle als HFE-FP und durch das Beachten von kontextuellen Bedingungen im Sinne einer aktional-systemischen Ausrichtung werden alle Systeme und Disziplinen miteinbezogen. So lässt sich die Selbstwirksamkeit in der Erziehung von Eltern mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen positiv beeinflussen, sofern die familien- und ressourcenorientierte Haltung nicht nur beachtet, sondern gelebt wird (Pretis, 2017).

4 Fragestellung

Die vorausgegangenen Ausführungen haben gezeigt: Die Selbstwirksamkeit versteht sich als Konzept. Eine familienorientierte und systemische Haltung in der Begleitung der Eltern zu mehr Selbstwirksamkeit in der Erziehung kann in Bezug zu zahlreichen Aspekten gesetzt werden. Dazu gehören etwa das «Elternsein von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen als Entwicklungsaufgabe» oder die «Bedeutung der Wirkung von HFE auf das Belastungserleben der Eltern». An dieser Stelle können auch der Zusammenhang von «Sense of Competence und Selbstwirksamkeit», die «Selbstwirksamkeit als Schutzfaktor» in der Resilienzforschung und die «Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung» in der Motivationsforschung genannt werden. Aus dem breiten Spektrum der Selbstwirksamkeit in der Erziehung können ableitend unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten den endogenistischen, exogenistischen, aktionalen und transaktionalen Modellen zugeordnet werden. Eine familienorientierte HFE, welche die Bedürfnisse der Eltern ins Zentrum stellt und Erziehungs-kompetenzen stärkt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Kind erfolgreich gemeistert werden können.

Eltern, die sich an den Früherziehungsdienst wenden, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit bereits belastende Erziehungsmomente erfahren und möglicherweise eine tiefere Selbstwirksamkeit in der Erziehung erlebt. Es ist davon auszugehen, dass sich insbesondere die familien- und ressourcenorientierten Angebote der HFE positiv auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung auswirken. Es wird angenommen, dass dies unabhängig von konkreten Interventionen zu Selbstwirksamkeit und unabhängig von der Fachperson, welche die HFE durchführt, und unabhängig von kantonalen Vorgehensweisen geschieht. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird ein empirisches Vorgehen gewählt, das folgende Frage untersucht:

Hat Heilpädagogische Früherziehung einen positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung?

Folgend werden nun das methodische Vorgehen dargestellt und die Untersuchungsdurchführungen präsentiert, die der Beantwortung der Fragestellung dienen sollen.

5 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erörtert. Nach Begründung der Methodenwahl, folgt die Beschreibung des Pretests. Anschliessend wird die theoretische Versuchssituation dargelegt. Dann wird die Abhängige Variable (AV) ausgeführt sowie das Untersuchungsdesign beschrieben. Im Anschluss folgt die Beschreibung der empirischen Durchführung der einzelnen Familien und die Datenanalyse der Untersuchung.

Nach diesem Kapitel 5 erscheint im Kapitel 6 die Beschreibungen der Durchführungsergebnisse. Abschliessend erfolgt die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 7.

Diese Studie wurde im Rahmen eines Pilotprojekts der HfH-Studienleitung begleitet. Es wurden neben der Selbstwirksamkeit noch weitere Forschungsgegenstände auf der Elternebene aufgenommen und untersucht. Für das Einverständnis der Eltern, die App-Installation, die Datenanalyse und die Anonymisierung der Daten war die Studienleitung zuständig.

Damit eine Einzelfallstudie in der Praxis nachgestellt werden kann, gilt es nach Ganz und Ayres (2018) verschiedene Aspekte zu beachten. Das methodische Verfahren muss nachvollziehbar dargelegt werden (S. 7): Dazu gehört die Beschreibung des Untersuchungsdesigns (vgl. Kap. 5.2), der Abhängigen Variable (vgl. Kap. 5.3), sowie der Stichprobe (vgl. Kap. 5.5). Danach folgt die Beschreibung der Versuchssituation (vgl. 5.6) mit Informationen zu der zuständigen HFE-FP, die die Intervention durchgeführt hat. Zudem werden das Setting (vgl. Kap. 5.6.1) und die Materialien (vgl. Kap. 5.6.2) erläutert, die zur Datenerhebung angewendet wurden. Dazu gehören Materialien wie Leitfäden, Checklisten, Dokumentationen, die Orientierungshilfe nach Steiner (2002) und auch die Beschreibung des Fragebogens zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung (vgl. Kap. 5.6.7).

Vorgängig wird nun die Methodenwahl (vgl. Kap. 5.1) begründet, sowie die Abhängige Variable und der Pretest (vgl. Kap. 5.4) dargestellt, mit dem die Machbarkeit der Vorgehensweise getestet wurde. Weiter betonen Ganz und Ayres (2018), dass die innere Validität nur durch eine sorgfältige und nachvollziehbare Beschreibung des Methodenverfahren gewährleistet werden kann, zudem müssen Störvariablen überprüft werden und die Ergebnisse in einen Kontext gestellt werden (ebd.).

5.1 Methodenwahl

Es soll also die Wirkung von praktikablen Interventionen in der HFE auf die Veränderung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung dargestellt werden. In den vorangegangenen Kapiteln wurde beschrieben, dass bisher infolge der Komplexität der Wirkzusammenhänge kaum Untersuchungen gemacht wurden, die kausale Aussagen der Effektivität einer familienorientierten HFE zulassen. Ethisch wäre es nicht vertretbar, die Interventionen der HFE einer Kontrollgruppe zu verwehren, um diese mit der Stichprobe vergleichen zu können. «Wenngleich heilpädagogische Frühförderung als pädagogischer Zugang stets mit der Schwierigkeit eines komplexen Wirksamkeitsgefüges aus spezifischen und unspezifischen Wirkfaktoren verbunden ist, bieten kontrollierte Einzelfallstudien eine Chance, die Komplexität in Anteilen zu erfassen» (vgl. Hintz et al., 2019, S. 12); Krause, 2003, S. 36). Durch ein experimentelles Einzelfalldesign ist es möglich, in einer häufigen Befragung einer oder ein paar weniger Personen eine Baseline mit vielen Messpunkten zu erhalten (Jain & Spiess, 2012). Dadurch können Veränderungen der Selbstwirksamkeit in der Erziehung nach Beginn und im Verlaufe der HFE-Interventionen erfasst werden. Durch eine visuelle Inspektion und die Datenanalyse sollen

Effekte durch Interventionen in der HFE auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung in den Ergebnissen (vgl. Kap. 6) beschrieben werden.

Wie unter Kapitel 3.4 zu lesen ist, fordern auch Jones und Prinz (2005) die Selbstwirksamkeit in experimentellen Designs zu prüfen (S. 341). Da die Selbstwirksamkeitserwartung in der Erziehung als stabiles und dennoch veränderbares Konstrukt gilt, ist die Methode der kontrollierten bzw. experimentellen Einzelfallforschung mit einem personenbezogenen Multiple-Baseline-Design besonders gut geeignet. Das Experiment erlaubt anschliessend kausale Aussagen zu Effekten der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung (Jain & Spiess, 2012, S. 117).

5.2 Untersuchungsdesign

Durch kontrollierte bzw. experimentelle Einzelfallstudien mit einem Multiple-Baseline-Design wurden Daten zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung erhoben. Die Baseline und Interventionen erfolgten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, damit die «experimentelle Kontrolle» gewährleistet war. Das Multiple-Baseline-Design mit einer Variation über Personen ist geläufig und wurde auch in dieser Untersuchung angewendet (Jain & Spiess, 2012, S. 226). Nach den Autor:innen geht es dabei um eine Erweiterung des A-B-C-Plans zu einem A-B-(B)C-Design. Nach der Baseline (A) erfolgte die erste Interventionsphase (B) und anschliessend die Phase (C), die von einer neuen Interventionsphase eingeleitet worden ist, in der aber die Interventionsphase (B) bestehen blieb.

Abbildung 3: Beispiel eines A-B-C-Designs (eigene Darstellung)

In der Abbildung 3 ist das Design beispielhaft dargestellt: Die Baseline (A), Phase (B) und Phase (C) sind durch verschiedene Rotfarben ausgewiesen. Ausserdem ist erkennbar, dass die Baseline zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen hat (Jain & Spiess, 2012, S. 224). Drei Elternteile wurden während allen Untersuchungsphasen in Form einer täglichen Online-Befragung zu randomisierten Zeitpunkten zu ihrer jeweiligen Einschätzung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung befragt. An den Wochenenden (Samstag und Sonntag) erfolgte keine Befragung.

Die einzelnen Phasen dauerten mindestens zwei Wochen, was für jede Phase ca. 10 Messpunkte der Befragung ergaben. Der Beginn wurde durch die reale Vorgehensweise des jeweiligen Dienstes bestimmt. So startete die Baseline für jede Familie zu unterschiedlichen Zeitpunkten ca. 2 Wochen vor Beginn der HFE und wurde anschliessend durch die Interventionsphase (B) abgelöst. Die Baseline, die Durchführung der HFE und die familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FR1 und FR2) erfolgten über drei Hauptphasen:

1. Die Baseline-Phase (A) begann bei allen Proband:innen vor Beginn der Interventionen der HFE. Der Kontakt zur Familie erfolgte in dieser Phase über die Leitenden des Dienstes sowie der Studienbegleitung.
2. Der Beginn der HFE-Phase (B) wurde durch Kontaktaufnahme und Erstgespräch (EG) der zuständigen HFE-FP eingeleitet. Die Durchführungsphase wurde nach Standards des kantonalen Dienstes und durch eine theoriegeleitete Dokumentation der zuständigen HFE-FP gesteuert, protokolliert und durchgeführt.
3. Nach der Durchführung der HFE wurde die dritte FRI-Phase (C) mit familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI1 und FRI2) von der zuständigen HFE-FP absolviert. Die Durchführung der HFE in dieser Phase wurde weiterhin von der zuständigen HFE-FP gesteuert und protokolliert.

5.3 Abhängige Variable (AV)

Ein experimentelles Design ist nach Jain und Spiess (2012) dadurch definiert, dass sich mindestens eine unabhängige Variable (UV) auf eine abhängige Variable (AV) auswirkt (S. 212). In dieser Studie wurde davon ausgegangen, dass sich die AV «Selbstwirksamkeit in der Erziehung» durch Interventionen der HFE (UV) verändern werde. Die teilnehmenden Personen (→ Elternteil aus drei unterschiedlichen Familien) beantworteten ihre momentane Selbstwirksamkeitserwartung in der Erziehung (durch 8 Items) vor Beginn der HFE und während den Interventionen der HFE kontinuierlich (täglich). Wenn positive Effekte sichtbar werden sollten, sollte sich die AV in der Phase ohne Interventionen (Baseline) stabil tiefer zeigen als in den Phasen der Interventionen. Das wiederholende Messen ist gemäss Jain und Spiess (2012) in einer Einzelfallstudie essenziell. Laut den Autor:innen ist es von Vorteil, wenn die Einschätzung mittels einer «mehrstufigen Skala» erfolgt und von anderen Personen möglichst unabhängig ist (S. 217). In dieser Befragung wurden die Fragen jeweils in einem Spektrum von 0-100 mit einem digitalen Schieber beantwortet. Ausserdem konnte die tägliche Befragung durch die App unabhängig von anderen Personen erfolgen. Somit war ein weiteres wichtiges Kriterium erfüllt, um die AV ohne Einfluss der Versuchsleitenden aufzunehmen (ebd.).

5.4 Pretest

Für den Pretest wurden fünf freiwillige Eltern mit Kindern im Vorschulalter ohne HFE getestet (diese spielen für die anschliessende Untersuchung keine Rolle mehr). Über zwei Wochen wurden die Personen täglich über die installierte App Namens «m-Path» zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung befragt. Die Programmierung der App war Sache der Studienleitung. Die Akquirierung der Personen, das Einholen des Einverständnisses (vgl. Anhang 1) sowie das anschliessende Kurzinterview erfolgte durch die Verfasserin dieser Masterarbeit.

Der Pretest diente der Überprüfung einer stabilen Baseline über zwei Wochen, der Einsetzbarkeit des Fragebogens und der Handhabbarkeit der täglichen Befragung. Entlang eines Leitfadens wurden die Proband:innen anschliessend (innerhalb von 48h nach der letzten Messung) in einem Kurzinterview befragt. Dazu diente der Leitfaden im Anhang (vgl. Anhang 2). Die erhobenen Daten der Testpersonen wurden erfasst. Unter 6.1 werden die Ergebnisse die und daraus folgenden Konsequenzen dargelegt.

5.5 Stichprobe

Die Stichprobe besteht aus drei Elternteilen, die sich bzw. ihr Kind für die HFE angemeldet haben. Die Studienleitung der HfH, mit Unterstützung der Dienstleitenden aus verschiedenen Kantonen, fragten Elternteile an, die sich für die Studie zur Verfügung stellten. Die Personen wurden den unterschiedlichen Untersuchungsreihen nach dem Zufälligkeitsprinzip zugeteilt. Die drei Personen, die für die Datenreihe zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung befragt wurden, sind der Verfasserin dieser Masterarbeit nicht persönlich bekannt. Die Angaben über die Proband:innen und Familien wurden durch die Studienleitung in einem Anfangsfragebogen erhoben und anschliessend anonymisiert der Verfasserin dieser Masterarbeit ausgehändigt. Aus den Angaben wird also nicht ersichtlich, in welchem Kanton die Daten erhoben wurden, und welche HFE-FP diese Familie betreute.

	Familie 1		Familie 2		Familie 3	
	Proband:in→ Mutter (NG1)	Partner:in	Proband:in→ Mutter (NG2)	Partner:in	Proband:in→ Vater (NG4)	Partner:in
Alter	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	< 30	≥ 30
Schweizer:in	ja	nein	nein	ja	ja	nein
Berufstätigkeit	ja	ja, ≥ 50%	nein	ja, ≥ 50%	ja, < 50%	ja, < 50%
Sprache	fremdsprachig, Deutsch		fremdsprachig, Deutsch		Deutsch	
Ausbildung	Berufslehre		Berufslehre		Berufslehre	
Erziehung	Aufgabenteilung in etwa gleichem Umfang		Mutter kümmert sich überwiegend		Aufgabenteilung in etwa gleichem Umfang	
Geschwister	nein		ja		nein	
Zimmeranzahl	3.5		4.5		3.5	
Finanzielle Situation ausreichend	manchmal, manchmal nicht		meistens oder immer		meistens oder immer	
Geschlecht Kind	Junge		Mädchen		Mädchen	
Beeinträchtigung durch Behinderung im Alltag	leicht		leicht		leicht	
Unterstützung Kind	nein		nein		nein	
Unterstützung Eltern	nein		nein		nein	
Fremdbetreuung	private Betr.		nein		Spielgruppe, private Betr.	
h/Woche	-		-		> 10	

Abbildung 4: Familienangaben (eigene Darstellung)

Die Angaben der Familien zeigen tabellarisch folgende Informationen, wobei Familie1 mit Mutter (NG1) blau, Familie2 mit Mutter (NG2) grün und Familie 3 mit Vater (NG4) gelb eingefärbt sind. Dabei werden Alter, Nationalität und Berufstätigkeit von beiden Elternteilen erfasst. Die anderen Daten beziehen sich auf die in der Studie teilnehmende Person, auf die Wohnsituation der Familie oder auf das Kind mit besonderen Bedürfnissen (vgl. Abbildung 4).

Im Rahmen der Interventionen (FRI1 und FRI1) wurden die Anliegen und Bedürfnisse der Familien anhand der «Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung» (Steiner-Rad) nach Steiner (2002) erfragt und hier kurz dargestellt, um die Schwerpunkte der Durchführung HFE und mögliche Verläufe später besser nachvollziehen zu können. Der Bedarf aus dem Steiner-Rad der jeweiligen Proband:in wurde in der Farbe der Familie (blau, grün, gelb) in ein Säulendiagramm übertragen und dargestellt. Das Diagramm für jede Proband:in bildet den Bedarf im Bereich der Bildungsleistung, der Sachleistung und der Beziehungsleistung nach Steiner (2002) ab (S. 133). Das Steiner-Rad wird als Instrument unter Materialien 5.6.2.4 ausgeführt. Die Daten wurden mit Skalierung von 0-4 nach Steiner (2002) erhoben, wobei «0=nicht wichtig» bis «4=sehr wichtig» ist. Damit 0 als Angabe, im Sinne eines qualitativen Wertes abgebildet werden kann, wurde das folgende Diagramm zu jeder Familie bei -1 kalibriert. 0 bildet die Bereiche ab, in denen die ausfüllende Person die Unterstützung nicht als wichtig erachtete, bzw. die Leistungen durch Ressourcen abgedeckt waren.

Abbildung 5: Bedarf Mu1 (NG1) der Familie 1 (eigene Darstellung)

In diesem Fall war der Bedarf der Beziehungsleistung relativ klein. Hier hat die Mutter Mu1 (NG1) alles mit 0 oder 1 beantwortet. Auf der Ebene der Sachleistung gab sie «Ich brauche Entlastung bei der Erledigung häuslicher Aufgaben» mit drei und «Ich brauche mehr Zeit für mich selbst» mit vier Punkten an. Der grösste Bedarf dieser Mutter lag in der Bildungsleistung. Auf dieser Ebene wurden die Items im Durchschnitt mit drei beantwortet, wobei Item 21 sogar mit vier beantwortet wurde. Sehr wichtig war dieser Mutter, Infos über die Art und Weise zu bekommen, wie Kinder sich entwickeln. Die Mutter wollte grundsätzlich Unterstützung im Zusammenhang mit Fördermöglichkeiten und der Entwicklung ihres Kindes erhalten. Sie wünschte auch Informationen, wie sie mit dem Verhalten ihres Kindes umgehen kann.

Methodisches Vorgehen

Abbildung 6: Bedarf Mu 2 (NG 2) der Familie 2 (eigene Darstellung)

Die Mutter aus Familie 2 (NG2) gab die Beziehungsleistungen als für sie nicht wichtig an. Allgemein gab die Mutter wenig Bedarf an. Den Items 7 und 10 gab sie jeweils einen Punkt. Der grösste Bedarf ist unter «Ich möchte Infos über die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind spielen und sprechen kann» (Item 16) und «Ich möchte Infos, wie ich meinem Kind etwas beibringen kann» (Item 20) mit je zwei Punkten zu erkennen.

Abbildung 7: Bedarf Va3 (NG4) der Familie 3 (eigene Darstellung)

Der Vater (NG4) gab im Bereich Beziehungsleistung durchgehend den Wert eins an. Anders sieht es im Bereich der Sach- und Bildungsleistung aus. Ausser drei Items wurden alle mit drei und vier angegeben. Besonders wichtig waren ihm die Items auf der Sachleistung: «Ich brauche mehr Zeit für mich selbst» (Item 10) und «Ich brauche Unterstützung bei der Suche eines passenden Kindergartenplatzes» (Item 13). Auf der Bildungsleistung wurden «Ich möchte Infos über die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind spielen und sprechen kann» (Item 16) und «Ich brauche mehr Infos über die Besonderheiten meines Kindes» (Item 19) als besonders wichtig, also mit vier angegeben.

5.6 Versuchssituation

Die Versuchssituation ergab sich aus dem Setting der HFE in den drei Familien und den ausgewählten Materialien. Diese Punkte werden in den folgenden zwei Teilkapiteln dargelegt.

5.6.1 Setting

Das Setting sollte eine möglichst reale Situation der HFE widerspiegeln.

In der Baseline-Phase (A) ohne HFE-Interventionen hatten die Familien Kontakt mit den Leitenden des zuständigen Dienstes (gemäss Richtlinien des Dienstes) sowie der Studienleitung der HfH (zur Aufnahme der Anfangsbefragung, Koordinaten und Installation der App).

Die jeweils zuständige HFE-FP der Familie war zum Zeitpunkt der Datenerhebung Masterstudent:in an der HfH. Der Studienleitung sind mehr Hintergrundinformationen zu Geschlecht, Alter, Erfahrung etc. der zuständigen HFE-FP bekannt. Die Verfasserin dieser Masterarbeit hat aus Gründen der Anonymisierung hingegen keine genaueren Angaben. Die HFE-FP wurden im Rahmen eines Workshops hinsichtlich Durchführung und Dokumentation der Terminvereinbarung, Erstgespräch, HFE, und familien- und ressourcenorientierter Intervention instruiert.

Die zuständige HFE-FP gestaltete anschliessend ihre Termine individuell und im Rahmen der Richtlinien des jeweiligen Dienstes. Zusätzlich trug sie die Daten der Termine mit der Familie im für sie mit der Studienleitung geteilten WIFI-Ordner ein. Die protokollierten Dokumentationen und Checklisten wurden von ihr auch auf die jeweilige Plattform hochgeladen. Anschliessend wurden diese Daten durch die Studienleitung anonymisiert und der Verfasserin dieser Masterarbeit nach der Datenerhebung ausgehändigt. Die tägliche Befragung zur Selbstwirksamkeit lief unabhängig von der zuständigen HFE-FP und der Verfasserin dieser Masterarbeit über die installierte App. Die zuständige HFE-FP hatte keine Kenntnisse davon, zu welchem Thema die Familien täglich befragt wurden. Die HFE-FP stand an den folgenden Terminen mit der jeweiligen Familie in Kontakt:

1. Terminvereinbarung (TV): Die zuständige HFE-FP protokollierte die telefonische Kontaktaufnahme in der A-Phase mit den jeweiligen Proband:innen.
2. Erstgespräch (EG): Die zuständige HFE-FP protokollierte das Erstgespräch nach Vorgaben. Das Erstgespräch gilt als Anfangspunkt der B-Phase.
3. Durchführung HFE (DF HFE): Die zuständige HFE-FP dokumentierte die jeweiligen Durchführungen der HFE während der B und (B)C-Phase.
4. Familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 1): Am Anfang der C-Phase stand ein Gespräch, in welchem die/der Proband:in das Steiner-Rad ausfüllte, um deren Bedürfnisse zu ermitteln.
5. Familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI 2): In diesem Gespräch wurde gemeinsam (HFE-FP und Eltern) die Analyse aus dem Steiner-Rad als Ausgangslage genommen, um Grobziele für die Förderplanung abzuleiten.

In den erwähnten Dokumentationen und Checklisten wurden Aspekte für das Setting nach Ganz und Ayres (2018) aufgenommen und nach der Anonymisierung der Verfasserin dieser Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Folgend werden die Termine für jede Familie tabellarisch in Bezug zu den Aspekten des Settings dargestellt. Für alle drei Familien wurden folgende Angaben zu Ort, Raum, Beschreibung des Raumes, Personen, Sitzsituationen und Störungen/Besonderheiten aus den Informationen der Dokumentationen festgehalten, wobei «keine Angaben» mit k.A. und Geschwister mit GK abgekürzt wird:

Methodisches Vorgehen

Tabelle 1: Settingrelevante Aspekte Familie 1 (eigene Darstellung)

	T	MZP	Ort	Raum	Beschreibung des Raumes	Personen	Personen zum Raum (z.B. Sitzsituation)	Störungen/Besonderheiten
TV	1	15	Tel.	k.A.	k.A.	HFE-FP Mutter1	k.A.	k.A.
EG	2	18	Zu Hause bei der Familie	WoZi	Esszimmer und Wohnzimmer gehen ineinander über. Esstisch mit Stühlen, 2 Sofas im rechten Winkel zueinander und ein Sofatisch, auf dem Boden ein Teppich.	HFE-FP Mutter1 Vater Kind1 GK (B)	Auf beiden Sofas sitzend. Kinder auf dem Fussboden sitzend.	Vater redete kaum, Mutter viel. Ablenkung Anwesenheit der Kinder.
DF HFE	3	22	Zu Hause bei der Familie	WoZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind Mutter1 Vater Bruder	HFE und Kinder auf dem Boden spielend, der Vater auf dem Sessel, die Mutter nebenan auf dem Sofa.	Vater und Bruder teilweise beteiligt.
DF HFE	4	26	Zu Hause bei der Familie	WoZi KiZi	Wohnzimmer: s. Erstgespräch Kinderzimmer: Das Kinderzimmer besteht aus einem Bett und einem grossen Schrank, weitere Möbel, Spielsachen	HFE-FP Kind Mutter1 Bruder	HFE und Kind mit Geschwisterkind auf Boden, Mutter auf Stuhl.	Mutter ca. für 15 min mit Bruder beschäftigt.
FRI 1	5	30	Zu Hause bei der Familie	WoZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Mutter1 Bruder	HFE-FP und Mutter auf je einem Sofa sitzend.	Kurze Ablenkung durch ein Kind
FRI2	6	35	Zu Hause bei der Familie	WoZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Mutter1 Bruder	HFE-FP und Mutter auf je einem Sofa sitzend.	Emotionen der Mutter Ablenkung durch Bruder
DF HFE	7	46	Zu Hause bei der Familie	WoZi Ezi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind Mutter1 Bruder	HFE mit Kindern auf dem Boden, Mutter auf Sofa oder Boden.	Kind sehr unruhig, ein Vh des Kindes war sehr bestimmend, TV lief 30min
DF HFE	8	52	Zu Hause bei der Familie	WoZi Ezi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind1 Mutter1 Vater Bruder	HFE und Kind auf dem Boden, Vater mit jüngeren Geschwisterkind auf Sessel sitzend.	Nach der Hälfte der Zeit Verhaltensweisen des Kindes, die das weitere Prozedere aufhielten.

Alle Termine (ausser Telefontermin) fanden in Familie 1 zu Hause bei der Familie statt. Die Mutter (NG1) war bei jedem Termin zugegen. Insgesamt fanden sieben direkte Kontakte der HFE-FP und der Familie statt (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 2: Settingrelevante Aspekte Familie 2 (eigene Darstellung)

	T	MZP	Ort	Raum	Beschreibung des Raumes	Personen	Personen zum Raum (z.B. Sitzsituation)	Störungen/Besonderheiten
TV	1	5	Tel.	k.A.	keine Angaben	HFE-FP Mutter2	keine Angaben	k.A.
EG	2	10	Dienststelle	Kl. SiZi	Kleines Sitzungszimmer. Runder Tisch mit 4 Stühlen.	HFE-FP Mutter2 Vater	Mutter, Vater und HFE sitzen am Tisch.	keine
DF HFE	3	15	Zu Hause bei der Familie	WoZi KiZi	Grosse, geräumige Wohnung. Offene Küche mit Essbereich, übergehend in Wohnzimmer, mit grossem Sofa und guten Spielmöglichk./Spielm.	HFE-FP Kind Mutter2	Im Wohnzimmer auf dem Boden, später im Kinderzimmer auf einem Teppich	k.A.

Methodisches Vorgehen

	T	MZP	Ort	Raum	Beschreibung des Raumes	Personen	Personen zum Raum (z.B. Sitzsituation)	Störungen/Besonderheiten
DF HFE	4	22	Zu Hause bei der Familie	WoZi KiZi	Grosse, geräumige Wohnung. Offene Küche mit Essbereich, übergehend in Wohnzimmer, mit grossem Sofa und guten Spielmögl. / Spielm.	HFE-FP Kind Mutter2 GK	Im Wohnzimmer auf dem Boden	k.A.
FRI1	5	25	Zu Hause bei der Familie	EZi	s. Erstgespräch?	HFE-FP Mutter2	Mutter und HFE-FP sitzen am Esstisch	Mutter berichtet von Arztbesuch.
FRI2	6	35	Zu Hause bei der Familie	EZi	s. Erstgespräch?	HFE-FP Mutter2	Mutter und HFE-FP sitzen am Esstisch	k.A.
DF HFE	7	40	Zu Hause bei der Familie	WoZi	s. Erstgespräch?	HFE-FP Kind Mutter2 GK	Mutter, HFE und Kind spielen im Wohnzimmer auf dem Boden	k.A.
DF HFE	8	47	Zu Hause bei der Familie	WoZi EZi	Grosse, geräumige Wohnung. Offene Küche mit Essbereich, übergehend in Wohnzimmer, mit grossem Sofa und guten Spielmögl. / Spielm.	HFE-FP Kind Mutter2 GK	Im Wohnzimmer auf dem Boden, dann am Esstisch	Ablenkung durch Anwesenheit der Schwester

Das Erstgespräch fand am Dienstag statt. Alle anderen Termine mit Familie 2 fanden zu Hause bei der Familie statt (ausser Telefontermin). Die Mutter (NG2) war bei jedem Termin zugegen. Insgesamt fanden sieben direkte Kontakte der HFE-FP und der Familie statt (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 3: Settingrelevante Aspekte Familie 3 (eigene Darstellung)

	T	MZP	Ort	Raum	Raumbeschreibung	Personen	Personen zum Raum (z.B. Sitzsituation)	Störungen/Besonderheiten
TV	1	7	tel.	k.A.	keine Angaben	HFE-FP Vater3 (NG4)	k.A.	k.A.
EG	2	17	Zu Hause bei der Familie	WoZi	Das Wohnzimmer: ein Sofa für 4-5 Personen, ein kleiner Tisch, 2 Schränke	HFE-FP Vater3 (NG4) Mutter, Kind	k.A.	keine
DF HFE	3	28	Zu Hause bei der Familie	WoZi EZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind Vater3 (NG4)	k.A.	keine
DF HFE	4	38	Zu Hause bei der Familie	WoZi EZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind Vater3 (NG4)	k.A.	k.A.
FRI 1	5	43	Zu Hause bei der Familie	WoZi EZi	s. Erstgespräch	HFE-FP Kind Mutter	Am Esstisch sitzend	Vater3 (NG4) nicht anwesend
FRI2	6	48	Zu Hause bei der Familie	WoZi	s. Erstgespräch	laut Ang.: HFE-FP Vater(NG4) Kind?	Vater und HFE-FP am Tisch sitzend	Ablenkung durch Anwesenheit des Kindes

Alle Termine (ausser Telefontermin) fanden in Familie 3 zu Hause bei der Familie statt. Der Vater (NG4) war am FRI1-Termin nicht dabei. Insgesamt fanden fünf direkte Kontakte der HFE-FP und der Familie statt. In der FRI-Phase fanden keine weiteren Durchführungen HFE mehr statt.

5.6.2 Materialien

Die verwendete Software m-Path wird im folgenden Teilkapitel beschrieben. Ausserdem werden die Dokumentation der HFE, das Steiner-Rad als Erhebungsinstrument der Bedürfnisse und Anliegen der Eltern in den familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI1 und FRI2), der Leitfaden und die Checkliste für die Telefonvereinbarung (TV), das Erstgespräch (EG), die beiden Gespräche FRI1 und FRI2 sowie der verwendete Fragebogen zur Erhebung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung beschreibend dargestellt. Die entsprechenden Unterlagen sind vorwiegend im Anhang zu finden, worauf jeweils in den Kapiteln verwiesen wird.

5.6.2.1 Software für die tägliche Befragung (m-Path App)

Die m-Path-App ist ein Werkzeug, um Fragen zur momentanen Befindlichkeit vorwiegend in «therapeutischen» Settings zu beantworten, sobald ein Signalton ertönt. Durch die Einstellungsfunktionen der App können die Antworten von einer festgelegten «Behandler:in», in diesem Fall die Studienleitung der HfH, eingesehen werden, ohne dass die Proband:innen während der Zeit der Datenerhebung Einsicht haben.

Die acht Fragen zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung werden von der Studienleitung eingegeben und so programmiert, dass jeden Tag randomisiert und automatisiert abgefragt werden kann. Sowohl die Reihenfolge der Fragen ist zufällig als auch der Zeitpunkt der Befragung (ausgenommen Sperrzeiten der Familien) ist zufällig. Die Fragen zu Selbstwirksamkeit können mit einem Slider von «trifft nicht zu = 0» bis «trifft zu = 100» beantwortet werden. Ausserdem werden zusätzlich Fragen zum Kontext eingegeben, um später mögliche Störvariablen auszuschliessen. Es sind dies Kontextfaktoren zum Ort beim Zeitpunkt der Befragung zu Anwesenden oder zu den allgemeinen Tätigkeiten. Falls die befragte Person zum Messzeitpunkt in einer Tätigkeit mit dem Kind ist, beschreibt sie diese Tätigkeit durch Auswahlmöglichkeiten. Am Schluss jeder Befragung wird noch die Frage beantwortet, ob seit dem letzten Signal ein besonderes Ereignis vorgefallen ist. Die App muss auf dem Smartphone installiert und mit der «Behandler:in» geteilt werden. Dafür wird von der Studienleitung eine Anleitung zur Verfügung gestellt.

5.6.2.2 Checklisten für Terminvereinbarung (TV) und Erstgespräch

Die Checkliste wurde vor dem theoretischen Hintergrund nach Pretis (2020) sowie Sarimski et al. (2021) verfasst und der HFE-FP zur Verfügung gestellt. Das telefonische Gespräch, und vor allem das Erstgespräch, diente dem gegenseitigen Kennenlernen. Dabei erfolgte die Vorstellung der Personen und des HFE-Dienstes. Im Rahmen der Auftragsklärung wurden die Anliegen der Eltern erstmals aufgenommen. Allerdings wurde der Hinweis gemacht, dass die Bedürfnisse und Anliegen der Eltern vor allem zu einem späteren Zeitpunkt (FRI1 und FRI2) berücksichtigt würden.

Die Dokumentation der Terminvereinbarung und des Erstgesprächs erfolgte entlang einer To-do-Liste, die die zuständige HFE-FP nach den dazugehörenden Terminen ausfüllte. Sie protokollierte die Termine nach insgesamt drei Rubriken «To-do», «Ergänzungen/Konkretisierungen» und «Notizen». In der Rubrik «To-do» sollten alle Kästchen vollständig angekreuzt sein. Die beiden übrigen Rubriken haben teils verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Spalte «Notizen» bot der HFE-FP die Möglichkeit, zusätzlich Kommentare zu verfassen. Im Anschluss an das Gespräch galt es die Angaben zu Dauer, Teilnehmenden, Ort der Durchführung, Kontext und Kommunikation des Termins zu

dokumentieren.

Die zuständige HFE-FP legte diese anschliessend auf einem Sharepoint-Ordner ab. Die Studienleitung anonymisierte die Daten und stellte sie der Verfasserin dieser Masterarbeit zur Verfügung. Die Checklisten zur Dokumentation «Terminvereinbarung» und «Erstgespräch» sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 3).

5.6.2.3 Dokumentation Durchführung HFE

Auch die Dokumentation zur Durchführung HFE wurde vor dem theoretischen Hintergrund nach Pretis (2020) sowie Sarimski et al. (2021) verfasst und der durchführenden HFE-FP zur Verfügung gestellt (vgl. Anhang 4).

In der Dokumentation ging es darum, das Setting nachvollziehen zu können, die strukturelle und qualitative Umsetzung der Aufgabenfelder sowie die gebrauchten Materialien zu beschreiben. Die zuständige HFE-FP protokollierte die jeweilige Durchführung in der folgenden Reihenfolge: Die Dauer, die Teilnehmenden, der Ort der Durchführung, der Raum und die Sitzposition, der Kontext, die Angaben zur durchführenden Person, die Art der Durchführung/Aufgabenfelder, die Schwerpunkte der Durchführung/Aufgabenfelder, die Materialien (vorbereitet, mitgenommen, spontan oder geplant), die strukturelle Umsetzung, die Organisation und die qualitative Umsetzung.

Die aufgeführten Protokollpunkte sind in der linken Spalte der Dokumentation in einer Tabelle dargestellt. Rechts boten sich der HFE-FP verschiedene Antwortmöglichkeiten und eine Spalte für zusätzliche Bemerkungen an. Unter Durchführung (vgl. Kap. 5.7.3) sind die Angaben der Protokolle für jede Familie tabellarisch dargestellt. Aus Gründen der Anonymisierung wurden gewisse Angaben der durchführenden HFE-FP, Hinweise auf den Kanton sowie typische Materialien von der Studienleitung entfernt, wenn es dies erfordert.

5.6.2.4 Steiner-Rad als Instrument für FRI1 und FRI2

Bereits um die Jahrtausendwende verfasste Steiner (2002) eine «Orientierungshilfe für die Planung der Frühförderung». Dieses Instrument ist in der Praxis kurz unter dem Namen «Steiner-Rad» bekannt und hat sich für eine familienorientierte HFE in der Zusammenarbeit mit den Eltern bewährt. Das Steiner-Rad umfasst durch 21 Items die Bildungsleistung, die Sachleistung und die Beziehungsebene. In Form eines «Rades» werden die Schwerpunkte nach individueller Wichtigkeit abgebildet (Steiner, 2002). Im Rahmen der Eingangsdagnostik und FRI1+FRI2 wurden die individuellen Anliegen und Bedürfnisse durch diese Orientierungshilfe erfasst. Laut Steiner (2002) können daraus Ziele mit den Eltern abgeleitet werden. Ausserdem ist die Orientierung an den Ressourcen zentral, um die Eltern im Prozess zu unterstützen und vor allem zu stärken (S. 133). Ein leeres Steiner-Rad wird im Anhang abgelegt (vgl. Anhang 5). Die Ergebnisse der einzelnen Proband:innen werden in Stichprobe (vgl. Kap. 5.5) als Diagramm und tabellarisch im Anhang für alle Proband:innen zusammengefasst (vgl. Anhang 6).

5.6.2.5 Leitfaden für FRI1 und FRI2

Die familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI1 und FRI 2) wurden von der zuständigen HFE-FP mit einem von der Studienleitung zur Verfügung gestellten Leitfaden (vgl. Anhang 7) durchgeführt. Der Leitfaden diente der Bewusstmachung der systemischen Grundhaltung (freundlicher Blick, Begegnung von Interesse und «Nicht-Wissen» geprägt, empathisches und kongruentes

Auftreten, Respekt des Gegenübers und der Anerkennung der Eltern als wichtigste Personen des Kindes). Gleichzeitig galt es auf die Zielsetzungen des Anlasses in FRI1 (z.B. Ausfüllen des Steiner-Rads) und FRI2 (Grobziele zusammen mit den Eltern festlegen für die Förderplanung nach ICF) zu fokussieren.

5.6.2.6 Checkliste für FRI1 und FRI2

Auch die Checklisten wurden gemäss Pretis (2020) sowie Sarimski et al. (2021) verfasst. In der Checkliste von FRI1 und FRI2 wird neben Angaben zu Raum, Kontext, Materialien und Aufgabenfelder (vgl. Kap. 5.6.1) vor allem auch die strukturelle und qualitative Umsetzung gewährleistet. Zudem führen beide Checklisten die Rubriken «To do», «Ergänzungen» und «Notizen».

Das Ziel von FRI1 war nach einem vorgegebenen Ablauf, die teilnehmende Person (oder beide Elternteile) das Steiner-Rad ausfüllen zu lassen. Es ist zu betonen, dass die Überprüfung der Bedürfnisse und Stärken der Familie durch eine Anleitung der kommunikativen Validierung erfolgte.

Auch in der Checkliste für FRI2 ging es darum, einen vergleichbaren Ablauf und die qualitative Umsetzung zu gewährleisten. Die Ergebnisse des Steiner-Rads aus FRI1 wurden in FRI2 beschrieben und analysiert. Anschliessend wurden relevante Themen herausgegriffen und Zielformulierungen durch Unterstützung der Checkliste abgeleitet.

Die Angaben zum Setting aus FR1 und FRI2 sind unter Kap. 5.6.1 ersichtlich. Die Durchführungen in den drei Familien sind unter Kap. 5.7.5 dargestellt. Die leeren Checklisten von FRI1 und FRI2 (vgl. Anhang 8 & 9 sowie die sind im Anhang zu finden

5.6.2.7 Fragebogen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Kliem et al. (2014) haben den validierten Fragebogen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung (FSW) entworfen. Dieser bezieht sich auf die Skala der «Parenting Sense of Competence (PSOC)» von Johnston und Mash (1989) sowie auf den «Self Efficacy for Parenting Task Index (SEPTI)» von Coleman und Karraker (2000) und der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Schwarzer und Jerusalem (1999).

In Anlehnung an das Instrument des FSW wurde in der vorliegenden Arbeit erfragt, welche Erwartung die Eltern in Bezug auf ihre Kompetenzen im Erziehungshandeln hätten. Für die tägliche Befragung ist eine Frage aufgrund der Erkenntnisse aus dem Pretest gestrichen worden, so dass folgende acht Items für die tägliche Befragung eingesetzt wurde (vgl. Anhang 10).

Frage 4 wurde originalgetreu gestellt und für die Berechnung des Mittelwerts in 4a «Es fällt mir NICHT schwer, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen» für die Darstellung der Ergebnisse umgewandelt. Wenn also z.B. ein Wert von 45 in der Befragung erhoben wird, fällt es der befragten Person zu 45 von 100 Punkten (→45%) schwer, mit herausforderndem Verhalten des Kindes umzugehen. Dies entspricht in der Datenanalyse der Annahme, dass die befragte Person zu 55% (100-45) keine Schwierigkeiten hat, mit herausforderndem Verhalten des Kindes umzugehen. So kann dieses Item anschliessend mit den anderen addiert werden und durch Anzahl Items dividiert, um letztlich den Prozentsatz im Mittel zu erhalten.

5.7 Durchführung

Die erste Baseline erfolgte in der Verantwortung der Studienleitung und der zuständigen HFE-Dienstleitung. Die Eltern von an Heilpädagogischen Diensten angemeldeten Kindern wurden von der dort leitenden Person angefragt, ob sie bei der Studie mitwirken wollten. Die Lesefähigkeit, der Besitz eines Smartphones und ein Internetzugang musste dafür gewährleistet sein. Der Umgang mit den Teilnehmenden die, Datenerhebung und Analyse entsprechen der Forschungsethik (Döring & Bortz, 2016). Die Freiwilligkeit wurde gewährleistet, und die Einwilligung (informed consent) nach den «Berufsethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie» (DGP, 2016) erfolgte brieflich durch die Dienstleitung (einheitlich verfasstes Dokument der Studienleitung). Die Einverständnis- und Vertraulichkeitserklärung wurde durch die Studienleitung verfasst und durch die Dienstleitung den Familien übergeben. Sie gelangte dann unterschrieben an die Studienleitung zurück. Anschliessend folgte die Kontaktaufnahme der Studienleitung mit den Proband:innen der Studie, die Installation der Apps und die Bestimmung der ersten Messzeitpunkte, also der Beginn der Baseline.

Folgend werden nun die Grundrate/Baseline, die Durchführung des Erstgesprächs, die Durchführung der HFE und familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI1 und FRI2) aufgezeigt und in Bezug zu den Messwerten der täglichen Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung der Proband:in dargestellt. Teils werden diese Daten in Form von Tabellen abgebildet oder beschrieben.

5.7.1 Grundrate/Baseline

Die Baseline erfolgte bei allen Teilnehmenden (NG1, NG2, NG4) zu unterschiedlichen Zeitpunkten und erstreckte sich von der Startmessung über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Der Zeitpunkt wird durch die Anonymisierung nicht mit genauem Datum angegeben, ist aber der Studienleitung bekannt.

Die Messwerte wurden der Verfasserin dieser Masterarbeit in einer Excel-Tabelle durch die Studienleitung zur Verfügung gestellt und folgend in einem Diagramm dargestellt.

Abbildung 8: Baseline NG1 (eigene Darstellung)

NG1 beantwortete die täglichen Fragen in der Baseline in 13 von 17 Befragungsmesspunkten. Die Terminvereinbarung erfolgte am Tag von Messzeitpunkt (MZP) 15.

Methodisches Vorgehen

Abbildung 9: Baseline NG2 (eigene Darstellung)

NG2 beantwortete die Fragen in 8 von 9 Messungen. Die Terminvereinbarung erfolgte am Tag von MZP 5.

Abbildung 10: Baseline NG4 (eigene Darstellung)

NG4 beantwortete die Fragen in der Baseline zu allen 16 Messzeitpunkten. Die Terminvereinbarung erfolgte am Tag von MZP 7.

5.7.2 Erstgespräch

Das Erstgespräch folgte jeweils auf die telefonische Terminvereinbarung mit der Familie. Die Terminvereinbarung fand in Baseline-Phase (A) statt. Das Erstgespräch war der Start in die HFE-Phase (B) der Einzelfallstudie.

Die Dokumentationen zu Terminvereinbarung und Erstgespräch wurden anhand einer Checkliste nach Rubriken «To-do», «Konkretisierungen/Ergänzungen» und «Notizen» von der zuständigen HFE-FP für alle Termine protokolliert. Die ausgefüllten Dokumentationen zu Terminvereinbarung und Erstgespräch wurden folgend in einer Tabelle aufgenommen und dargestellt. Die Settings relevanten Aspekte sind unter 5.6.1 ausgeführt. Für jede Familie wurde festgehalten, welchem MZP der täglichen Befragung dieser Termin (T) entsprach, und ob die Rubrik «To-do» vollständig ist. In der folgenden Tabelle sind unter «Ergänzungen/Konkretisierungen» und «Notizen» Auffälligkeiten festgehalten. Vor allem zeigen sich die Auffälligkeiten darin, dass die Kontrollkästchen nicht ausgefüllt wurden. In diesem Fall werden die Leerlassungen festgehalten (vgl. Tabellen 4, 5 und 6).

Methodisches Vorgehen

Tabelle 4: Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 1 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen/Konkr.	Rubrik Notizen
Terminvereinbarung	1	15	k.A.	vollständig	Keine Auffälligkeiten (Auff.)	"Wegbeschreibung" leer
Erstgespräch	2	18	50	vollständig	ausgefüllt bis auf «Ankündigung FRI1» und «Termin vereinbaren»	vollständig Tn:HFE-FP + Mu1, Va, K, GK

Tabelle 5: Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 2 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen/Konkr.	Rubrik Notizen
Terminvereinbarung	1	5	k.A.	vollständig	k. Auff.	«übergeben von» ist leer
Erstgespräch	2	10	110	vollständig	«Ankündigung FRI1» und «Termin vereinbaren» leer	Fehlend: «HFE bekannt?» Tn:HFE-FP + Mu2, Va

Tabelle 6 Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 3 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen/Konkr.	Rubrik Notizen
Terminvereinbarung	1	7	k.A.	Vollständig	k. Auff.	k. Auff.
Erstgespräch	2	17	120	vollständig> Schweigeplf leer	«Zeitraumen» leer «Ankündigung FRI1», Termin vereinbaren» leer.	Tn:HFE-FP, Va3, Mu, K

5.7.3 Durchführung der HFE

Nach jedem Termin mit der Familie erstellte die HFE-FP ein Protokoll zur Durchführung und übermittelte es der Studienleitung. Dieses Protokoll wurde dann der Verfasserin dieser Masterarbeit anonymisiert zur Verfügung gestellt. Die Aspekte zum Setting der verschiedenen Familien werden bereits unter Kap. 5.6.1 ausgeführt.

Folgend werden die Durchführungen der HFE pro Familie tabellarisch erfasst, damit im Sinne der experimentellen Einzelfallstudie die Realität nachgestellt werden kann. Die zwei ersten Spalten sind jeweils identisch und werden anschliessend pro Durchführungstermin entlang der Durchführungsdokumente übertragen. Wurden die jeweiligen Felder in der Dokumentation angekreuzt, entspricht dies in folgenden Tabellen einem «X». Einige Bereiche bleiben leer, da diese nicht angekreuzt worden sind, aber der zuständigen HFE-FP zur Verfügung gestanden haben.

Die Durchführungsinhalte werden nach folgenden Farben in der Tabelle dargestellt.

- Termin, Messzeitpunkt und anwesende Personen in der Farbe der jeweiligen Familie (blau, grün, gelb).
- Informationen zu den Arbeitsfeldern sind hellgrau eingefärbt.
- Informationen zu Materialien violett.
- Strukturelle Umsetzung lachsfarbig.
- Organisation/Absprache dunkelgrau
- Qualitative Umsetzung pink

Im Anhang ist die Legende für die zusätzlichen Informationen entlang der oben genannten Farben zu Arbeitsfeldern im Bereich Diagnostik, Förderung, Elternbegleitung und -beratung sowie zu Materialien angegeben (vgl. Anhang 19). Zusätzlich werden unter «Fördermittel» gezielt Strukturierungshilfen, die neben der Anfangs- und Schlussstruktur im Protokoll stehen, angegeben.

Methodisches Vorgehen

5.7.3.1 Durchführung HFE in Familie 1

In Familie 1 wurde vier Mal HFE durchgeführt und dokumentiert. Zwei Mal nach dem Erstgespräch in Phase B. Zwei Mal nach FRI1 + FRI1 in Phase (B)C.

Tabelle 7: Durchführung HFE in Familie 1 (eigene Darstellung)

		DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE
	Termin	3	4	7	8
	Messzeitpunkt (MZP)	22	26	46	52
	Dauer der Durchf. in Minuten	50	120	60	60
	Anwesende Personen	HFE, K, Mu1, Va, GK(B)	HFE-FP, K, Mu1 GK(B)	HFE-FP, K, Mu1 GK(B)	HFE-FP, K, Mu1, Va, GK(B)
Arbeitsfelder (zwei angeben)	Diagnostik kind- (k), kontextorientiert (fr)				
	Förderung des Kindes Entwicklungsbereiche	X A,C,D+GK	X B,C,E,F	X B	X B,D,E+GK
	Prävention/Früherkennung				
	Elternberatung/-begleitung kind- (k), familienorientiert (fr)		Xfr SS	Xfr TA, FRI	X TA
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit				
Material	spontan (s), geplant (g) (Vgl. Anhang 19, Materialliste 1-10)	Xs 2, 3	Xs 2, 3, 6, 10	Xs 2, 3, 7, 10	X 3, 7, 10
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X	X	X
	Kurzer Austausch	X	X	X	X
	Klärung der Dringlichkeiten				
	Arbeits-/Spielplatz klären	X	X	X	X
	Arbeits-/Spielplatz einrichten				
	Eingangsritual	X	X	X	X
	Spielbegleitung: Angeleitet (A), Freispiel (F)	X A, F	X A		
	Fördermittel (vgl. Anhang 19, Liste 1-19)	2,3,9,17	1,2,7,10, 12,15,19	2,5,8,11, 14,15	2,5,14,15
	Gemeinsames Aufräumen	X	X	X	X
	Abschlussritual	X	X	X	X
	Abschl. Gespräch mit Bezugspers	X	X	X	X
	Nächste Terminvereinbarung	X	X	X	X
	Verabschiedung	X	X	X	X
Weiteres		X			
Organisation/Absprachen		X	X	X	X
Qualitative Umsetzung 1-3 Schwerpunkte	Kennenlernen von Vorlieben	X	X	X	X
	Beobachten spontaner Handl.				
	Standardisierte Aufgabenstellung				
	Beobachten Eltern-Kind-Interakt.				
	Andocken an Bekanntem			X	X
	Anbieten von neuen Lernerf.				
	Alltagshandlungen integrieren				
	Modell sein				
	Einbindung der Bezugspers.	X		X	
	Aufn. von Fragen der Bezugspers.				
	Anspr. von Inputs der Bezugspers.				
	Lessons learned				
	Fachberatung konkret				
	Familien-/Ressourcen Beratung				
Anderer Schwerpunkt	X				

Methodisches Vorgehen

5.7.3.2 Durchführung HFE in Familie 2

In Familie 2 wurde vier Mal HFE durchgeführt und dokumentiert. Zwei Mal nach dem Erstgespräch in Phase B. Zwei Mal nach FRI1 + FRI1 in Phase (B)C.

Tabelle 8: Durchführung HFE in Familie 2 (eigene Darstellung)

		DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE
	Termin	3	4	7	8
	Messzeitpunkt (MZP)	15	22	40	47
	Dauer der Durchf. in Minuten	105	105	105	105
	Anwesende Personen	HFE-FP, K, Mu2	HFE-FP, K, Mu2, GK	HFE-FP, K, Mu2, GK	HFE-FP, K, Mu2, GK
Arbeitsfelder (zwei angeben)	Diagnostik kind- (k), kontextorientiert (fr)	Xk fs	Xk ss	Xk ss	
	Förderung Kind Entwicklungsbereiche		X A, D + HE	X	X A, C, D
	Prävention/Früherkennung				
	Elternberatung/-begleitung kind- (k), familienorientiert (fr)	X TA			X SS
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit				
Material	spontan (s), geplant (g) (Vgl. Anhang 19, Materialliste 1-10)	Xs 3	Xs 2, 3, 5	Xg 2, 3	
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X	X	X
	Kurzer Austausch	X	X	X	X
	Klärung der Dringlichkeiten				X
	Arbeits-/Spielplatz klären		X		X
	Arbeits-/Spielplatz einrichten				X
	Eingangsritual		X	X	
	Spielbegleitung: Angeleitet (A), Freispiel (F)	X F	X A, F	X A	X A
	Fördermittel (vgl. Anhang 19, Liste 1-19)		2, 9, 10	2, 8, 9	8, 12
	Gemeinsames Aufräumen				
	Abschlussritual	X			X
	Abschl. Gespräch mit Bezugspers	X	X	X	X
	Nächste Terminvereinbarung	X	X	X	X
	Verabschiedung	X	X	X	X
Weiteres					
Organisation/Absprachen			X	X	X
Qualitative Umsetzung 1-3 Schwerpunkte	Kennenlernen von Vorlieben	X			
	Beobachten spontaner Handl.			X	
	Standardisierte Aufgabenstellung				
	Beobachten Eltern-Kind-Interakt.				X
	Andocken an Bekanntem				X
	Anbieten von neuen Lernerf.		X	X	X
	Alltagshandlungen integrieren				
	Modell sein				
	Einbindung der Bezugsperson				
	Aufn. von Fragen der Bezugspers.				
	Anspr. von Inputs der Bezugspers.			X	
	Lessons learned				
	Fachberatung konkret	X		X	
	Familien-/Ressourcen Beratung				
	Anderer Schwerpunkt				

Methodisches Vorgehen

5.7.3.3 Durchführung HFE in Familie 3

In Familie 3 wurde zwei Mal HFE nach dem Erstgespräch in Phase B durchgeführt. Während der Phase (B)C wurde keine HFE durchgeführt. Va3 entspricht Vater 3 (=NG4).

Tabelle 9: Durchführung HFE in Familie 3 (eigene Darstellung)

		DF HFE	DF HFE
	Termin	3	28
	Messzeitpunkt (MZP)	4	38
	Dauer der Durchf. in Minuten	90	90
	Anwesende Personen	HFE-FP, K Va3(NG4)	HFE-FP, K Va3(NG4)
Arbeitsfelder (zwei angeben)	Diagnostik kind- (k), kontextorientiert (fr)	Xk ss	Xk/fr ss
	Förderung des Kindes Entwicklungsbereiche	X B, C, D	X B, C, D
	Prävention/Früherkennung		
	Elternberatung/-begleitung kind- (k), familienorientiert (fr)	Xfr BG	Xfr BG
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
Material	spontan (s), geplant (g) (Vgl. Anhang 19, Materialliste 1-10)	Xs/g 2, 8, 9	Xs/g 2, 8, 9
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X
	Kurzer Austausch	X	X
	Klärung der Dringlichkeiten	X	X
	Arbeits-/Spielplatz klären	X	X
	Arbeits-/Spielplatz einrichten	X	X
	Eingangsritual	X	X
	Spielbegleitung: Angeleitet (A), Freispiel (F)	X A	X A
	Fördermittel (vgl. Anhang 19, Liste 1-19)	1, 2, 8	1, 2, 8
	Gemeinsames Aufräumen	X	X
	Abschlussritual	X	X
	Abschl. Gespräch mit Bezugspers.	X	X
	Nächste Terminvereinbarung	X	X
	Verabschiedung	X	X
	Weiteres		X
Organisation/Absprachen		X	X
Qualitative Umsetzung 1-3 Schwerpunkte	Kennenlernen von Vorlieben	X	X
	Beobachten spontaner Handl.	X	X
	Standardisierte Aufgabenstellung		
	Beobachten Eltern-Kind-Interaktion	X	X
	Andocken an Bekanntem		
	Anbieten von neuen Lernerf.		
	Alltagshandlungen integrieren		
	Modell sein		
	Einbindung der Bezugsperson		
	Aufn. von Fragen der Bezugspers.		
	Anspr. von Inputs der Bezugspers.		
	Lessons learned		
	Fachberatung konkret		
	Familien-/Ressourcen Beratung		
Anderer Schwerpunkt			

5.7.4 Familien- und ressourcenorientierte Interventionen (FRI1 und FRI2)

FRI1 und FRI2 wurden bei allen Familien zu unterschiedlichen MZP durchgeführt. Die Dokumentation erfolgte über eine Checkliste, die ähnlich aufgebaut ist, wie für die Terminvereinbarung und das Erstgespräch. Deshalb wird unten auch eine ähnliche Maske dafür verwendet, um die Durchführungen von FRI1 und FRI2 aufzuzeigen.

In FRI1 wurden die Eltern von der HFE-FP nach einer strukturellen und qualitativen Vorgabe angeleitet, das Steiner-Rad auszufüllen. Zur Erfassung der «Sorgen/Freuden» und «Zielsetzungen» in FRI2 stand der zuständigen HFE-FP in FRI2 eine Visualisierungshilfe zur Verfügung. Ausserdem wurden anhand der ausgefüllten Steiner-Räder Ziele abgeleitet. Diese wurden durch Post-its sichtbar gemacht und durch die zuständige HFE-FP der Studienleitung abgegeben. Der Verfasserin dieser Masterarbeit stehen diese Instrumente aber aus Gründen der Anonymisierung nur leer zur Verfügung und werden so zur Vollständigkeit im Anhang angefügt (vgl. Anhang 11).

Die settingrelevanten Aspekte (Raum, Teilnehmende, Ort der Durchführung, Kontext, durchführende Person) wurden im Rahmen der Durchführung von FRI1 und FRI2 aufgenommen und unter Setting (vgl. Kap. 5.6.1) bereits ausgeführt. In diesem Kapitel werden die Durchführungen für jede Familie tabellarisch erfasst (vgl. Kap. 5.7.4.1, 5.7.4.2 und 5.7.4.3). In Kap. 6.5.4 werden die Ergebnisse der FRI-Durchführungen der drei Familien miteinander verglichen.

Die ausgefüllten Checklisten der Durchführungen von FRI1 und FRI2 (vgl. leere Checkliste in Anhang 8 und 9) wurden der Verfasserin dieser Masterarbeit, wie bereits beschrieben, anonymisiert ausgehändigt. Für jede Familie wurden die beiden Checklisten geprüft und hier nun tabellarisch für dargestellt (vgl. Tabelle 10, 11 und 12). In der Rubrik «To do» wurden folgende Punkte, hier nun als nummerierte Liste aufgeführt, und die inhaltlichen Unterschiede von FRI1 und FRI2 unter Punkt fünf und sechs sichtbar gemacht.

1. Aufgabenfelder (Af)
2. Materialien
3. Strukturelle Umsetzung: Ablauf
4. Qualitative Umsetzung: Anlass und Ablauf
5. Qualitative Umsetzung:
 - a) Durchführung und Erhebung (FRI1)
 - b) Beschreibung und Analyse der Ergebnisse (FRI2)
6. a) Methode der kommunikativen Validierung (FRI1)
b) Themen herausgreifen & Zielformulierung (FRI2)
7. Weiterführung
8. Abschluss

Die Rubrik «To do» wurde jeweils durch die Rubriken «Ergänzungen» und «Notizen» komplettiert. Folgend wird nun die Rubrik «To do» der einzelnen Durchführungen und Familien auf ihre Vollständigkeit hin geprüft. Unter den beiden anderen Rubriken sind die fehlenden Angaben aufgeführt. Weiter werden die zwei Aufgabenfelder «Diagnostik umfeldorientiert» (Dfr) und «familien- und ressourcenorientierte Beratung und Begleitung» (Bfr) abgekürzt aufgeführt.

Methodisches Vorgehen

5.7.4.1 Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 1

In Familie 1 wurden alle Punkte aus der Rubrik «To do» ausgewiesen. In der Rubrik «Ergänzungen» in FRI1 fehlen Kreuze unter Punkt sechs (kommunikative Validierung). In FRI2 fehlen Elemente zu Punkt 5 und 6 (vgl. Tabelle 10).

Tabelle 10: Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 1 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen zu 1-8	Rubrik Notizen
FRI 1	5	30	90	1-8 (Siehe oben)	1. Dfr und Bfr 2. Materialien zur Visual. 3. «Dauer d. Gesprächs», «Erster Eindruck» leer 4. keine weiteren Angaben 5. vollständig 6. «Dank», «Wie sind sie bisher mit solchen Situat. umgegangen?», «Erster Eindruck nach Ausfüllen?», «Eine Frage noch: was sind ihre Kraftquellen?» leer 7. vollständig 8. vollständig	Unterstützung im Notfall familiär möglich durch Grossmutter
FRI 2	6	35	75	1-8 angekreuzt (siehe oben)	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visual. 3. «Dauer des Gesprächs» leer 4. Vollständig 5. «Ausserdem ist mir aufgefallen...», «Nachfragen» leer 6. «Was würde ihr Mann/Frau etc. sich wünschen», «Was wäre anders, wenn diese Sorgen nicht da wären» leer 7. Optional: «je nach Ziel...», «Überlegen ... bis nächste» leer 8. Vollständig	Materialien: vollständig

5.7.4.2 Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 2

Punkte sechs und sieben aus FRI1 wurden in der Spalte «To do» nicht angekreuzt. Allerdings wurden in der Rubrik «Ergänzungen» Kreuze gemacht. Es ist davon auszugehen, dass die Punkte bearbeitet wurden. In FRI1 sind einige Fragen nicht angekreuzt worden.

Tabelle 11: Durchführung FRI 1 und FRI 2 in Familie 2 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen	Rubrik Notizen
FRI 1	5	25	60	6 + 7 leer (siehe oben) → 7 unter Ergänzung ausgef.	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visual. 3. Vollständig 4. Keine weiteren Angaben 5. «Der Elternteil füllt das St.R. aus» leer 6. Unvollständig: «Dank», «Hier haben sie Null...», «dieser Punkt ist für sie sehr wichtig», «wie sind sie bisher...» leer 7. «Termin vereinbart, immer noch okay?» leer 8. Vollständig	Unterstützung leer ?
FRI 2	6	35	90	1-8 angekreuzt (siehe oben)	1. Dfr +Bfr 2. Material zur Visual. 3. Vollständig 4. «Dabei werden...Blick auf Ressourcen...» leer 5. «z.B. ...benennen von positiven Ergebnissen...», «Ausserdem ist ...», «...ausserdem am meisten Sorgen/Freude» leer 6. Auf Post-it festhalten leer 7. «Je nach Ziel...», «Gerne überlege ich...» leer 8. Vollständig	

Methodisches Vorgehen

5.7.4.3 Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 3

In Familie 3 wurden die Kreuze in FRI1 komplett aufgeführt. In FRI2 wurden fehlende Kreuze in der qualitativen und inhaltlichen Umsetzung verzeichnet (vgl. Tabelle 12)

Tabelle 12: Durchführung FRI 1 und FRI 2 in Familie 3 (eigene Darstellung)

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen	Rubrik Notizen
FRI 1	5	43	60	1-8 angekreuzt (siehe oben)	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visual. 3. vollständig 4. keine weiteren Angaben 5. vollständig 6. vollständig 7. vollständig 8. vollständig	Unterstützung: regelmässig Grosseltern (vs)→1-2x/w Im Notfall familiär möglich
FRI 2	6	48	60	1-8 angekreuzt (siehe oben)	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visuals. 3. vollständig 4. vollständig 5. «Ausserdem ist mir aufgefallen...», «Nachfragen...», «Wie ... Stärken beschreiben», «Was ... ansonsten Sorgen/Freude?» leer 6. «Was wäre... weiteres Ziel...?», «Was wäre, wenn...», «Was möchten sie zu diesem Ziel beitragen?», «Was erwarten sie von mir?» leer 7. «Je nach Ziel...», «Gerne überlege ich...», «Überlegen sie auf ...» leer 8. vollständig	

5.7.5 Steiner-Rad

Hier ist beispielhaft das ausgefüllte Steiner-Rad von NG4 abgebildet.

Abbildung 11: Schematisch ausgefülltes Steiner-Rad NG4 als Beispiel (eigene Darstellung)

Die ausgefüllten Steiner-Räder aus FRI1 und FRI2 wurden in Form einer Tabelle zusammengebracht. Dabei wurden die Angaben der Beziehungsleistung (1 – 6), der Sachleistung (7 – 14) und der Bildungsleistung (15 – 21) aufgeführt und im Anhang präsentiert (vgl. Anhang 6). Rechts sind in den Farben Blau die Werte der Mutter 1 (NG1), Grün der Mutter 2 (NG2) und Gelb des Vaters (NG4) von 0-4 angegeben. Der daraus folgende Bedarf wurde unter Stichprobe 5.5 in Form von Diagrammbildern dargestellt und beschrieben.

5.8 Instrument zur Datenanalyse

Die Datenanalyse erfolgte in Form einer deskriptiven Analyse und einer visuellen Inspektion. Die deskriptive Analyse dient dazu, in Worte zu fassen, was aus den von der Studienleitung zur Verfügung gestellten Zahlen und Diagrammen der Einzelfälle ohne Berechnung zu sehen ist. Dabei könnten grosse Effekte zwischen der Baseline-Phase und den Interventionsphasen beschrieben werden. Ein Vorteil ist nach Jain und Spiess (2012) auch, dass mit einer deskriptiven Analyse die fehlerhaften Datenverläufe entdeckt werden können. Ist hingegen Konsistenz sichtbar, spricht dies für eine Wirksamkeit der Intervention (S. 240).

In der visuellen Inspektion werden Veränderungen im Mittelwert, Level und Trend zwischen den Phasen sichtbar gemacht und zur Analyse zugezogen. Diese Darstellung der Effekte auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung dient der Ergänzung der visuellen Inspektion und deskriptiven Analyse (Spilles & Hagen 2019, S. 4-5). Die Autor:innen empfehlen zusätzlich besondere Ereignisse bereits während der Datenerhebung festzuhalten. Dies wurde durch die tägliche Befragung und die Dokumentationen gewährleistet. Das könnte dann wiederum in der visuellen Inspektion sichtbar gemacht werden. Oft werden Effekte und Verläufe in den Einzelfallstudien durch die visuelle Inspektion nicht eindeutig sichtbar. Nach Jain und Spiess (2012) bietet es sich deshalb an, Effekte zu messen. So erfolgte die statistische Datenanalyse in dieser Arbeit durch drei weitere Messungen:

1. Prozentsatz überlappender Datenpunkte (PND)

Die Menge der Messungen in der Interventionsphase, die über dem höchsten Punkt der Baseline liegen, werden gezählt und mit der Anzahl Messungen der gesamten Interventionsphase dividiert. Am Schluss wird die Zahl mit 100 multipliziert, wodurch sich ein Prozentsatz ergibt. Bei einem starken Trend in der Baseline liefert der PND jedoch kein brauchbares Resultat (Jain & Spiess, 2012):

$$\frac{\text{Anzahl Messungen (Interventionsphase) über höchsten Punkt (Baseline)}}{\text{Anzahl der Messungen der gesamten Interventionsphase}} * 100$$

2. Prozentsatz der Daten, die den Median überschreiten (PEM)

Wie der Name schon verrät, wird der Median der Baseline berechnet und als Linie über die Interventionsphasen gezogen. Auch hier werden dann alle Messpunkte in der Interventionsphase, die über dieser Medianlinie sind, zusammengezählt und mit der Anzahl Messungen der gesamten Interventionsphase dividiert. Nun multipliziert man den Wert mit 100 und erhält so den PEM:

$$\frac{\text{Anzahl Messungen der Interventionsphase über dem Median (Baseline)}}{\text{Anzahl der Messungen der gesamten Interventionsphase}} * 100$$

3. Prozentsatz der Daten, die den Median-Trend überschreiten (PEM-T)

Durch den PEM-T wird der Prozentsatz der Datenpunkte, die einen Median-Trend aufweisen, berechnet. Dafür wird die Trendlinie der Baseline über die Interventionsphase weitergezogen. Alle Punkte der Interventionsphase, die nun über dieser Linie sind, werden gezählt und wieder mit der Anzahl Messpunkte dividiert und am Ende mit 100 multipliziert (Spilles & Hagen, 2019). Dasselbe Vorgehen kann auch angewendet werden, um die Effektstärke von der FRI-Phase zur HFE-Phase zu berechnen:

Methodisches Vorgehen

$$\frac{\text{Anzahl Messungen der Interventionsphase über der Trendline (Baseline)}}{\text{Anzahl der Messungen der gesamten Interventionsphase}} * 100$$

Je höher nun die Prozentsätze ausfallen, desto höher ist die Effektstärke. Eingeteilt werden die Zahlenwerte üblicherweise in vier Kategorien der Effektstärke. Werte unter 50 Prozent gelten dabei als nicht wirksam, Werte zwischen 50 und 70 Prozent als fragwürdig, Werte zwischen 70 und 90 Prozent als moderat wirksam und Werte ab 90 Prozent als hoch wirksam (Grünke & Wilbert, 2015).

6 Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Nach der Darstellung der Ergebnisse des Pretests (vgl. Kap. 6.1) werden die Daten der Befragung nach der deskriptiven Analyse und durch visuelle Inspektion (Mittelwert, Trend und Level) beschrieben (vgl. Kap. 6.2). Anschliessend werden die Effektstärken (PND, PEM, PEM-T) der einzelnen Phasen in Bezug zur Baseline analysiert (vgl. Kap. 6.3).

Die Ergebnisse der einzelnen Items der Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung werden in einem kurzen Teilkapitel beschrieben und verglichen (vgl. Kap. 6.4).

Die Vergleichsergebnisse der Durchführungen EG, HFE, FRI1 und FRI2 werden im letzten Teilkapitel 6.5 entlang der Durchführungsprotokolle dargestellt und in der Diskussion (vgl. Kap. 7) in Zusammenhang mit der täglichen Befragung zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung gebracht.

6.1 Ergebnisse Pretest

Die Datenanalyse ergibt bei allen Testpersonen (TP) aus dem Pretest 10 Messzeitpunkte (MZP). Alle Fragen wurden von allen Testpersonen zu jedem Messzeitpunkt ausgefüllt. Die MZP sind in der Abbildung unten auf der x-Achse abgebildet, während die y-Achse den Durchschnittswert der Items zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung angibt. TP2, TP3 und TP4 zeigen eine relativ stabile Kurve ohne grossen Trend. Bei TP1 zeigt sich ein sichtbarer Trend nach oben. Bei TP5 ist zu sehen, dass der Durchschnitt der Items grösseren Schwankungen ausgesetzt ist als bei den anderen.

Die Baseline der Testpersonen wurde nach Einschätzung der Studienleitung insgesamt für stabil genug befunden, um den Fragebogen für die tägliche Befragung anzuwenden.

Abbildung 12: Mittelwertkurve der Testpersonen (eigene Darstellung)

Mit der Durchführung des Pretests wurde erstens die Stabilität der Baseline geprüft und zweitens die Handhabbarkeit der täglichen Selbstwirksamkeitsbefragung mit App durch ein Kurzinterview erfragt. Die fünf Testpersonen aus dem Pretest schätzten die Installationsanleitung als verständlich und die Methode der täglichen Onlinebefragung als im Alltag machbar ein. Item T4 wurde teilweise in der Eile des Alltags als Schwierigkeit empfunden. So war die Befürchtung da, dass diese Frage manchmal umgekehrt als gewollt beantwortet worden ist. Diese Anmerkung wurde von der Verfasserin dieser Masterarbeit und der Studienleitung als positiv gewertet. Um die Aufmerksamkeit jeden Tag wieder neu zu richten, ergibt es Sinn, dass nicht alle Fragen in dieselbe Richtung beantwortet werden

können.

Die Online-Befragung wurde aufgrund der Rückmeldungen noch leicht angepasst:

- Die Lautstärke des Signals wurde nach unten korrigiert.
- Frage 8 von 9 zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung wurde gestrichen, da sie von mehreren TP als wiederholend wahrgenommen worden war. Letztlich wurden die Proband:innen der Einzelfallstudien täglich mittels 8 Items befragt.

6.2 Deskriptive Analyse und visuelle Inspektion

Die Daten aus der Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung werden nun einer deskriptiven Analyse und einer visuellen Inspektion unterzogen.

Da auf einige Messpunkte immer wieder Bezug genommen werden wird, sind folgend für jede Familie die wichtigsten Eckdaten der jeweiligen Datensammlungen aufgezeigt:

Zu sehen sind die MZP nach der Terminvereinbarung (TV), dem Erstgespräch (EG), der Durchführung HFE, FRI1 und FRI2. Daraus ergeben sich die Anzahl MZP pro Phase. Diese Angaben sind in den obersten Feldern neben Baseline, HFE- und FRI-Phase angegeben.

Der Algorithmus der Befragung wurde so programmiert, dass das Signal zu einem randomisierten Zeitpunkt nach dem Kontakt (TV, EG, HFE, FRI) kam.

Die Werte auf der x-Achse bezeichnen die Messzeitpunkte (MZP), während die y-Achse den Mittelwert der Selbstwirksamkeit in der Erziehung zu einem bestimmten Messzeitpunkt angibt.

In der Folge wird pro Familie das Diagramm der Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung des jeweils teilnehmenden Elternteils abgebildet. Der Mittelwert aus den Items der täglichen Befragung wird dargestellt. Im Liniendiagramm sind teilweise einzelne Punkte sichtbar; diese deuten darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt eine Befragung stattfand, welche nicht beantwortet wurde.

6.2.1 NG1 aus Familie 1

Folgend sind die Hauptmesszeitpunkte und die Messungsergebnisse der drei Phasen tabellarisch dargestellt. Ausserdem sind die Anzahl Messpunkte und die Anzahl erhaltenen Messungen unten (Abbildungen 13) sichtbar.

Tabelle 13: Messungen von NG1 aus Familie 1 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)

	Baseline (A) 13/17		HFE-Phase (B) 7/12				FRI-Phase (C) 39/52			
	TV	Level	EG	DF HFE	DF HFE	Level	FRI 1	FRI 2	DF HFE	DF HFE
MZP	15	17	18	22	26	52	30	35	46	52
SW	72.88	67.88	72.88	0.00	0.00	53.88	57.63	56.75	59.00	53.88

Durch die deskriptive Analyse und visuelle Inspektion werden nun die Daten aus NG1 anhand des Diagramms und der Messungswerte und Angaben der Treatments analysiert:

Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Abbildung 13: Diagrammabbildung (NG1) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)

Die Person hinter diesen Messungswerten ist die Mutter des Kindes mit Förderbedarf. Die Baseline startet bei MZP 2 mit 45% und wird bei MZP 17 mit 67.88% beendet. Der höchste Punkt ist MZP 15 mit 72.88%, das ist am Tag der Terminvereinbarung. Das EG war am selben Tag wie MZP 18, zu dem im Mittel mit 72.88% beantwortet wird. In der HFE-Phase wurden die Fragen an den beiden Tagen, an denen HFE stattfanden (22 und 26) nicht beantwortet.

Die Werte von den FRI-Interventionen liegen mit 57.63% und 56.75% ohne sichtbare Tendenz in der Reihe der anderen Werte. FRI bildet die längste Phase, in der zu MZP 46 und 52 noch einmal eine dokumentierte Durchführung HFE stattfand. Die Befragung wurde an diesen Tagen im Mittel mit 59%, bzw. am Tag von FRI2 mit 56.75% beantwortet.

Die Baseline erstreckt sich über 17 Messungen, die 13-mal beantwortet wurden. In der HFE-Phase sind die Fragen an 7 von 12 Tagen beantwortet worden, das ist deutlich weniger als in der FRI-Phase. Da wurden die Fragen an 19 von 23 Tagen beantwortet. Insgesamt wurden die Fragen zu 75%, sprich an 39 von 52 MZP beantwortet.

Die deskriptive Analyse wird durch die visuelle Inspektion ergänzt, wodurch die Veränderungen des Mittelwerts, des Trends und des Levels mit Hilfe der Diagramme in Anhang 12.1 und 13.1 beschrieben werden können:

- Veränderung im Mittelwert: Der Mittelwert der HFE-Phase steigt im Vergleich zur Baseline leicht an und sinkt in der FRI-Phase wieder. Der Mittelwert in der FRI-Phase ist der Tiefste aller Phasen.
- Veränderung im Trend: Der grösste Trend zeigt die Baseline. Diese zeigt nach oben während die Trends der anderen Phasen nach unten zeigen. Dabei zeigt der Trend in der FRI-Phase weniger steil nach unten als in der HFE-Phase.
- Veränderung im Level: Der Messpunkt vor der HFE-Phase beträgt 67.88% und steigt am Tag des EG auf 72.88%. Der letzte Punkt der HFE-Phase beträgt 62.63% und sinkt auf 57.63% bei der ersten Messung der FRI-Phase.

6.2.2 NG2 aus Familie 2

Folgend sind die Hauptmesszeitpunkte und die Messungsergebnisse der drei Phasen tabellarisch dargestellt. Ausserdem sind die Anzahl Messpunkte und die Anzahl der erhaltenen Messungen unten (vgl. Tabelle 15) sichtbar.

Tabelle 14: Messungen von NG2 aus Familie 2 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)

	Baseline (A) 8/9		HFE-Phase (B) 14/15				FRI-Phase (C) 48/51			
	TV	Level	EG	DF HFE	DF HFE	Level	FRI 1	FRI 2	DF HFE	DF HFE
MZP	5	9	10	15	22	24	25	35	40	47
SW	57.4	58.1	66	71.1	84.13	83.13	85.5	96.5	98.25	97.4

Durch die deskriptive Analyse und visuelle Inspektion werden nun die Daten aus NG4 anhand des Diagramms und der genauen Zahlenwerte und Angaben der Treatments analysiert werden.

Abbildung 14: Diagrammabbildung (NG2) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)

Die Person hinter diesen Messungswerten (vgl. Abbildung 14) ist wieder die Mutter des Kindes mit Förderbedarf. Sie hat 48 von 51 Befragungen beantwortet. Die Baseline zeigt eine leichte Tendenz nach oben. Der Trend ist in der HFE-Phase deutlich steiler und flacht in der FRI-Phase auf sehr hohem Niveau ab. Die Werte in der Baseline bewegen sich zwischen 45% und 66%. Der Mittelwert steigt in der Baseline am deutlichsten nach der telefonischen Terminvereinbarung an. Die Mittelwerte der HFE-Phase schwanken im Vergleich zu den anderen Phasen deutlich. In der FRI-Phase bewegen sich alle Mittelwerte bis auf den letzten MZP zwischen 80% und 100%. Die letzte Messung erfolgte bei einem Besuch bei Verwandten mit mehreren Kindern. Diese Messung ist der tiefste Wert in der FRI-Phase.

Die deskriptive Analyse wird durch die visuelle Inspektion ergänzt, wodurch die Veränderungen des Mittelwerts, des Trends und des Levels mit Hilfe der Diagramme in Anhang 12.2 und 13.2 beschrieben werden können:

Veränderung im Mittelwert: Der Mittelwert steigt in jeder Phase an. Die Veränderung des Mittelwertes ist von der HFE- zur FRI-Phase grösser als von der Baseline

Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung

zur HFE-Phase.

Veränderung im Trend:

Ein leichter Trend in der Baseline ist sichtbar.

Die Trendlinie in der HFE-Phase steigt um mehr als 30 Punkte.

Auch in der FRI-Phase ist ein leichter Trend nach oben zu verzeichnen.

Veränderung im Level:

Das Niveau steigt von der Baseline zu HFE-Phase von 58.1 auf 66 an. Von der HFE-Phase zur FRI-Phase steigt der Messwert von 83.13 auf 85.5 an.

6.2.3 NG4 aus Familie 3

Folgend sind die Hauptmesszeitpunkte und die Messungsergebnisse der drei Phasen tabellarisch dargestellt. Ausserdem sind die Anzahl Messpunkte und die Anzahl erhaltenden Messungen unten (vgl. Tabelle 16) sichtbar.

Tabelle 15: Messungen von NG4 aus Familie 3 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)

	Baseline (A) 15/16		HFE-Phase (B) 25/25				FRI-Phase (C) 7/8	
	TV	Level	EG	DF HFE	DF HFE	Level	FRI1	FRI2
MZP	7	16	17	28	38	42	43	48
SW	86.3	91.9	93.1	90.8	87.75	89.8	90.5	91.5

Die deskriptive Analyse wird durch die visuelle Inspektion ergänzt, wodurch die Veränderungen des Diagramms und der genauen Zahlenwerte und Angaben der Treatments analysiert werden:

Abbildung 15: Diagrammabbildung (NG4) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)

Die Person hinter diesen Messungswerten ist der Vater des Kindes mit Förderbedarf. Bereits zu Beginn der Messungen ist im Mittel ein hoher Wert (über 70%) der Selbstwirksamkeit in der Erziehung sichtbar, er steigt innerhalb der ersten fünf Messzeitpunkte steil auf (über 85%). Danach flacht die Linie des Mittelwerts etwas ab, steigt aber immer weiter auf über 90%. Ungefähr auf gleicher

Höhe startet die Messung in der HFE-Phase und fällt danach im Laufe der Zeit etwas. Zu Messzeitpunkten 30, 40 und 45 ist ein leichter Knick sichtbar. An diesen Tagen wurde Item 4 im Verhältnis zu den anderen Items deutlich tiefer beantwortet. Die Messungsreihe erfolgte draussen, zu Hause, mit und ohne Kind, mit und ohne Partner:in. Durch die deskriptive Analyse wird kaum ein Einfluss auf den Mittelwert der Befragung durch Situation, beteiligte Personen und Standorte sichtbar. Bei Messpunkt 6 ist ein einmaliger Knick in der Baseline zu sehen; das war an demjenigen Tag, an welchen die Hörgeräte für das Kind angepasst wurden. Auch bei Messpunkt 15 zeigt sich eine Besonderheit; an diesem Tag erhielt das Kind die Hörgeräte, die dem Kind laut Einschätzungen des Vaters nicht zu mehr Hörfähigkeit verholfen haben. Die Messung an diesem Tag reiht sich ohne sichtbare Auffälligkeit in die anderen Messungen ein. Die HFE-Phase erstreckte sich über 16 Messzeitpunkte, die alle beantwortet wurden. Die HFE-Phase ist mit 26 Messungen die längste aller Phasen, die FRI-Phase fällt mit sieben von acht beantworteten Messungen verhältnismässig kurz aus. NG4 hat bis auf eine Messung (MZP 46) jede Befragung beantwortet.

Die deskriptive Analyse wird nun durch die visuelle Inspektion ergänzt, wodurch die Veränderungen des Mittelwerts, des Trends und des Levels mit Hilfe der Diagramme in Anhang 12.3 und 13.3 beschrieben werden können:

Veränderung im Mittelwert:	Der Mittelwert steigt in der HFE-Phase gegenüber der Baseline an und sinkt in der FRI-Phase wieder etwas ab. Die Mittelwertlinie bleibt aber sichtbar höher als in der Baseline.
Veränderung im Trend:	Die Trendlinie steigt in der Baseline deutlich, sinkt in der HFE-Phase flach ab und steigt anschliessend in der FRI-Phase wieder an.
Veränderung im Level:	Das Niveau steigt von der Baseline zu HFE-Phase von 91.9 auf 93.1 und von der HFE-Phase von 89.8 auf 90.5 an.

6.3 Quantitative Interventionseffekte

Um die visuelle Inspektion genauer einschätzen zu können, werden nun die Effektstärken zwischen den Phasen gemessen. Zur Ergänzung und Nachvollziehbarkeit der folgenden Berechnungen dienen die Diagrammabbildungen in Anhang 14 und 15. Um Treatments zwischen den Phasen zu messen, werden für alle Teilnehmenden die Effektstärke von PND, PEM und PEM-T geprüft.

6.3.1 NG1 aus Familie 1

Ergebnisse der Effektstärken der Interventionen auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung bei Mutter (NG1):

PND: Baseline-HFE	=	→ nicht wirksam
PND: Baseline-FRI	=	→ nicht wirksam
PEM: Baseline-HFE	=	$\frac{5}{7} * 100 = 71.43\%$ → moderat wirksam
PEM: Baseline-FRI	=	$\frac{5}{26} * 100 = 26.3\%$ → nicht wirksam
PEM-T: Baseline-HFE	=	→ nicht wirksam
PEM-T: Baseline-FRI	=	→ nicht wirksam

Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Werden die Interventionsphasen von HFE und FRI miteinander verglichen, indem die HFE-Phase als Ausgangsphase angenommen wird, ergibt sich eine moderate Effektstärke zwischen den beiden Phasen (vgl. Anhang 15.1):

$$\text{PEM-T: HFE-FRI} = \frac{17}{19} * 100 = 89.5\% \rightarrow \text{moderat wirksam}$$

6.3.2 NG2 aus Familie 2

Ergebnisse der Effektstärken (vgl. Anhang 14.2) der Interventionen auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung bei Mutter 2 (NG2):

$$\text{PND: Baseline-HFE} = \frac{10}{14} * 100 = 71.43\% \rightarrow \text{moderat wirksam}$$

$$\text{PND: Baseline-FRI} = \frac{25}{25} * 100 = 100\% \rightarrow \text{hoch wirksam}$$

$$\text{PEM: Baseline-HFE} = \frac{13}{14} * 100 = 92\% \rightarrow \text{hoch wirksam}$$

$$\text{PEM: Baseline-FRI} = \frac{25}{25} * 100 = 100\% \rightarrow \text{hoch wirksam}$$

$$\text{PEM-T: Baseline-HFE} = \frac{8}{14} * 100 = 57.2\% \rightarrow \text{fragwürdig wirksam}$$

$$\text{PEM-T: Baseline-FRI} = \frac{16}{26} * 100 = 61.5\% \rightarrow \text{fragwürdig wirksam}$$

Werden die Interventionsphasen von HFE und FRI miteinander verglichen, indem die HFE-Phase als Ausgangsphase angenommen wird, ergibt sich ein PEM mit einer hochwirksamen Effektstärke von 100% (vgl. 15.2):

$$\text{PEM: HFE-FRI} = \frac{26}{26} * 100 = 100\% \rightarrow \text{hoch wirksam}$$

6.3.3 NG4 aus Familie 3

Ergebnisse der Effektstärken (vgl. Anhang 14.3) der Interventionen auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung bei Vater 3 (NG4):

$$\text{PND: Baseline-HFE} = \rightarrow \text{nicht wirksam}$$

$$\text{PND: Baseline-FRI} = \rightarrow \text{nicht wirksam}$$

$$\text{PEM: Baseline-HFE} = \frac{24}{26} * 100 = 92.3\% \rightarrow \text{hoch wirksam}$$

$$\text{PEM: Baseline-FRI} = \frac{6}{7} * 100 = 85.7\% \rightarrow \text{moderat wirksam}$$

$$\text{PEM-T: Baseline-HFE} = \rightarrow \text{nicht wirksam}$$

$$\text{PEM-T: Baseline-FRI} = \rightarrow \text{nicht wirksam}$$

Werden die Interventionsphasen von HFE und FRI miteinander verglichen, indem die HFE-Phase als Ausgangsphase angenommen wird, kann ein moderat wirksamer PEM-T abgeleitet werden (vgl. Anhang 15.3):

$$\text{PEM-T: HFE-FRI} = \frac{6}{7} * 100 = 85.7\% \rightarrow \text{moderat wirksam}$$

6.4 Items zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung im Vergleich

In Abbildung 16 werden die Messwerte der einzelnen Items pro Messwert für alle drei Proband:innen untereinander angegeben und hier vergleichend beschrieben. Die Nullwerte werden dabei nicht dargestellt und die Linie verbindet die Werte vor und nach einem Nullwert. Zu den einzelnen Items werden zusätzlich die Mittelwerte pro Messung angegeben.

Abbildung 16: Items zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)

Im Verlauf der Befragung aller Proband:innen wird ersichtlich, dass die Fragen immer ähnlicher beantwortet wurden. Die Items nähern sich alle dem Mittelwert an. Im Datenverlauf von NG2 ist diese Beobachtung besonders gut sichtbar. Die Ergebnisse aus MZP 3 bei NG2 ergeben eine Spannweite

von 100% für «Es fällt mir leicht, eine liebevolle Mutter sein» bis 0% für «Für jedes Problem mit meinem Kind kann ich eine Lösung finden» oder 48% für «Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, kann ich mich bei meinem Kind durchsetzen».

Der Verlauf von SW4 bzw. SW4a über die gesamte Datenerhebung sticht heraus: Dieses Item wird als einziges Item asynchron beantwortet. Das heisst, ein tieferer Wert der Beantwortung ist ein Indiz für eine hohe Selbstwirksamkeit in der Erziehung. Deshalb werden oben die SW4a-Werte abgebildet. Das heisst, die Beantwortung lautet dadurch «Es fällt mir NICHT schwer, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen». Im letzten Teil der Befragung hebt sich SW4a bei NG1 immer deutlicher von den Werten der anderen Items ab. Auch NG4 fällt SW4a bei MZP 30, 40 und 45 als Ausreisser auf. Bei der Befragung von NG1 sind es nicht nur einzelne Ausreisser, sondern die verhältnismässig tieferen Werte dieses Items in Bezug zu den anderen Items erstreckt sich über die gesamte FRI-Phase. Bei NG2 ist der Verlauf von SW6 «Ich erreiche meine Ziele in der Erziehung meines Kindes problemlos» hervorzuheben. Hier steigt die Linie während der FRI-Phase (MZP 25-51) an und hält sich auf einem sehr hohen Niveau. Das Item 3 «Ich habe alle Kompetenzen, die eine Mutter/ein Vater braucht» und SW 5 «Ich bin diejenige Person, die am besten weiss, was gut für mein Kind ist» wird von NG1 über die Zeit im Vergleich zu den anderen tiefer beantwortet. Die Messungen fallen für NG2 und NG4 vor allem in der FRI-Phase sehr hoch aus und sind für NG1 im Vergleich allgemein tiefer.

6.5 Vergleichsergebnisse der Durchführungen (EG, HFE, FRI1 und FRI2)

Die Treatments und Effektstärken sind vorgängig beschrieben worden. Durch die tägliche Befragung und die Komplexität der Interventionsdurchführungen entstanden Unterschiede innerhalb der aufgenommenen Daten in Bezug auf Dauer der Phasen und Anzahl der Termine, in der strukturellen und qualitativen Durchführung von EG, HFE und FRI, in der Vollständigkeit der Protokolle. Diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden nun unten beschrieben.

In der dazugehörigen Tabelle sind die Messungen in Bezug auf die Termine, bzw. Interventionen der verschiedenen Phasen gesetzt.

6.5.1 Vergleich der Messdaten der Proband:innen hinsichtlich der drei Phasen

Aus der Darstellung in Anhang werden Unterschiede in der täglichen Befragung sichtbar (vgl. Anhang 16). Die Befragungen bei NG2 und NG4 wurden in jeder Phase zu fast 100% ausgefüllt. NG1 kommt insgesamt auf eine Beantwortungsrate von 75%. In der HFE-Phase war die Rate bei NG1 allerdings nochmals deutlich tiefer (weniger als 60%).

Die Baseline war bei NG1 und NG2 vergleichbar lange mit 16 bzw. 17 Messungen, für NG4 fällt die Baseline mit 9 Messungen kürzer aus. Die HFE- und FRI-Phase ist bei NG1 und NG2 vergleichbar lange. Im Gegensatz dazu fällt die HFE-Phase bei NG4 deutlich länger aus und die FRI-Phase deutlich kürzer im Vergleich zu NG1 und NG2. Die Phasen gleichen sich in Familie 1 und Familie 2 insofern, als dass sie gleich viele Termine beinhaltet, während in Familie 3 in der FRI-Phase keine weiteren DF HFE mehr folgen.

Die Durchführungen der Interventionen (EG, DF HFE und FRI1 & FRI2) werden nun miteinander verglichen.

6.5.2 Vergleichsergebnis Durchführung Erstgespräch (EG)

Die Durchführungsdaten der Erstgespräche werden im Anhang in einer zusammengefassten Tabelle sichtbar, damit die Daten folgend vergleichend beschrieben werden können (vgl. Anhang 17).

Die Protokolle der Durchführung des Erstgesprächs sind bei allen Familien aufgenommen worden. Die Dauer des Erstgesprächs in Familie 1 wird mit unter einer Stunde und das in Familie 3 mit zwei Stunden angegeben. In Familie 3 wurde die Rubrik «To do» bis auf die Information zur Schweigepflicht vollständig ausgefüllt. Unter der Rubrik «Ergänzungen/Konkretisierungen» fehlt bei allen die Terminvereinbarung und die Ankündigung der FRI-Intervention. Der Zeitrahmen wurde in Familie 3 nicht angegeben. Aus den Notizen wird ersichtlich, dass neben der am Gespräch teilnehmenden Person auch der andere Elternteil dabei war. Bei Familie 1 und 3 war auch das Kind und in Familie 1 zusätzlich das Geschwisterkind (GK) anwesend. Aus den Settings-Aspekten in der Dokumentation geht hervor, dass die teilnehmenden Kinder als Störfaktor bzw. als Besonderheit wahrgenommen wurden.

6.5.3 Vergleichsergebnis Durchführung HFE (DF HFE)

Zur Nachvollziehbarkeit wird die Abbildung der Durchführungsdaten in Form der zusammengeführten Tabelle in Anhang zur Verfügung gestellt (vgl. Anhang 18).

Die Dokumentationen wurden für alle Durchführungen HFE von der zuständigen HFE-FP nach der Checkliste abgegeben.

Die Dauer der Durchführungen in Familie 1 war meistens um eine Stunde herum. Ausser bei Termin 4; dieser Hausbesuch dauerte zwei Stunden. In Familie 2 dauerten alle vier HFE-Stunden jeweils 105 Minuten, also deutlich länger als in Familie 1. In Familie 3 wurden zwei HFE-Stunden durchgeführt und dabei keine in der FRI-Phase. Im Gegensatz dazu wurden in den anderen zwei Familien je zwei HFE-Stunden in der HFE-Phase und zwei in der FRI-Phase durchgeführt. Alle HFE-Stunden wurden zu Hause bei der Familie abgehalten.

Aus dem Setting ist zu entnehmen, dass in Familie 1 und Familie 2 bei allen HFE-Stunden das Geschwisterkind anwesend war. In Termin 3 und 8 wurde das Geschwisterkind aktiv miteinbezogen.

6.5.3.1 Vergleichsergebnis Arbeitsfelder

In der Familie 1 stand die Förderung des Kindes im Vordergrund, in Familie 2 und Familie 3 wurde, neben der Förderung des Kindes, der Fokus auf die kindorientierte Diagnostik vor allem in strukturierten, aber auch freien Spielsituationen gelegt. In Familie 1 und Familie 3 wurde neben der kindorientierten Förderung vor allem auch das Arbeitsfeld «Elternberatung und -begleitung» als Schwerpunkt protokolliert. Die Förderung des Kindes aus Familie 1 beinhaltete die Förderung der Spielentwicklung, der Kognition, der Motorik, der Wahrnehmung, der sozio-emotionalen Entwicklung und der Planung von Alltagshandlungen. Beim Kind aus Familie 2 stand die Förderung der Spielentwicklung, der Motorik und der Wahrnehmung im Fokus. Dabei wurden auch Hilfsmittel erkundet.

6.5.3.2 Vergleichsergebnis Material

Aus der Dokumentation wird ersichtlich, ob die zuständige HFE-FP die Materialien spontan oder geplant einsetzt. Sie informiert, welche zusätzlichen Materialien sie neben den Spielmaterialien (Nr. 2) noch mitgebracht hat. Aus Gründen der Anonymisierung wird aber nicht ersichtlich, welche Materialien noch zusätzlich einbezogen wurden.

Gemäss den Protokollen setzte die zuständige HFE-FP der Familie 1 die Materialien vor allem spontan ein. Pro Durchführung nahm sie neben anderen Spielmaterialien auch immer ein Bilderbuch mit und in den Durchführungen (Termin 7+8) auch ein Regelspiel. Die HFE-FP der Familie 2 nahm bei drei von vier Durchführungen neben Spielmaterialien auch immer ein Bilderbuch mit und einmal «Material für Bewegung». Für die letzte Durchführung sind keine Angaben verfügbar, ob Materialien spontan/geplant und welche Materialien einbezogen worden sind. Die HFE-FP der Familie 3 nahm neben Spielmaterial auch Material für das Anfangs- und das Schlussritual mit. Die betreffende HFE-FP setzte bei jeder Durchführung sowohl spontan als auch geplant Materialien ein.

6.5.3.3 Vergleichsergebnis strukturelle Umsetzung Durchführung HFE

Die strukturelle Umsetzung lief gemäss den Protokollen vergleichbar ab. Bei allen Familien wurde nach der «Begrüssung» und einem «kurzen Austausch» der «Spielplatz geklärt». Die «Klärung der Dringlichkeit» wurde nur von der HFE-FP in Familie 3 angekreuzt und bei der letzten Durchführung in Familie 2. Das «Einrichten des Spielplatzes» wurde in den Durchführungen in Familie 3 immer angegeben, in Familie 2 nur einmal. Darauf folgte das «Eingangsritual», das ausser in Familie 2 immer angegeben wurde. In Familie 2 wurde zwei von vier Mal angegeben, dass ein «Eingangsritual» eingesetzt wurde. Die Angaben der Spielbegleitung erfolgten «frei» (F) oder «angeleitet» (A). Hier fehlen zwei von vier Mal Angaben in Familie 1. Von insgesamt acht Protokollen sind sieben mit «angeleitet» (A) angegeben.

Weiter wurde in der strukturellen Umsetzung protokolliert, welche Mittel zur Förderung eingesetzt worden sind. Hier wird ersichtlich, dass die Anzahl je nach Familie und zuständiger HFE-FP unterschiedlich ausfällt. In Familie 1 wurden 4-7 Fördermittel angegeben, in Familie 2 deren 2-3; eine Angabe fehlt. Besonders häufig wird das «Einsetzen von Bewegungsspielen» und das gemeinsame «Buch Anschauen» angegeben.

Das «gemeinsame Aufräumen» wurde von der zuständigen HFE-FP in Familie 1 und Familie 3 als integraler Bestandteil in die strukturelle Umsetzung protokolliert. In Familie 2 wurde dieser Punkt nicht angegeben. Das «abschliessende Ritual», das «Gespräch mit der Bezugsperson» und die «Verabschiedung» wurde in allen Dokumentationen der Durchführung HFE angegeben.

6.5.3.4 Vergleichsergebnis qualitative Umsetzung Durchführung HFE

Hier wurden in allen Durchführungen 2-3 von den geforderten 1-3 Schwerpunkten angegeben. Das «Kennenlernen der Vorlieben» des Kindes steht in der Anfangsphase der Durchführung HFE im Zentrum. Dies wurde von der HFE-FP in Familie 1 in allen vier und in Familie 3 in beiden Dokumentationen angegeben; die HFE-FP in Familie 2 gab diesen Schwerpunkt im ersten Protokoll an. In Familie 1 wurden «Einbinden der Bezugsperson» zweimal und «Andocken an Bekanntem» als weitere Schwerpunkte angegeben. In Familie 2 stand «Anbieten von neuen Lernerfahrungen» in drei von vier Durchführungen im Fokus. In der FRI-Phase setzte die HFE-FP in Familie 2 den Fokus in einer Durchführung ausserdem auf «Ansprechen von Inputs der Bezugspersonen» und in der anderen auf «Andocken an Bekanntem» und auf «Beobachten der Eltern-Kind-Interaktion». Die «konkrete Fachberatung» war in Familie 2 ein weiterer Schwerpunkt. Der Fokus wurde in keiner Familie auf «Modell sein» gerichtet.

6.5.4 Vergleichsergebnis Durchführung FRI1 und FRI2

Die Vergleichsergebnisse der Dokumentation der Durchführungen von FRI1 und FRI2 werden in der Folge beschreibend dargestellt.

Aus den Daten der Settings-Aspekte (vgl. Kap. 5.6.1) wird ersichtlich, dass alle FRI-Durchführungen mit nur einem Elternteil stattfanden. Bei Familie 1 haben die Termine im Beisein des Geschwisterkindes stattgefunden. In Familie 2 waren nur die Mutter 2 und die zuständige HFE-FP anwesend. In Familie 3 fand FRI1 ohne den Vater, also ohne NG4 statt. In FRI1 und wahrscheinlich auch in FRI 2 war jeweils auch das Kind zugegen. FRI2 fand mit dem zuständigen Vater (NG4) statt, nicht aber mit der Mutter, die in FRI1 dabei gewesen war. Alle FRI-Durchführungen fanden zu Hause bei der Familie statt.

Für die weiteren Vergleiche wurden die Tabellen aus Kap. 5.7.4 zusammengefügt und im Anhang zur Nachvollziehbarkeit abgebildet (vgl. Anhang 20). Die Protokolle sind für alle Durchführungen von FRI1 und FRI2 eingegangen.

Bei allen Familien fand FRI1 und FRI2 an Termin 5 und 6 statt. Das heisst, es hat bei allen Familien zu diesen Durchführungen gleich viele Kontakttermine zwischen HFE-FP und jeweiliger Familie gegeben.

In der Rubrik «To do» füllten alle zuständigen HFE-FP die geforderten Kontrollkästchen aus. Einzig die Kontrollkästchen 6 + 7 blieben in FRI1 von Familie 1 leer. Allerdings wurden die dazugehörigen Kästchen in der Rubrik «Ergänzungen» ausgefüllt. Es ist davon auszugehen, dass die «To-dos» für alle FRI1 und FRI2 durchgeführt wurden.

Hinsichtlich «Arbeitsfelder» unter Punkt eins gaben alle HFE-FP an, in FRI1 und FRI2 kontextorientierte Diagnostik (Dfr) zu tätigen.

Alle haben die Visualisierung unter «Materialien» (Punkt zwei) angegeben.

In Familie 2 und Familie 3 wurden unter «strukturelle Umsetzung» (Punkt 3) alle Kontrollkästchen angegeben. In Familie 1 blieb die Ankündigung des Zeitrahmens «Dauer des Gesprächs» leer.

In FRI1 wurden unter qualitativer Umsetzung «Anlass und Ablauf» keine weiteren Angaben gemacht. In FRI2 wurde in «Anlass und Ablauf» (Punkt vier) bei Familie 2 der «Blick auf die Ressourcen» nicht angekreuzt, alle anderen sind vollständig angegeben.

In FRI1 gehört «Durchführung und Erhebung» unter Punkt fünf. In Familie 2 wurde das Kontrollkreuz bei «Der Elternteil füllt das Steiner-Rad aus» nicht gemacht, allerdings wurde das Steiner-Rad ausgefüllt abgegeben.

In FRI2 wird die qualitative Umsetzung unter Punkt fünf durch die «Beschreibung und Analyse der Ergebnisse» angegeben. Hier blieben in Familie 1 die Konkretisierungen durch «Nachfragen» und «Ausserdem ist mir aufgefallen...» leer. In Familie 2 wurde das Betonen der Ressourcen durch «z.B. hier haben hier...» und das Erfragen von weiteren Sorgen/Freuden durch «Was macht Ihnen ausserdem am meisten Sorgen/Freude» nicht ausgefüllt. Dieser Punkt blieb auch in Familie 3 leer, in dieser Dokumentation fehlt zudem die «Beschreibung der eigenen Stärken» und das «Nachfragen». In FRI1 unter «Methode der kommunikativen Validierung» (Punkt 6) fehlt in Familie 1 das Kreuz beim Dank und bei der lösungsorientierten Frage «Wie sind Sie bisher mit solchen Situationen umgegangen?». Weiter fehlt der «Erste Eindruck nach Ausfüllen» und das Erfragen der persönlichen «Kraftquellen». In Familie 2 wurde das Kontrollkästchen unter «Dank» nicht ausgefüllt. Es fehlen ebenso

Ergebnisse: Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung

die Validierung der Ressourcen «dieser Punkt ist sehr wichtig...», «Hier haben Sie Null Bedarf...» und die Lösungsfrage «wie sind Sie bisher damit umgegangen...». FRI1 unter Punkt sechs wurde in Familie 3 vollständig ausgefüllt.

In FRI2 unter «Themen herausgreifen & Zielformulierung» (Punkt sechs) fehlt das Kreuz in Familie 1 bei der zirkulären Frage «Was würde Ihr Mann/Frau etc. sich wünschen» und bei der hypothetischen Frage «Was wäre anders, wenn diese Sorgen nicht da wären». Dieses Kontrollkreuz fehlt auch in Familie 3 sowie «Was wäre... ein weiteres Ziel...?», «Was möchten Sie zu diesem Ziel beitragen?», «Was erwarten Sie von mir?». In FRI2 wird Punkt 6 in Familie 2 komplett ausgefüllt.

In FRI1 sind «Weiterführung» und «Abschluss» (Punkt sieben und acht) bei allen Familien angekreuzt. In FRI2 bleiben die Felder «je nach Ziel...» und «Gerne überlege ich...» leer. Alle anderen Kontrollkästchen wurden unter 7 und 8 in FRI2 angegeben.

7 Diskussion

Im folgenden Kapitel wird nun die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet und die Ergebnisse werden diskutiert. In dieser Diskussion werden sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte einer wirksamen familienorientierten HFE berücksichtigt und in einen kontextuellen Zusammenhang gebracht. Die Methode der experimentellen Einzelfallstudie wird anschliessend kritisch gewürdigt. Der Abschluss dieser Arbeit liefert das Fazit der gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Theorie und Praxis; ein Ausblick rundet das letzte Teilkapitel ab.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Durch die deskriptive Analyse einer ergänzenden visuellen Inspektion und aus der Berechnung der Effektstärken konnten in der Untersuchung Effekte von familien- und ressourcenorientierten Interventionen der HFE auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung festgestellt werden. Allerdings sind die positiven Effekte unterschiedlich ausgeprägt und sie lassen sich auch nicht bei allen Proband:innen eindeutig feststellen. Die Trendlinien während der Untersuchungsphase ergeben keine nennbare Veränderung im Vergleich zum Trend in der Baseline. Es zeigen sich zwar meist Veränderungen bzw. Effekte der HFE- und FRI-Phase im Vergleich zur Mittelwertlinie der Baseline. Bei zwei Proband:innen sind jedoch keine wirksamen Effekte sichtbar. In einem Fall wurden moderate und hoch wirksame Effekte berechnet. Hier zeigt sich der PND im Vergleich von Baseline und HFE-Phase und im Vergleich der Baseline zur FRI-Phase. Es wurden hochwirksame Effekte berechnet, die mit den explizit ausgerichteten familienorientierten Interventionen in Verbindung gebracht werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine familienorientierte HFE positive Effekte auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung haben kann. Die Frage, ob die Heilpädagogische Früherziehung grundsätzlich einen positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung hat, lässt sich durch diese Einzelfallstudie nicht absolut bejahen. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel auf der Effektebene im Engeren und auf der Wirkebene im Weiteren diskutiert und in Bezug zu theoretischen Erkenntnissen zur Selbstwirksamkeit gestellt.

7.2 Diskussion der Ergebnisse

Durch diese experimentelle Einzelfallstudie ist eine grosse Datenmenge entstanden. Einerseits lassen sich dadurch nun zu der Frage, ob die familien- und ressourcenorientierte HFE positive Effekte auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung hat, quantitative Aussagen machen. Andererseits lassen die Ergebnisse auch Interpretationen und Hypothesen zu einer wirkungsvollen HFE ableiten und in einen kontextuellen Zusammenhang diskutieren. Dafür müssen zusätzlich der Blick auf die qualitative Umsetzung der Durchführungen von Interventionen der HFE gerichtet und die vorangegangenen Vergleichsergebnisse diskutiert werden. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im Folgenden optisch hervorgehoben.

Die positive Wirkung einer familien- und ressourcenorientierten HFE auf die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung kann quantitativ bestätigt werden:

Durch eine experimentelle Einzelfallstudie lassen sich Aussagen zu Effekten der HFE machen. Allerdings lässt sich dabei nicht mit Sicherheit ableiten, dass die HFE in jedem Fall eine prompte

positive Wirkung auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung hat.

Zu komplex gestaltet sich das Zusammenspiel der Arbeitsfelder in der HFE ohne gezielte Ausrichtung auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung. In dieser Arbeit war den zuständigen HFE-FP nicht bekannt, zu welchem Thema die Eltern befragt wurden. Es ist deshalb anzunehmen, dass die jeweilige HFE-FP die Durchführungen der HFE unvoreingenommen und realistisch gestaltete. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Durchführungen der HFE nicht systematisch auf das Thema der elterlichen Selbstwirksamkeit zielten. Umso erstaunlicher ist es, dass positive Effekte quantitativ festgestellt werden konnten. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch den gezielten Fokus auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung höhere Effektgrößen gemessen werden könnten. In Bezug auf die theoretischen Erkenntnisse im ersten Teil der Arbeit ist zu erwarten, dass ein gezielter Einbezug von direkten und indirekten Modellierungsprozessen nach Bandura (1997) einen positiven Einfluss auf die kurzfristige und möglicherweise auch längerfristige Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung haben könnte. Durch eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung wird laut dem Wirkmodell von Trivette et al. (2010) direkt die Eltern-Kind-Interaktionen und indirekt die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst werden. Ferner sind die positiven Werte der Mutter aus Familie 2 zu betonen. Allerdings weist diese Datenerhebung einen auffälligen Trend in der Baseline auf. Die Veränderung der Mittelwertlinie (PND) und Medianlinien (PEM), vor allem von der Baseline-Phase zu der FRI-Phase, ist zu betonen und als hoch wirksam einzustufen.

Mit einer täglichen Befragung ist es gelungen, die Veränderung der Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung zu erfassen:

Der gewünschte Kausalschluss, dass Interventionen der HFE die Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung positiv verändern, lässt sich aus den Erkenntnissen der experimentellen Einzelfallstudie nicht ohne Kontextbezug machen.

Grundsätzlich ist es möglich, dass die positiven Effekte noch nicht aufgetreten sind, da lediglich der Anfangsprozess in der Arbeit mit den Eltern betrachtet worden ist. Vor allem in der Vorphase der HFE (Baseline) ist eine grosse Bewegung in den Befragungsmessungen sichtbar. Die Spannweite der Messwerte der einzelnen Fragen war vor allem in der Anfangsphase (Baseline) gross. Dieses Phänomen ist bei allen drei Proband:innen zu sehen, am ausgeprägtesten ist diese Auffälligkeit aber bei der Befragung der Probandin NG2. Die anfänglich tief beantworteten Items wurden im Datenerhebungszeitraum der Baseline tendenziell immer höher beantwortet, was den Mittelwert insgesamt bedeutend angehoben hatte.

Die Kontaktaufnahme der Studienleitung bezüglich der Teilnahme an der Studie, die Kontakte mit der Leitung des HFE-Dienstes und die telefonische Terminvereinbarung durch die zuständige HFE-FP in der Baseline-Phase beeinflussten die tägliche Befragung im Sinne einer Störvariable:

Die Baseline weist sowohl im Pretest wie auch in der Datenerhebung einen Trend auf. Woher kommt das? Wird die Selbstwirksamkeit in der Erziehung schon damit erhöht, dass die Elternteile einen ersten Schritt gewagt haben, die ersten Kontakte bereits stattgefunden haben, die Eltern dabei in verschiedener Art und Weise schon selbst wirksam wurden? Möglicherweise verändern sich die Erwartungen bereits dahin, zukünftig die Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen zu können. Das würde bedeuten, dass bereits in der Baseline eigene Ressourcen aktiviert wurden, was den Anstieg

der Werte der Selbstwirksamkeit in der Baseline erklären könnte. Wenn ein Mensch sich bereits wirksamer einschätzt, sobald er den Entschluss fasst, sich Unterstützung zu holen, ohne dies bereits getan zu haben, könnten ungewollte Prozesse bereits «zu früh» angestoßen werden. Nach Grawe (2000) könnte es sich dabei um die Ressourcenaktivierung und aktive Problembewältigung der Eltern handeln: Ich traue mich, um Hilfe und Unterstützung zu bitten und diese anzunehmen. Sollte es sich um diese Wirkfaktoren handeln, ist der Trend in der Baseline aus wissenschaftlicher Sicht zu bedauern. Die Untersuchung weist darauf hin, dass die telefonische Terminvereinbarung einen direkten Effekt auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung hat. Es könnte sein, dass die angenommene stabile und dennoch abhängige Variable (Selbstwirksamkeit in der Erziehung) besonders in der Phase der Baseline anfällig ist für Störvariablen. Allerdings sind diese Wirkungen für die Kooperation der HFE-FP mit den Eltern in der Praxis zu begrüßen: Wenn die Eltern in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeit in der Erziehung bereits sensibilisiert sind, ist möglicherweise die Bereitschaft für die Kooperation mit der HFE-FP bereits zu Beginn hoch. Für den anschliessenden Arbeitsprozess mit den Eltern ist dies eine optimale Ausgangslage.

Ergebnisdiskussion unter Betrachtung der einzelnen Items:

Die Auffälligkeiten in der Frage SW4 «Ich habe Schwierigkeiten, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen» müssen hervorgehoben werden. Es ist das einzige Item, welches umgekehrt zu beantworten ist. Dieses Item wird so beantwortet, dass eine tiefe Angabe eine hohe SW angibt. Deshalb musste es umformuliert, das heisst in «...keine Schwierigkeiten...» umgekehrt werden, damit diese Frage mit den anderen vergleichbar ist. Da diese Frage von den Proband:innen teilweise nicht so beantwortet wurde, wie zu erwarten gewesen wäre, ist zu befürchten, dass sie falsch verstanden worden ist, weshalb die Antworten wohl nicht brauchbar sind, respektive die Ergebnisse verfälschen. Dies trifft in besonderem Masse auf NG1 zu. Durch die Umkehrung von SW zu SWa hebt sich diese Frage deutlich von den anderen Fragen ab und senkt besonders in der FRI-Phase den Mittelwert deutlich. Würde das Item 4 wegen widersprüchlichen Aussagen gestrichen, wäre eine höhere Selbstwirksamkeit in der Erziehung in der FRI-Phase sichtbar. Durch die Protokolle der Durchführungen von Interventionen der HFE in dieser Familie ist allerdings dieser Schluss kritisch zu betrachten. Es ist gut möglich, dass genau die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes von der Mutter als besonders belastend erachtet werden und deshalb die Frage «Ich habe Schwierigkeiten, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen» anders beantwortet wurde. Dies würde bedeuten, dass es sich in diesem Fall lohnen würde, die Bedeutung der und den Umgang mit den Verhaltensweisen ins Zentrum der Kooperation mit den Eltern und der Förderplanung des Kindes zu rücken.

Erkenntnisse aus dem Ergebnisvergleich der Durchführungen EG, HFE, FRI1 und FRI2:

Die Informationen zu der durchführenden HFE-FP und des zuständigen Dienstes wurden aus Gründen der Anonymisierung für die Verfasserin dieser Arbeit nicht ersichtlich. Aus den vorhandenen Stichprobendaten und aus den Ergebnissen der Dokumentationen zu EG, HFE, FRI1 und FRI2 ist aber abzuleiten, dass sich das Handlungsfeld der HFE in den Durchführungen besonders komplex zeigt und die reale Situation gut abbildet. Die einheitlichen Dokumentationen der Durchführungen lassen die Ergebnisse vergleichend darstellen (Kap. 6.5) und können nun im Rahmen dieser Diskussion interpretieren.

Die Durchführungen des Erstgesprächs (EG) lassen sich insofern vergleichen, als dass alle mit beiden Elternteilen stattfanden. Bei allen Gesprächen war mindestens ein Kind dabei, das als Störfaktor/Besonderheit angegeben wurde. Für Erstgespräche ist es folglich vorzuziehen, diese ohne Kinder durchzuführen. Dasselbe lässt sich auch für die Durchführung von FRI1 und FRI2 konstatieren. Auch da wird das Verhalten des Kindes als Ablenkung verstanden.

Die Durchführung der HFE zeichnet sich durch vielseitige Interventionen und in Abhängigkeit eines individuellen Kontextes aus. Die Durchführungsergebnisse zeigen auf, dass die jeweilige Durchführung der HFE (in Phase B und C) nicht als eine Intervention betrachtet werden kann. Vielmehr handelt es sich dabei um breite Arbeitsfelder (vorwiegend Förderung und Elternberatung) der HFE, in denen verschiedene Schwerpunkte gelegt werden. Diese werden vor dem Hintergrund der Informationen des Kindes, der Familie, der Richtlinien des zuständigen Dienstes und der Kompetenzen der HFE-FP, und auf ebendiese abgestimmt, umgesetzt.

Der Fokus der Durchführung der HFE richtet sich nach FRI1 und FRI2 in Familie 1 und Familie 2 vermehrt auf die Aspekte der Beobachtung von Eltern-Kind-Interaktionen und auf das Ansprechen von Inputs der Bezugspersonen. Wie diese Interaktionsbeobachtungen von der HFE-FP aufgenommen und verbalisiert oder zur Reflexion von weiteren Handlungsschritten miteinbezogen wurden, wird aus den Ausführungen allerdings nicht klar. Familie 1 und 2 lassen sich hinsichtlich Dauer der Phasen und Anzahl Durchführungstermine gut vergleichen. In Bezug auf die wahrgenommene Selbstwirksamkeit in der Erziehung der Elternteile sind aber grosse Unterschiede zu erkennen.

In den Vergleichsergebnissen konnten nicht nur Unterschiede in der Durchführung der HFE, sondern auch in den Durchführungen der familien- und ressourcenorientierten Interventionen (FRI1 und FRI2) ausgemacht werden. In der qualitativen Umsetzung der Gespräche lassen sich Unterschiede feststellen, indem die «fehlenden» Kontrollkreuze aufgenommen wurden. Da diese teilweise optional zur Verfügung standen, sind sie korrekterweise eigentlich nicht als «fehlend» zu bezeichnen. Allerdings entsteht genau hier eine Unsicherheit. Die nicht vorhandenen Kontrollkästchen können damit erklärt werden, dass die Frage/der Hinweis in der jeweiligen Situation des Gesprächs keinen Sinn ergeben hätte und von der HFE-FP aus fachlich nachvollziehbaren Gründen weggelassen wurde. Es wäre aber auch denkbar, dass die Fragen aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen nicht gestellt wurden. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit besteht darin, dass unterschiedliche Gesprächskompetenzen der HFE-FP zur Folge hatten, dass die Bedeutung der gestellten Fragen nicht umfassend verstanden wurde. In FRI1 wird bspw. unter «Methode der kommunikativen Validierung» nicht gefragt, wie die Familie bisher mit Schwierigkeit X umgegangen ist, was der erste Eindruck und welches ihre persönliche Kraftquelle ist. Genau diese «Türöffner» des systemischen Fragens könnten aber für ein gelingendes Gespräch im Sinne der ressourcenorientierten Beratung von grosser Bedeutung sein. Auch in der Durchführung von FRI2 werden wichtige Fragen der systemischen Beratung nach von Schlippe und Schweitzer (2016) nicht angekreuzt. Solche systemisch bedeutsamen Fragen in einem Gespräch natürlich und glaubwürdig zu stellen, bedarf einer grossen Erfahrung, die von einer HFE-FP im Masterstudiengang nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Zu unterschiedlich gestaltet sich der berufliche Hintergrund.

Die Durchführung der HFE wurde von Anfang an familienorientiert verstanden:

Die zuständige HFE-FP hatte die Anweisung, in der HFE-Phase (B) möglichst kindorientiert zu

arbeiten. Im Nachhinein ist diese Anweisung allerdings für eine HFE-FP im Masterstudiengang der HfH kaum umzusetzen, ohne Ausrichtung an der Familien- und Ressourcenorientierung als zwei wichtigen Grundprinzipien nach Pretis (2020). Die HFE-FP wird wohl bereits die familienorientierte Haltung verinnerlicht haben; sie wird also die erste Kontaktaufnahme, das Erstgespräch und die Durchführung der HFE im Sinne von Pretis (2020) gestaltet haben, das heisst mit der unbedingten Wertschätzung der Eltern und der Anerkennung der Eltern als Expert:innen für ihr Kind. Das würde bedeuten, dass die HFE-Phase auch familienorientiert ausgelegt werden müsste, allerdings ohne gezielte familien- und ressourcenorientierte Interventionen.

Die familien- und ressourcenorientierte Haltung der HFE wurde auf der Handlungsebene sichtbar:

Bis auf einen Termin wurden alle Durchführungen der Massnahmen zuhause in der Familie durchgeführt. Dies gehört nach Pretis (2020) in Anlehnung an Dunst und Trivette (2005) zu einem settingrelevanten Aspekt in der Familienorientierung. Auch wenn die Arbeit vor Ort die HFE nicht per se wirksamer macht, sorgt der Rahmen in den eigenen vier Wänden der Familie für eine vertrauensvollere Zusammenarbeit. Wie nach Sarimski et al. (2021) gefordert wurde, wurden Bedürfnisse und Schwerpunkte der Eltern in FRI1 und FRI2 explizit erfragt. Auch die individuellen und sozialen Ressourcen wurden berücksichtigt. Durch diese Netzwerkaktivierung wird die Chance erhöht, dass ebendiese Ressourcen aktiviert werden könnten. Die gemeinsamen Förderziele wurden ausserdem in FRI2 formuliert. Wie die Unterstützung im Familienalltag anschliessend geplant wurde, ist aus der Studie nicht ersichtlich. Weiter ist nach Sarimski et al. (2021) der Fokus auf den Aufbau von Interaktions- und Beziehungskompetenzen der Eltern mit ihrem Kind zu legen. Auch diese Forderungen werden aus den Durchführungsprotokollen vor allem nach den FRI-Interventionen sichtbar. Wie die qualitative Umsetzung allerdings geschah, wird aus den Unterlagen wiederum nicht erkennbar. Durch die Vorgehensweisen der Untersuchung werden fast alle oben genannten Forderungen erfüllt und durch die Protokolle theoretisch belegt. Allerdings lassen sich aus den Informationen zu der Qualität der einzelnen Punkte keine weiteren Aussagen machen. Mas et al. (2019) betonen, dass Fachpersonen der HFE sowohl positive als auch negative Effekte auf die elterliche Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben können. Auch sie sind der Überzeugung, dass familienorientierte Interventionen besonders wichtig sind. Sie betonen die Wichtigkeit von familienorientierten Interventionen. Besonders relevant ist nach den Autor:innen das Erkennen und Aktivieren von Ressourcen und die Flexibilität, um auf veränderte Lebensumstände reagieren zu können. Alle Familienmitglieder müssen in den Prozess miteinbezogen werden.

Weder die zuständige HFE-FP noch die Eltern wurden im Rahmen dieser Arbeit zu ihrer Zufriedenheit hinsichtlich der Familienorientierung befragt. Interessant wäre ihre wahrgenommene Unterstützung in Bezug auf beziehungs- und teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung nach Pretis (2020).

Die Eltern wurden durch gezielte familien- und ressourcenorientierte Interventionen (FRI) selbstwirksamer:

Die Veränderungen der Medianlinie von der Baseline-Phase zur FRI-Phase deutet auf eine positivere Einschätzung der Eltern hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit in der Erziehung im Verlaufe der Erhebungsphase hin. Allerdings sind die Trendwerte nicht eindeutig, stellenweise gar gegenläufig.

In Familie 1 wird nicht klar, in welcher psychischen Verfassung die Mutter ist und wie stark die Familie sozioökonomisch belastet wird. Die Ergebnisse weisen aber auf mögliche Risikofaktoren hin. Möglich, dass für diese Mutter die Unterstützung zu kurz war, um sich in Bezug auf das Kind wirksamer zu fühlen. Auch möglich, dass die Mutter ohne HFE ihre Selbstwirksamkeit in der Erziehung deutlich tiefer beantwortet hätte. Natürlich kann dies nicht festgestellt werden. Es bleibt hier aber zu betonen, dass auch präventive Wirkmechanismen entstehen könnten, die sich längerfristig positiv auszahlen. Die elterliche Erwartungshaltung in Bezug auf die HFE ist vor deren Start gross. Es besteht die Gefahr, dass die Eltern im Rahmen der Auftragsklärung enttäuscht werden. Sollen Eltern davor «gewarnt» und von Anfang an klargestellt werden, dass auch die HFE nicht zaubern kann? Eine solche Warnung kann am Anfang negative Effekte mit sich bringen. Doch der Realitätsabgleich kann für die Eltern längerfristig einen positiven Effekt haben, denn er könnte für den Auseinandersetzungsprozess mit der Behinderung ihres Kindes und die besonderen Herausforderungen in der Erziehung ihres Kindes förderlich sein. Dies aber nur, sofern die Prozesse von der HFE, bzw. von der HFE-FP oder anderen Helfersystemen, angemessen begleitet werden. Hier sind wieder hohe Beratungskompetenzen gefragt: In den Beratungssituationen werden zunehmend hohe systemische Gesprächskompetenzen vorausgesetzt (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 217). Eine Auseinandersetzung mit den systemischen Grundlagen und methodischen Möglichkeiten ist unabdingbar. Eine weitere Schnittstelle ist die psychologische Therapie und Beratung, die in dieser Arbeit nur am Rande erwähnt worden ist. In der Praxis gilt es dabei, Grenzen zu akzeptieren und die Rolle als HFE-FP ständig zu reflektieren.

Es gibt Widersprüche in Bezug auf die Wirksamkeit der HFE in der untersuchten FRI-Phase. Für diese Studie lässt sich bei NG4 keine Aussage darüber machen, ob FRI1 einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung hatte, da NG4 an diesem Gespräch nicht dabei war. Es mag eine reale Bedingung sein, dass Gespräche mit nur einem Elternteil stattfinden. Aus einer theoretischen Perspektive ist aber eine gemeinsame Terminfindung zu bevorzugen, umso mehr, wenn es dabei um die Auftragsklärung, bzw. um die Erfassung der Bedürfnisse der Eltern geht (FRI1), damit im Sinne der systemischen Beratung der Kontrakt geschlossen werden kann und beide Elternteile miteinbezogen werden. Das anschliessende FRI2-Gespräch wurde dann nur mit dem Vater (NG4) geführt. Hier wird aus den Unterlagen nicht klar, ob die in FRI2 erarbeitete Zielsetzung mit der Mutter anschliessend noch besprochen wurde. In den Durchführungsunterlagen sind keine Hinweise zu finden, wie/ob und von wem der Vater nach FRI1 informiert worden ist. Es ist anzunehmen, dass der Vater das Steiner-Rad entweder dann oder alleine für sich ausfüllte, da dieses der Verfasserin zur Verfügung steht. Wahrscheinlich wurde aber die Methode der kommunikativen Validierung nur mit der Mutter und nicht mit dem Probanden (NG4) ausgefüllt.

Besonders herauszuheben ist die Veränderung von einzelnen Items über die Zeit bei NG2: Hier zeigt sich im Diagramm (vgl. Kap. 6.4) deutlich, dass sich SW6 ab MZP 25, also ab dem Tag der ersten FRI-Intervention die Frage (SW6) «Ich erreiche meine Ziele in der Erziehung meines Kindes problemlos.» deutlich höher beantwortet wurde.

Die Eltern waren in der Bewältigung ihres familiären Alltags kaum von den Besonderheiten des Kindes betroffen:

Damit ein Experiment wiederholbar ist, die Teilnehmer:innen verstanden werden und relevante

Informationen in einen Bezugsrahmen gestellt werden können, wurden, wie bereits erwähnt, die Beschreibung der Stichprobe, Aspekte des Settings und Materialien aufgenommen (Ganz & Ayres, 2018, S. 7). Hierbei stellte sich die Anonymisierung als Herausforderung heraus. Der Verfasserin dieser Masterarbeit sind möglicherweise Details nicht bekannt, die für eine hinreichende Interpretation bedeutungsvoll wären. So sind ihr keine Diagnosen des Kindes bekannt, die allenfalls in Bezug auf die Selbstwirksamkeit der Eltern und auch auf die Inhalte der Durchführungen der HFE in Zusammenhang gebracht werden könnten. Alle Familien gaben an, dass der Alltag nicht besonders stark von der Behinderung des Kindes betroffen sei. Es ist anzunehmen, dass diese Eltern trotz Entwicklungsauffälligkeiten ihres Kindes ihren familiären Alltag positiv bewältigen. Weiter lässt dies den Schluss zu, dass die Eltern eine hohe Selbstwirksamkeit in der Erziehung von Beginn an angeben. Diese Annahme wird durch die sehr hohen Messwerte beim Vater (NG4) aus Familie 3 gestützt. Widersprüche diesbezüglich zeigen sich bei der Mutter (NG1); auch sie gab an, dass der Alltag durch die Behinderung des Kindes kaum eingeschränkt werde. Allerdings wird mit Blick auf die Aspekte des Settings erkennbar, dass das störende Verhalten des Kindes einmal sogar den Abbruch einer Durchführung der HFE nötig gemacht hatte. Die Emotionalität der Mutter (NG1) wird als Besonderheit angegeben. Der Bedürfnisanalyse nach Steiner (2002) ist ausserdem zu entnehmen, dass diese Mutter den Bedarf in der Bildungsleistung im Durchschnitt mit drei angab. Die Bildungsleistung bezieht sich vor allem auf einen Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit dem Kind und ist mit drei Punkten demnach hoch einzustufen. Möglich, dass der Alltag durch die Besonderheiten des Kindes doch mehr belastet ist als nach Angaben der Mutter. Zu dieser Annahme passen ihre relativ tiefen Selbstwirksamkeitswerte über die Phasen der Datenerhebung. Familie 1 scheint zusätzlich auch finanziell belastet zu sein; die Mutter gab an, dass das Geld manchmal reiche und manchmal nicht. Der finanzielle Aspekt ist nicht unwesentlich und könnte als Risikofaktor betrachtet werden. So könnten Geldprobleme die allgemeine Selbstwirksamkeit negativ beeinflussen und möglicherweise auch die Selbstwirksamkeit in der Erziehung. Auch wenn in Bezug auf die Selbstwirksamkeit dieser Mutter durch die HFE noch keine positiven Effekte festgestellt werden können, scheint gerade in dieser Familie Unterstützung besonders angebracht. Gut möglich, dass die gezielte Aktivierung von Ressourcen und die Reduktion von Belastungsmomenten durch die HFE nach dem ABCX-Plan (vgl. Kap.3.3.2) erst noch greifen muss und sich die positive Wirkung auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung erst später zeigen wird. Obwohl wenige Messwerte in der HFE-Phase (7/12 Beantwortungen) bei der Mutter aus Familie 1 vorliegen, ist ein moderat positiver Effekt in Bezug auf den Vergleich der Überlappungen der Mittelwertlinien von Baseline zu HFE-Phase (PEM) erkennbar. Effekte auf die Selbstwirksamkeit sind auch hier zu sehen. Evtl. konnten die Wirkfaktoren der HFE noch nicht greifen. Dies führt zum Schluss, dass die Einschätzung der Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung auch längerfristig aufgenommen werden sollte und mit Wohlbefinden und Belastung in Beziehung gebracht werden könnte.

Im Falle von NG4 könnte es sein, dass die Selbstwirksamkeit zu positiv eingeschätzt wurde. Ein Realitätscheck würde möglicherweise den Durchschnitt mittelfristig sinken lassen. Zur Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit bei Vätern gibt es kaum Studien. Ist es tendenziell möglich, dass Väter die Selbstwirksamkeit in der Erziehung höher einschätzen als Mütter? Wenn nach Trivette et al. (2010) zu entnehmen ist, dass nebst der elterlichen Haltung und ihrem (psychischen) Wohlbefinden

insbesondere die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im Erziehungshandeln direkt die Eltern-Kind-Interaktion beeinflusst. Wie positiv wirkt sich also die sehr hohe Selbstwirksamkeit des Vaters auf die Interaktion mit dem Kind aus? Ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern vielleicht am Ende weniger gross als die Unterschiede innerhalb der Geschlechter? Welche Rolle spielen die in der Theorie besprochenen Resilienzfaktoren?

7.3 Methodenkritik

Durch die Ergebnisdiskussion (vgl. 7.2) können nun einerseits Stärken einer experimentellen Einzelfallstudie abgeleitet werden. Andererseits können auch Schwächen und Unstimmigkeiten dieser Methode beleuchtet werden. Die kritische Würdigung beinhaltet ausserdem die Frage, was bei einer weiteren Studie anders gemacht werden könnte.

Tägliche Befragung zur Selbstwirksamkeit:

Die tägliche Befragung durch die m-Path App hat gut funktioniert. Die Rücklafrate ist bei zwei Proband:innen mit knapp 100% ausgesprochen hoch. Bei NG1 beträgt sie 75%, was immer noch als hoch einzustufen ist. Allerdings ist bei der Datenerhebung von NG1 zu bemängeln, dass in der HFE-Phase die Fragen nur sieben Mal beantwortet und fünf Mal nicht beantwortet wurden. Die Effekte der HFE-Durchführungen können hier nicht in Bezug zu den Messwerten gesetzt werden. Bei der täglichen Befragung konnte die Randomisierung gewährleistet werden, was positiv zu bewerten ist. Wegen des Trends zu immer gleicher Beantwortung am Anfang der Befragung am Anfang (Instabilität der Baseline) sowie den immer weniger aussagekräftigen Messungen, eignet sich die Selbstwirksamkeit in der Erziehung nur bedingt für eine tägliche Befragung. Eine wöchentliche Datenerhebung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung würde zwar weniger Daten liefern, wäre jedoch mit weniger «Befragungs-Ermüdung» belastet. Dies würde allerdings das gewünschte Kriterium «täglich zu befragen» nicht mehr erfüllen. Zudem würden sich die Fragen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung bei nur einer Befragung pro Woche wahrscheinlich weniger angleichen. Die Ergebnisse hätten dadurch mehr Aussagekraft. Sollte sich ein anderer Forschungsfaktor wie z.B. «aktuelles Wohlbefinden», «Stress in der Erziehung» oder «elterliche Belastung» besser eignen als abhängige Variable zur täglichen Befragung, dann könnten die Befragungen durch den Faktor «elterliche Selbstwirksamkeit» ergänzt werden. Somit könnte ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der angenommenen, relativ stabilen elterlichen Selbstwirksamkeit (in einer wöchentlichen Befragung) und einer täglichen Befragung z.B. zu «elterlichem Wohlbefinden». Die Effekte der familien- und ressourcenorientierten Interventionen könnten dadurch direkt auf jene Variable bezogen werden, die täglich erfragt wurde, und indirekt auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung.

Methodisches Vorgehen:

Nach Ganz und Ayres (2018) ist für die Durchführung einer Einzelfallstudie entscheidend, dass die Beschreibung des Materials, des Settings und der Informationen über die Beteiligten so angegeben werden, dass das Experiment unabhängig wiederholt werden könnte (S. 7). Durch das Forschungsvorgehen mit dem Vergleich von drei verschiedenen Personen in drei unterschiedlichen Familien kann bereits gesagt werden, dass sich ein genau gleiches Experiment nicht reproduzieren lässt. Es handelt sich hier um ein Experiment im Feld. Durch die sorgfältige Bestandsaufnahme der besagten Komponenten gelingt aber eine Replikation eines solchen Experiments in der Praxis. Dabei könnten

weitere Proband:innen zu verschiedenen Selbsteinschätzungen befragt werden. Das macht diesen Versuch sehr attraktiv für weitere Einzelfallstudien zur Wirksamkeitsprüfung in der HFE.

Das theoretische A-B-(B)C-Design wurde für diese Einzelfallstudie angewendet (vgl. Kap. 3.3.2). Durch die Ergebnisse konnte aufgezeigt werden, dass die Baseline-Phase am Anfang der HFE besonders störungsanfällig ist. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass die FRI-Phasen Effekte auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung im Vergleich zu der HFE-Phase (ohne explizite familien- und ressourcenorientierte Interventionen) aufweisen. So stellt sich die Frage, ob vielleicht die HFE-Phase als Baseline angenommen werden könnte, um dies zu optimieren. Im Sinne eines A-B-C Designs könnten in den FRI-Phasen unterschiedliche und gezielte familien- und ressourcenorientierte Interventionen folgen. So wäre eine Wiederholung nach einem halben Jahr in der Praxis umsetzbar, und könnte weitere wichtige Erkenntnisse liefern.

Durchführung der Interventionen:

Die verschiedenen Gespräche zwischen Eltern und HFE-FP konnten durch die Checkliste besser eingeordnet werden als durch die Dokumentation bei der HFE-Durchführung. Das Ausfüllen dieser Dokumentation gestaltete sich sehr komplex und individuell. Die Anonymisierung war hier sicher eine besondere Herausforderung. Auch wenn sichtbar gemacht wurde, dass die Mutter-Kind-Interaktion beobachtbar war, schien nicht klar, nach welchen Kriterien diese Beobachtungen abliefen. Zudem blieb offen, welche theoretischen Bezüge die zuständige HFE-FP anschliessend herstellt und welche Schlüsse sie für die Praxis daraus zog. Die Tendenz zu einer immer ähnlicher werdenden Beantwortung der Fragen durch alle Proband:innen gilt nach Jain und Spies (2012) als «Fehler im Testing». Eine mögliche Erklärung dafür wäre eine Ermüdung oder Routine durch die tägliche Befragung. Somit wurden Antworten nicht mehr einzeln beantwortet, sondern alle gesamthaft beinahe gleich. Das würde z.B. auch die Fehlermessungen in SW4 erklären. Von NG4 könnte etwa im Verlauf der täglichen Befragungen übersehen worden sein, dass eine einzige Frage negativ formuliert war, und in der umgekehrten Logik hätte beantwortet werden müssen. Daraus kann abgeleitet werden, dass es sich wahrscheinlich beim Messpunkt 30/40/45 um eine «Fehlangabe» handelt. Entsprechend müsste dies gestrichen werden, da kleine Effekte auf diese Weise evtl. nicht mehr zu sehen wären (vgl. Kap. 6.4).

Um das Experiment theoretisch wiederholen zu können, wurde die Durchführungsdokumentation so detailliert wie möglich in Tabellenform dargestellt. Dies ermöglicht die Ergebnisse zu vergleichen und in der Diskussion zu interpretieren. Hinsichtlich der Selbstwirksamkeit in der Erziehung waren diese Ergebnisse jedoch allgemein wenig aussagekräftig. Es gab keine gezielte Intervention innerhalb der HFE-Durchführung, die in direkten Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit in der Erziehung gebracht werden könnte. So wurde etwa «Modell sein» nie angekreuzt und für die «Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktionen» fehlten weitere Angaben, um diese in direkten Zusammenhang mit der elterlichen Selbstwirksamkeit stellen zu können. Die Durchführungsdokumentation zu erstellen, diese durch Workshops für die HFE-FP zu implementieren, jede Durchführung von der HFE-FP auszufüllen, zur Anonymisierung an die Studienleitung weiterzugeben, die Daten zu Anonymisierung und diese anschliessend der Verfasserin zur Ergebnisaufnahme weiterzuleiten ist ein sehr zeitintensiver Vorgang, der für weitere Studien nochmals überdenkt werden sollte. Hier wäre allenfalls eine andere Software geeignet, die beigezogen werden könnte.

Datenanalyse:

Durch die deskriptive Datenanalyse sowie die visuelle Inspektion konnten die Messungen in Bezug auf die Interventionen (TV, EG, HFE, FRI1 und FRI2) und zu besonderen Ereignissen betrachtet werden. Durch Veränderungsvergleiche des Mittelwertes, des Trends sowie des Levels konnte schnell erkannt werden, dass der Trend der HFE- und der FRI-Phase deutlich kleiner ist im Vergleich zum Trend der Baseline-Phase. Durch die Berechnung der Effektstärken konnten auch kleinere Effekte sichtbar gemacht werden. Der PEM zeigte teils eine moderate Wirksamkeit der HFE-Phase; bis hin zu einer hohen Wirksamkeit der FRI-Phase in Bezug zur Baseline-Phase.

Die Dokumentationen der Interventionsdurchführungen der drei Familien konnten aufgrund der systematisch gegliederten und ausgefüllten Protokolle miteinander verglichen werden. Entsprechend war es in der Diskussion teilweise möglich, diese erfassten Informationen mit der Befragung eines Elternteils in Bezug zu setzen. Allerdings lassen sich aus diesen anonymisierten Informationen die Qualität und die praktizierte Familienorientierung nicht genügend ableiten. Es wurden weder die zuständige HFE-FP zur wahrgenommenen Durchführung von Familienorientierung noch die Eltern zur Zufriedenheit hinsichtlich familien- und ressourcenorientierter Interventionen befragt. Dies sollte bei einer weiteren Untersuchung allenfalls ergänzt werden.

Bedeutung einzelner Items:

Auch die Betrachtung der einzelnen Items ist spannend, wohlwissend, dass damit die Selbstwirksamkeit in der Erziehung als Gesamtkonzept nicht erfasst werden kann. Dabei erwies sich z.B. SW6 bei NG2 als sehr aufschlussreich: Es ist zu sehen, dass ab Messpunkt 25 die Frage (SW6) «Ich erreiche meine Ziele in der Erziehung meines Kindes problemlos» deutlich höher beantwortet und dadurch der Mittelwert klar beeinflusst wurde. Weiter wurden die Items in der Baseline differenzierter beantwortet und glichen sich später immer mehr an. Das Ausschliessen von Störvariablen, die auf die abhängige Variable wirken könnten, ist eine wichtige Komponente bei der Beurteilung einer Einzelfallstudie. Diese Störungen und besonderen Ereignisse können die interne Validität gefährden (Ganz & Ayres, 2018). Besonderheiten liessen die AV zwischenzeitlich beeinflussen: So knickte z.B. der letzte Punkt in der FRI-Phase bei einer Proband:in ein. An diesem Tag besuchte diese Person mit Familie ihre Verwandten mit Kindern. Gut möglich, dass sich dieses besondere Ereignis in der Beantwortung der Fragen am besagten Tag niederschlug. Zwischenzeitlich können leichte Veränderungen bei der Datenmessung durch die Protokollierung besonderer Ereignisse während der Befragung zum späteren Datenverlauf der elterlichen Selbstwirksamkeit in Bezug gesetzt werden. Dies lässt sich dann im Sinne einer natürlichen Schwankung erklären. Schwieriger gestaltete sich diese Tatsache z.B. bei NG4 in Bezug auf die FRI1-Intervention: Hier war nur der andere, nicht befragte Elternteil anwesend. Es kann davon ausgegangen werden, dass NG4 diese Intervention verpasste, was für diese Studie natürlich bedauerlich ist. So lassen sich keine Effekte von FRI1 auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung dieser Person feststellen. Hier steht auch zur Diskussion, ob beide Elternteile befragt werden müssten, um aussagekräftige Statements in Bezug auf familienorientierte HFE machen zu können.

Betrachtung der Phasen mit Baseline-Fokus:

In einer qualitativen Einzelfallstudie ist eine stabile Baseline eine wichtige Voraussetzung, um Effekte messen zu können. Falls die Baseline jeweils einen Trend aufweist, ist die Veränderung dieser

Trends in den anderen Phasen nicht mehr aussagekräftig genug, um Effekte zu erfassen. Die Baseline benötigt eine möglichst stabile Kurve, um die Veränderungen in Bezug auf diese Phase im Sinne der experimentellen Einzelfallstudie beschreiben zu können (Jain & Spiess, 2012). Die Datenauswertung hat ergeben, dass die Fragen durch die täglichen Erhebungen allmählich anders wahrgenommen oder, vielleicht durch Ermüdung, alle Items in etwa gleich beantwortet wurden. Wenn die Instrumentation das Messprozedere über den Erhebungszeitraum verändert, gilt dies als Gefährdung der internen Validität dieser Methode (Kazdin, 2011, S. 29). Es bleibt zu betonen, dass trotz eines sichtbaren Trends in der Baseline Effekte beschrieben werden konnten. So zeigte etwa die Mittelwertkurve in der Baseline eine so deutliche Tendenz, dass im Ergebnisteil der Verlauf der einzelnen Items aufgenommen und anschliessend in der Ergebnisdiskussion eingehend besprochen wurde.

Aus der Protokollierung relevanter Ereignisse konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Bereits nach der telefonischen Terminvereinbarung stieg die Selbstwirksamkeit in der Erziehung bei zwei von drei Proband:innen merklich an. Möglicherweise wurde dabei durch den Fakt, etwas aktiv gemacht zu haben, die positive Erwartung in Bezug auf zukünftige elterliche Selbstwirksamkeit erhöht. Entsprechend wurden die darauffolgenden Befragungen positiver beantwortet. Auch im Wissen darum, nun definitiv Unterstützung zu erhalten und künftig bessere Handlungsmöglichkeiten in der Kindeserziehung zu haben, könnte die Beantwortung der Fragen positiver beeinflusst haben. Die telefonische Terminvereinbarung kann somit bereits als Teil der Interventionsphase verstanden werden. Bei künftigen Untersuchungen müsste demnach schon die erste Kontaktaufnahme (auch nur telefonisch) als erste Intervention gewertet und somit der Phase B dieser Studie (HFE-Phase) zugeordnet werden.

Des Weiteren bleibt hier anzufügen, dass in einigen Kantonen bereits eine diagnostische Abklärung des jeweiligen Dienstes stattgefunden hatte und die Eltern mit der HFE und Mitarbeitenden vom Dienst bereits in Kontakt standen. Demnach ist es eigentlich nicht angezeigt, die Baseline als Phase ohne Interventionen zu verstehen. Die Anfangsphase der HFE zeichnet sich allgemein ja dadurch aus, dass diagnostische Bestandesaufnahmen in verschiedenen Formen gemacht werden, und anschliessend eine Auftragsklärung der zuständigen HFE-FP erfolgt. Diese Phase ist daher grundsätzlich mit eher «viel Bewegung» und vielleicht auch mit einer emotionalen Belastung der Eltern verbunden. Vor diesem Hintergrund lässt sich sicherlich sagen, dass es schwierig ist, eine stabile Baseline zu erhalten.

8 Fazit und Ausblick

Die durchgeführte experimentelle Einzelfallstudie ergab eine Vielfalt an Daten, die hinsichtlich Wirksamkeitsmöglichkeiten der HFE einen grossen Interpretationsspielraum ermöglichen. Dieser wurde durch messbare Effekte und Einbezug des theoretischen Konstrukts der Selbstwirksamkeit in der Erziehung einer familienorientierten HFE in der vorgängigen Diskussion (vgl. Kap. 7) eingehend dargestellt. In Bezug auf messbare Effekte dieser Studie lässt sich die Frage, ob die HFE die Selbstwirksamkeit der Eltern erhöht, nicht klar positiv beantworten. Was jedoch aufgezeigt werden konnte, ist das Potential einer täglichen Online-Befragung, welche unmittelbar und ohne Anleitende durchgeführt werden kann. Durch die verwendete Methode, welche HFE-Interventionen in Bezug zu täglicher Befragung setzt, lassen sich kausale Aussagen machen. Die Versuchsanordnung hat sich bewährt und weist Potential auf für weitere Wirksamkeitsstudien.

Erhöhung der Selbstwirksamkeit in der Erziehung und Erweiterung der Bewältigungskompetenzen der Eltern:

Die Stärkung der Bewältigungskompetenzen geht mit einer systemischen Haltung einher, die Eltern in alle Prozesse im Sinne des Empowermentgedankens aktiv miteinbezieht (Hinternair, 2014, S. 219-229). Eine familienorientierte HFE erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Eltern selbstwirksamer und kompetenter im Erziehungshandeln erleben und einschätzen können. Die enge Verwandtschaft des Begriffs «Parenting Sense of Competence» mit der «Selbstwirksamkeit in der Erziehung» ist theoretisch aufgezeigt worden: Eltern, die sich wirksam einschätzen, fühlen sich hinsichtlich ihrer Erziehungsaufgabe kompetenter.

Einsatz von gezielt familienorientierten und selbstwirksamkeitssteigernden Interventionen:

Die theoretische Herleitung, dass eine familienorientierte HFE mit Fokus auf die Beratung und Begleitung der Eltern positive Effekte auf die elterliche Kompetenzwahrnehmung und Selbstwirksamkeit hat, wurde in dieser Arbeit teilweise empirisch belegt. Allerdings gibt es hier weiteren Forschungsbedarf, etwa mit Einzelfallstudien zur elterlichen Einschätzung bzgl. ihrer Selbstwirksamkeit in der Erziehung. Neben den kurzfristigen Effekten werden auch Forschungsvorhaben vorangetrieben werden müssen, die längerfristige Auswirkungen messen und abbilden. Um die Effekte zu erhöhen, wäre es sinnvoll, noch weitere gezielte familienorientierte Interventionen zu untersuchen. Zudem sind deutlich höhere Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit zu erwarten, wenn Bedingungen geschaffen werden, welche förderlich für eine Erhöhung sind. Dazu gehören etwa die direkten und indirekten Modellierungsmöglichkeiten nach Bandura (1997). Ausblickend wäre es möglich, den Schwerpunkt in einer Interventionsphase auf Videoberatung zu setzen (z.B. MarteMeo-Methode). Dabei kämen allerdings nur HFE-FP in Frage, die als MarteMeo-Therapeut:in ausgebildet sind.

Erweiterte Beratungskompetenzen der HFE:

Bei einer familienorientierten HFE steht die Beratung und Begleitung der Eltern etc. im Zentrum. In dieser Studie wurde den Faktoren einer familienorientierten HFE in der Praxis nach Sarimski (2017) Rechnung getragen. Die Bedürfnisse zu eruieren und Ziele gemeinsam festzulegen, entspricht den theoretischen Überlegungen zur elterlichen Selbstwirksamkeit und ableitenden Handlungsmöglichkeiten einer familien- und ressourcenorientierten HFE. Der Fokus könnte allerdings für weitere

Studien noch stärker auf die Entwicklungsunterstützung im Alltag und auf die Interaktionskompetenz der Eltern gerichtet werden.

Durch diese Studie konnte ferner festgestellt werden, dass sich die wahrgenommene Belastung im Alltag mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen in einer Anfangsbefragung vor Beginn nicht immer mit dem anschließenden Bedarf deckt, Unterstützung im Umgang mit dem Verhalten oder hinsichtlich entwicklungsfördernder Angebote zu erhalten. Die Aussagen der Eltern sind daher immer auch als momentane Einschätzung zu betrachten, die es laufend überprüft werden müssen. Deshalb gilt es - ähnlich wie es in therapeutischen Settings bekannt ist - Ambivalenzen auszuhalten und zu nutzen, um Veränderungen anzustossen. Verschiedene Wirkungsfaktoren können dabei aktiviert werden: «Therapeutische Beziehung», «Ressourcenaktivierung», «Problemaktualisierung», «Aktive Hilfe zur Problembewältigung» sowie «Motivationale Klärung» (Grawe, Donati & Bernauer 2001; Grawe 2000). Die HFE versteht sich als pädagogische Disziplin, weshalb sie sich von psychotherapeutischen Settings abgrenzen sollte. Dennoch sind bewusste und unbewusste Ziele, Erwartungen und Erwartungserwartungen in einer systemisch ausgerichteten Elternberatung und -begleitung zu berücksichtigen. Der aktive Einbezug der relevanten Bezugspersonen in die Förderplanung ist zentral. In der Kooperation mit den Eltern und der Familie ist der Sense of Coherence nach Antonovsky (1979) auf der Grundlage einer systemischen Haltung hervorzuheben. Für die Eltern und Bezugspersonen sollen die Massnahmen «sinnhaft und verstehbar» sein. Dabei ist der Kontext, in welchem die Familie agiert, unbedingt miteinzubeziehen, um mögliche Umsetzungen für die Eltern auch «handhabbar» zu machen. Dies verlangt grosse Sozial-, Selbst-, Fach- und Methodenkompetenz der HFE-FP. Um die Qualität einer familienorientierten HFE zu erhöhen, ist eine ständige Weiterbildung im Bereich der Beratung unabdingbar. Dafür müssen aber auch finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Auch in der Ausbildung sollte diesem Bereich gebührend Aufmerksamkeit und Raum zukommen. Wenn die HFE-FP Handlungsalternativen zur Verfügung hat, um die verinnerlichte familienorientierte Haltung auch in der Praxis zu leben, sollte sich das wahrgenommene Spannungsfeld der Kinder- und Familienorientierung reduzieren und sich die HFE als noch wirksamer erweisen (Lütolf, Venetz, & Koch, 2016). Allerdings gilt es dabei immer wieder, die Grenzen und Möglichkeiten in der HFE zu reflektieren und daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten.

Beachtung der Intersektionalität:

Je nach familiären Ressourcen respektive Belastungen ist die Umsetzung von Handlungsalternativen für beteiligte Personen erschwert (vgl. Sarimski et al. 2021). Dies fällt insbesondere bei einer Mehrfachbelastung der Eltern ins Gewicht. Hier rückt die sogenannte Intersektionalität in den Fokus (Winkler & Degele, 2009). So gibt es etwa Eltern mit behinderten Kindern, die psychosozial stark belastet und zusätzlich noch von Armut betroffen sind. Intersektionalitätsprozesse können auch aktiv werden, wenn Sprachbarrieren oder Migrationserfahrungen hinzukommen. Auch Elternteile, die sich alleinerziehend um ein Kind kümmern, sehen sich mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Eine Person kann gleichzeitig von mehreren Formen sozialer Ungleichheit betroffen sein. Dabei wirken die Faktoren nicht einfach addierend, sondern es entstehen Wechselwirkungen und Diskriminierungsprozesse, denen die HFE im Idealfall Unterstützung entgegensetzen kann. Möglich aber, dass hier die Wirkmechanismen nicht sofort greifen, sondern sich erst mit der Zeit etablieren können.

Ferner kann ein Erfolg bereits darin bestehen, dass eine familiäre Situation nicht prekärer wird. Präventive Wirkmechanismen sind in Fachkreisen unbestritten. Aber auch hier gestaltet sich die Wirkungsprüfung vielschichtig und kaum belegbar. An dieser Stelle sind die Grenzen der HFE zu betonen sowie die absolute Notwendigkeit einer Vernetzung aller Beteiligten, also die Interdisziplinarität (vgl. Pretis, 2020; Sarimski et al. 2021).

Nachhaltige Wirksamkeit durch Langzeitstudien und koordinierte Systematik:

Das Beachten von relevanten Massnahmen sowie gelebte Familienorientierung führen nicht automatisch zu einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit der Eltern in der Erziehung. Aber es darf davon ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeit dafür grösser wird. Familien- und ressourcenorientierte Interventionen können unmittelbare positive Wirkungen auf die Beantwortung der Fragen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung haben. In dieser Studie bleibt jedoch unklar, wie nachhaltig diese positiven Veränderungen sind. Es konnte auch nicht bei allen Proband:innen eine sichtbare positive Veränderung verzeichnet werden. Wenn Massnahmen nicht sofortige Effekte zeigen, muss dies aber nicht unbedingt heissen, dass die Interventionen nicht von Bedeutung oder gänzlich unwirksam wären. Es ist durchaus denkbar, dass die getroffenen Vorkehrungen in den ersten zwei Monaten der HFE noch nicht greifen konnten. Um die Nachhaltigkeit der Wirksamkeit zu erfassen, sind Langzeitstudien unbedingt voranzutreiben. Sind die Ergebnisse dieser Untersuchung nun auch relevant, um eine nachhaltige Wirksamkeit zu belegen? Hier wäre sicher eine systematische Bestandsaufnahme von Wirksamkeitsstudien in der HFE zielführend. Wenn dies in einer vorgegebenen Kategorisierung geschehen könnte, wären die Untersuchungen vergleichbarer. Dies wird in der Literatur als Herausforderung angegeben (vgl. Krause 2003). Um die Wirkfaktoren der Frühförderung zu belegen, wäre überkantonale, bzw. übernational angelegte Wirksamkeitsforschung vonnöten. Im internationalen Kontext wird diese systematische Vereinheitlichung zwecks Vergleichbarkeit bereits umgesetzt. So gab das Development Assistance Committee (DAC) der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2021) sechs Evaluationskriterien heraus, die länderübergreifend für die Beurteilung von unterschiedlichsten Massnahmen in internationalen Projekten gelten sollen. Bei jedem Kriterium wird die passende Frage gestellt:

1. Relevanz: Wird mit der Intervention das Richtige getan?
2. Kohärenz: Wie gut passt die Intervention?
3. Effektivität: Erreicht die Intervention ihre Ziele?
4. Effizienz: Wie gut werden die Ressourcen genutzt?
5. Wirkung: Welchen Unterschied macht die Intervention?
6. Nachhaltigkeit: Ist der Nutzen von Dauer?

Diese Kriterien könnten einen gemeinsamen Rahmen bieten, um die Qualität zu sichern. Sie könnten nicht nur in der Forschung zum Einsatz kommen, sondern in der Praxis Möglichkeiten bieten, dass z.B. diverse Dienste der HFE ihre Strategien auf einer gemeinsamen Grundlage planen, trotz des föderalistischen Systems in der Schweiz. Durch eine Standardisierung wären Vergleiche möglich und entsprechend strategische Anpassungen nachvollziehbar.

9 Literaturverzeichnis

Antonovsky, A. (1979). *Health, stress, and coping. New perspectives on mental and physical well-being*. San Francisco: Jossey-Bass.

Ardelt, M. & Eccles, J. S. (2001). Effects of mothers' parental efficacy beliefs and promotive parenting strategies on inner-city youth. *Journal of Family Issues*, 22(8), 944-972. <https://doi.org/10.1177/019251301022008001>

Bailey, D. B., Bruder, M. B., Hebbeler, K., Carta, J., Defosset, M., Greenwood, C. ... Barton, L. (2006). Recommended outcomes for families of young children with disabilities. *Journal of Early Intervention*, 28(4), 227-251. <https://doi.org/10.1177/105381510602800401>

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. New Jersey: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.

Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren im Erwachsenenalter*. Köln: Aufklärung, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). <https://doi.org/10.4126/38m-005111600>

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2019). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe>

Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Burgener Woeffray, A., Lanfranchi, A. & Koch, C. (2016). Wirksamkeit an Evidenz messen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(3), 6-12.

Coleman, P. K. & Karraker, K. H. (1998). Self-efficacy and parenting quality: Findings and future applications. *Developmenta Review*, 18(1), 47-85. <https://doi.org/10.1006/drev.1997.0448>

Coleman, P. K. & Karraker, K. H. (2000). Parenting self-efficacy among mothers of school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates*. *Family Relations*, 49(1), 13-24. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00013.x>

Coleman, P. K. & Karraker, K. H. (2003). Maternal self-efficacy beliefs, competence in parenting, and toddlers' behavior and developmental status. *Infant Mental Health Journal*, 24(2), 126-148. <https://doi.org/10.1002/imhj.10048>

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Berlin: Springer.

- Dempsey, I. & Keen, D. (2008). A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(1), 42-52. <https://doi.org/10.1177/0271121408316699>
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie (2016). *Berufsethische Richtlinien des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V.* Verfügbar unter: <https://www.dgps.de/die-dgps/aufgaben-und-zaele/berufsethische-richtlinien/>
- Dunst, C. J. (1985). Rethinking early intervention. *Analysis and Intervention in Developmental Disabilities*, 5(1-2), 165-201. [https://doi.org/10.1016/S0270-4684\(85\)80012-4](https://doi.org/10.1016/S0270-4684(85)80012-4)
- Dunst, C. J. (2022). Systematic review and meta-analysis of the relationships between the adequacy of family resources and parenting stress. *International Journal of Health and Psychology Research*, 10(1), 18-31. <https://doi.org/10.37745/ijhpr.13/vol10no1pp.18-30>
- Dunst, C. J. & Trivette, C. M. (2005). *Measuring and evaluating family support program quality*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Hamby, D. W. (2007). Meta-analysis of family-centered helping practices research. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 13(4), 370–378. <https://doi.org/10.1002/mrdd.20176>
- Flammer, A. (2009). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (4., vollständig überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Freund, A. M. & Nikitin, J. (2018). Entwicklungspsychologie. In W. Schneider & U. Lindenberg, *Junges und mittleres Erwachsenenalter* (8. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Ganz, J. & Ayres, K. (2018). Methodological standards in single-case experimental design: Raising the bar. *Research in Developmental Disabilities*, 79, 3-9. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.03.003>
- Grünke, M. & Wilbert, J. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In K. Koch, S. Ellinger, K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grawe, K. (2000). *Psychologische Therapie* (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (2001). *Psychotherapie im Wandel* (5. unveränderte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Grawe, K. & Grawe-Gerber, M. (1999). Ressourcenaktivierung: Ein primäres Wirkprinzip der Psychotherapie. *Psychotherapeut*, 44(2), 63-73.
- Grond, J. (1984). Der Stellenwert der Früherziehung in der Vorbeugung von Verhaltensauffälligkeiten. *Frühförderung interdisziplinär*, 3, 97-109.
- Guralnick, M. J. (2011). Why early intervention works: A systems perspective. 24(1), 6-28. <https://doi.org/10.1097/IYC.0b013e3182002cfe>
- Guralnick, M. J. (2019). *Effective early intervention: The developmental systems approach*. Baltimore, MD: Brookes Publishing.
- Heckman, J. J. & Masterov, D. V. (2007). The productivity argument for investing in young children. *Review of Agricultural Economics*, 29(3), 446-493. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9353.2007.00359.x>
- Herriger, N. (2010). *Empowerment in der sozialen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hintermair, M. (2004). Sense of coherence: A relevant resource in the coping process of mothers of deaf and hard-of-hearing children. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 9(1), 15-26. <https://doi.org/10.1093/deafed/enh005>
- Hintermair, M. (2006). Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 11(4), 493–513. <https://doi.org/10.1093/deafed/enl005>
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(4), 219-229. <https://doi.org/10.2378/fi2014.art25d>
- Hintz, A.-M., Gebhard, B. & Irmeler, M. (2019). Frühförderung wirkt früh - Effektivität und Wissenschaft. In B. Gebhard, S. Möller-Dreischer, A. Seidel & A. Sohns (Hrsg.), *Wirksamkeit von Massnahmen im Rahmen der Frühförderung evaluieren - Chancen und Herausforderungen kontrollierter Einzelfallstudien* (S. 119-131). Stuttgart: Kohlhammer.
- Iffländer, R. & Von Rhein, M. (2021). Der Umgang mit der Behinderung eines Kindes in der Familie : was kann die Heilpädagogische Früherziehung als familienorientierte Massnahme aus Sicht der Eltern beitragen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(12), 24-30. <https://doi.org/10.5167/uzh-216637>
- Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung . *Empirische Sonderpädagogik* , 4(3/4), 211-245. <https://doi.org/10.25656/01:9300>
- Johnston, C. & Mash, E. J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy. *Journal of Clinical Child Psychology*, 18(2), 167–175. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1802_8

- Jones, T. L. & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. *Clinical Psychology Review*, 25(3), 341-363.
<https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.12.004>
- Kazdin, A. E. (2011). *Single-case research designs : methods for clinical and applied settings*. New York: Oxford University Press.
- Kliem, S., Kessemeier, Y., Heinrichs, N., Döpfner, M. & Hahlweg, K. (2014). Der Fragebogen zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung (FSW). *Diagnostica*, 60(1), 35-45.
<https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000107>
- Kong, N. Y. & Carta, J. J. (2011). Responsive interaction interventions for children with or at risk for developmental delays: A research synthesis. *Topics in Early Childhood Special Education*, 33(1), 4-17. <https://doi.org/10.1177/0271121411426486>
- Krause, M. P. (2003). Zur Frage der Wirksamkeit von Frühförderung. *Kindheit und Entwicklung*, 12(1), 35-43, <https://doi.org/10.1026//0942-5403.12.1.35>
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung*, 87, 5-13.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
<http://dx.doi.org/10.2378/vhn2018.art25d>
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum BVF*, 87, 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung - eine tätigkeitorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(3), 20-26.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*(37), 73-83, <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Lockwood, P. & Kunda, Z. (1999). Increasing the salience of one's best selves can undermine inspiration by outstanding role models. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(2), 214-228. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.2.214>

- Luszczynska, A., Benight, C. C. & Cieslak, R. (2009). Self-efficacy and health-related outcomes of collective trauma. *European Psychologist*, 14(1), 51-62. <https://doi.org/10.1027/1016-9040.14.1.51>
- Mas, J., Dunst, C. J., Ballcells-Ballcells, A., Garcia-Ventura, S., Giné C. & Cañadas M. (2019). Family-centered practices and the parental well-being of young children with disabilities and developmental delay. *Research in Developmental Disabilities*, 94, <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.103495>
- Maslow, A. (2002). *Motivation und Persönlichkeit* (9. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- McCubbin, H. I. & Patterson, J. M. (1983). The family stress process: The double abcx model of family adjustment and adaptation. In H. I. McCubbin, M. Sussman & J. M. Patterson, *Social stress and the family: Advances and developments in family stress theory and research*. New York: The Haworth Press.
- Mederer, H. & Hill, R. (1983). Critical transitions over the family life span: Theory and research. In H. I. McCubbin, M. B. Sussman & J. M. Patterson, *Social stress and the family: Advances and developments in family stress theory and research*. New York: The Haworth Press.
- Mietzel, G. (2017). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens* (8. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Montada, L., Lindenberg, U. & Schneider, W. (2018). Konzeptionen der Entwicklung. In W. Schneider, U. Lindenberg, W. Schneider & U. Lindenberg (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Aufl.). (S. 28-40). Weinheim Basel: Beltz.
- OECD (2021). *Applying evaluation criteria thoughtfully*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). Wirksamkeit familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 34-36. <https://dx.doi.org/10.2378/fi2017.art04d>
- Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 34(1), 19-31. <https://doi.org/10.2378/fi2015.art02d>
- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In F. Hänseberger-Aebi & U. Schäfer, *Eltern sein Plus! Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf* (S. 91-114). Zürich: Seismo.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfe*. München: Reinhardt.
- Reichow, B., Hume, K., Barton, E. & Boyd, B. (2018). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database of Systematic Reviews*(5), 4-7. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009260.pub3>

- Rheinberg, F. & Vollmeier, R. (2018). *Motivation* (9., erweiterte und angepasste Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Richter-Kornweitz, A. & Weiß, H. (2014). *Armut, Gesundheit und Behinderung im frühen Kindesalter* (Bd. 42). München: Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Expertisen.
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter. Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch der interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(3), 183-197. <https://doi.org/10.13109/prkk.2012.61.3.183>
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (2., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin: Freie Universität Berlin.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Pädagogik*, 44, 28-53.
- Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren. *Schulische Berufe der Sonderpädagogik: Sonderpädagogik (Heilpädagogische Früherziehung, Schulische Heilpädagogik)*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/beschreibung/links-1/sonderpaedagogik>
- Schwing, R. & Fryszer, A. (2018). *Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis* (9., unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Spilles, M. & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung*, 3, 1-14.
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern und die "Orientierungshilfen zur Planung der Frühförderung" als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 21(3), 130-139.

Literaturverzeichnis

- Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung: eine qualitative Studie zur Kompetenzstärkung der Eltern*. Bern: SZH/CSPS.
- Theunissen, G. & Plaute, G. (2002). *Handbuch Empowerment und Heilpädagogik*. Freiburg i.B.: Lambertus.
- Thurmair, M. & Naggel, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4., überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Trivette, C., Dunst, C. & Hamby, D. (2010). Influences of family-systems intervention practices on parent-child interactions and child development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30(1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/0271121410364250>
- Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2016). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wicks, R., Paynter, J. & Adams, D. (2019). Exploring the predictors of family outcomes of early intervention for children on the autism spectrum: An Australian cohort study. *Journal of Early Intervention*, 43(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/1053815119883413>
- Winkler, G. & Degele, N. (2009). *Intersektionalität: zur Analyse sozialer Ungleichheiten*. Bielefeld: Transcript Verlag.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungstypologie (eigene Darstellung in Anlehnung an Montada et al. (2018)) ...8	8
Abbildung 2: Wirkung der HFE auf das Belastungserleben in Bezug auf das ABCX-Modell (eigene Darstellung in Anlehnung an Mederer und Hill (1983)).....12	12
Abbildung 3: Beispiel eines A-B-C-Designs (eigene Darstellung).....21	21
Abbildung 4: Familienangaben (eigene Darstellung)23	23
Abbildung 5: Bedarf Mu1 (NG1) der Familie 1 (eigene Darstellung).....24	24
Abbildung 6: Bedarf Mu 2 (NG 2) der Familie 2 (eigene Darstellung).....25	25
Abbildung 7: Bedarf Va3 (NG4) der Familie 3 (eigene Darstellung)25	25
Abbildung 8: Baseline NG1 (eigene Darstellung).....32	32
Abbildung 9: Baseline NG2 (eigene Darstellung).....33	33
Abbildung 10. Baseline NG4 (eigene Darstellung).....33	33
Abbildung 11: Schematisch ausgefülltes Steiner-Rad NG4 als Beispiel (eigene Darstellung)40	40
Abbildung 12: Mittelwertkurve der Testpersonen (eigene Darstellung)43	43
Abbildung 13: Diagrammabbildung (NG1) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung).....45	45
Abbildung 14: Diagrammabbildung (NG2) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung).....46	46
Abbildung 15: Diagrammabbildung (NG4) zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung).....47	47
Abbildung 16: Items zu Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)50	50

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Settingrelevante Aspekte Familie 1 (NG1)27	27
Tabelle 2: Settingrelevante Aspekte Familie 2 (NG2)27	27
Tabelle 3: Settingrelevante Aspekte Familie 3 (NG4)28	28
Tabelle 4: Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 1 (eigene Darstellung)34	34
Tabelle 5: Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 2 (eigene Darstellung)34	34
Tabelle 6 Terminvereinbarung und Erstgespräch in Familie 3 (eigene Darstellung)34	34
Tabelle 7: Durchführung HFE in Familie 1 (eigene Darstellung).....35	35
Tabelle 8: Durchführung HFE in Familie 2 (eigene Darstellung).....36	36
Tabelle 9: Durchführung HFE in Familie 3 (eigene Darstellung).....37	37
Tabelle 10: Durchführung FRI1 und FRI2 in Familie 1 (eigene Darstellung)39	39
Tabelle 11: Durchführung FRI 1 und FRI 2 in Familie 2 (eigene Darstellung)39	39
Tabelle 12: Durchführung FRI 1 und FRI 2 in Familie 3 (eigene Darstellung)40	40
Tabelle 13: Messungen von NG1 aus Familie 1 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)....44	44
Tabelle 14: Messungen von NG2 aus Familie 2 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)....46	46
Tabelle 15: Messungen von NG4 aus Familie 3 in Bezug auf die Phasen (eigene Darstellung)....47	47

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG & ELTERLICHE SELBSTWIRKSAMKEIT

Effekte der HFE auf die Selbstwirksamkeit in der Erziehung –
eine experimentelle Einzelfallstudie

ANHANG

eingereicht von: Nadja Grossen

Begleitung: Prof. Christina Koch und Dr. Phil. Simone Schaub

eingereicht bei: Prof. Christina Koch und Nicole Lasagni

20. November 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einverständniserklärung Pretest	2
2 Leitfadeninterview Pretest.....	3
3 Dokumentation Terminvereinbarung & Erstgespräch (EG).....	6
4 Dokumentation Durchführung HFE	11
5 Orientierungshilfe (Steiner-Rad)	18
6 Ergebnistabelle Steiner-Rad	18
7 Leitfaden familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI1 und FRI2)	19
8 Checkliste familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI1)	21
9 Checkliste familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI2)	28
10 Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung.....	35
11 Visualisierungshilfe FRI2.....	36
12 Veränderungen im Mittelwert	37
12.1 Veränderung im Mittelwert NG1	37
12.2 Veränderung im Mittelwert NG2.....	37
12.3 Veränderung im Mittelwert NG4	38
13 Veränderung im Trend	38
13.1 Veränderung im Trend NG1	38
13.2 Veränderung im Trend NG2.....	39
13.3 Veränderung im Trend NG4.....	39
14 Baseline – HFE/FRI: PND, PEM, PEM-T	40
14.1 NG1: PND, PEM, PEM-T	40
14.2 NG2: PND, PEM, PEM-T	41
14.3 NG4: PND, PEM, PEM-T	42
15 HFE – FRI: PND, PEM, PEM-T.....	43
15.1 NG1: PND, PEM, PEM-T	43
15.2 NG2: PND, PEM, PEM-T	44
15.3 NG4: PND, PEM, PEM-T	45
16 Messungen am Tag der Termine und über die Phasen.....	46
17 Durchführungsdaten Erstgespräch	46
18 Ergebnisse Durchführung HFE	47
19 Legende für die zusätzlichen Informationen zur Farbcodierung	48
20 Vergleichsergebnisse Durchführung FRI	49

1 Einverständniserklärung Pretest

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Studie zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung

Liebe Eltern,

Kinder, die eine Behinderung haben oder sich in bestimmten Bereichen nur langsam entwickeln, werden von der Heilpädagogischen Früherzieherin in ihrer Entwicklung und Selbständigkeit unterstützt. Dabei spielen Sie als Eltern eine besonders wichtige Rolle: Kinder entwickeln sich am besten, wenn die ganze Familie dabei hilft. Aber wie geht es Müttern und Vätern während der Heilpädagogischen Früherziehung? Dazu wissen wir bislang nur wenig. In unserer Studie möchten wir dies untersuchen und befragen rund 20 Mütter oder Väter über einen längeren Zeitraum regelmässig dazu, wie es ihnen geht. Um unsere Studie gut vorbereiten zu können, probieren wir sie vorgängig aus. Über Ihre Mitarbeit würden wir uns ausserordentlich freuen. Folgendes würde auf Sie zukommen:

- Wir möchten Sie während zwei Wochen regelmässig dazu befragen, wie es Ihnen geht.
- Sie erhalten unter der Woche, also von Montag bis Freitag, täglich einen kurzen Fragebogen direkt auf ihr Smartphone, das Ausfüllen dauert max. 2 Minuten.
- Sie beantworten die Fragen spontan, offen und ehrlich.
- Am Ende der zwei Wochen fragen wir Sie, wie es Ihnen beim Beantworten der Fragen ergangen ist. Dieses Interview findet telefonisch oder persönlich statt und dauert ca. 15 Minuten.

Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet und lassen keine Rückschlüsse auf Sie, Ihre Familie oder Ihr Kind zu. Alle Mitarbeitenden der Studie unterstehen der Schweigepflicht.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Christina Koch und Simone Schaub

Projektleitung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Elisheba Alfred, Zentrum für Gehör und Sprache, Zürich

Tiziana Antelmi und Flavia Kummer, Heilpädagogischer Dienst Bachtelen, Solothurn

Nadja Grossen und Rahel Schaller, Früherziehungsdienst des Kantons Bern, Burgdorf

Dominique Schäfer, Heilpädagogischer Dienst St. Josef-Stiftung, Bremgarten

Masterstudentinnen Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Ich bin damit einverstanden, an der Vorstudie „Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung“ teilzunehmen, und dass die darin erhobenen Daten im Rahmen des Forschungsprojektes anonymisiert verwendet werden dürfen.

Vorname: _____ Nachname: _____

Ort: _____ Datum: _____

Unterschrift: _____

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

T +41 044 317 12 29
T +41 044 317 11 04

christina.koch@hfh.ch
simone.schaub@hfh.ch
www.hfh.ch

Institut für Behinderung
und Partizipation

2 Leitfadeninterview Pretest

Leitfadeninterview Pretest

Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung

Pilotprojekt: Heilpädagogische Früherziehung wirkt! Na klar?

Christina Koch

Simone Schaub

1. Dezember 2021

1 Organisation

Anschliessend an die zwei Wochen Befragung per m-Path sollen die Teilnehmenden zur Durchführung möglichst zeitnah befragt werden. Das Interview erfolgt standardisiert per Telefon.

Bitte verabreden einen 20-minütigen Telefontermin möglichst 1 oder 2 Tage nach Abschluss des Pretests mit der betreffenden Person.

Das Vorgehen sollte entlang des folgenden Interviewleitfadens gestaltet werden.

Wir bitten Euch, während des Gesprächs direkt Notizen (Stichwörter, wenn sie genügend Hinweise geben und klar auf die Frage bezogen sind, reichen) in untenstehender Tabelle vorzunehmen.

2 Ablauf und Inhalt

Mit Ihrer Teilnahme am Pretest unseres Projektes zur Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung haben Sie einen wichtigen Beitrag geleistet. Ganz herzlichen Dank!

Hiermit versichern wir nochmals, dass all Ihre Antworten anonymisiert werden. Sie und Ihr Kind werden nirgends namentlich erwähnt.

Beim folgenden Gespräch, welches ca. 20 Min. dauert, geht es um Ihre Erfahrungen rund um die Befragung mit der App «m-Path». Diese helfen uns, mögliche Anpassungen vornehmen zu können.

Sie können die Fragen so beantworten, wie Sie möchten. Ihre persönliche Meinung interessiert mich.

Wenn eine Frage unklar ist, fragen Sie bitte nach. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, ist dies kein Problem. Sie können Dialekt oder Hochdeutsch sprechen, wie es Ihnen am Liebsten ist. Das Gespräch wird nicht aufgezeichnet, ich werde mir jedoch parallel dazu Notizen machen.

3 Interview

Thema	Fragen	Notizen während des Gespräches	Betreffendes Item (unter 2.)
1. Zur Technik	Waren die Installations-Anweisungen für das App «m-Path» klar?		
	Hat die Installation des Apps problemlos geklappt?		
	Wie sind Sie mit der Handhabung des Apps zurechtgekommen? War der Signalton gut hörbar? Waren die Fragen gut lesbar (von der Schriftgrösse, Schriftart etc. nicht inhaltlich) her? Waren die Antworten per «Schieber» gut machbar?		

2. Zu den Fragen selbst	Waren die Fragen verständlich?		
	Gab es eine oder mehrere Fragen, die für Sie schwer verständlich waren? Welche?		
	Gab es unangenehme Fragen? Welche?		
	Gab es repetitive Fragen, also Fragen, die sich wiederholten?		
	Fanden Sie die Antwortmöglichkeiten sinnvoll?		
	War Ihnen bei den Frage zu Ort, Person und aktueller Tätigkeit am Schluss jeweils klar, dass es um die Situation kurz vor dem Signal geht und nicht um das Ausfüllen des Fragebogens am Handy?		
3. Allgemeine Fragen	Wie lange brauchten Sie durchschnittlich für die tägliche Beantwortung der Fragen?		
	War der Zeitpunkt der Signale für Sie passend oder unangenehm?		
	Gab es allgemein Störendes, was Sie mitteilen möchten, wenn Sie an die Befragung denken?		

4 Abschluss und Dank

Wir sind am Ende des Gesprächs. Möchten Sie noch etwas anmerken oder ergänzen?

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Offenheit im Gespräch. Dies hilft uns sehr!

5 Im Anschluss

Bitte sendet uns anschliessend Eure Notizen per Mail an simone.schaub@hfh.ch und christina.koch@hfh.ch zu.

3 Dokumentation Terminvereinbarung & Erstgespräch (EG)

WiFi Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

Dokumentation Terminvereinbarung Erstgespräch (EG)

	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Sich kurz vorstellen (Name vom HPD ...) und Anlass des Telefonats (Termin Erstgespräch) darlegen		
<input type="checkbox"/>	Sprache klären (Schweizerdeutsch, Hochdeutsch)	<ul style="list-style-type: none"> Braucht es eine dolmetschende Person beim Gespräch? 	
<input type="checkbox"/>	Setting des Erstgesprächs klären	<ul style="list-style-type: none"> Kurze Informationen zum Ablauf des Erstgesprächs vorstellen: erstes Kennenlernen, HFE vorstellen, hören, was ihnen wichtig ist, nächste Termine vereinbaren Ungefähre Dauer, mit wem Vereinbarung Ort (wenn möglich bei Familie zu Hause), Datum und Uhrzeit 	
<input type="checkbox"/>	Vereinbarung, wer dabei ist	<ul style="list-style-type: none"> Möglichst beide Elternteile dabei wer kümmert sich dervellen um das Kind/die Kinder? 	
<input type="checkbox"/>	Offene Fragen aus Sicht der Eltern?	<ul style="list-style-type: none"> Z. B. bei Durchführen des Gesprächs am HPD: Wegbeschreibung mit ÖV oder Auto Weitere Fragen? 	
<input type="checkbox"/>	Offene Fragen aus Sicht der Fachperson HFE?	<ul style="list-style-type: none"> Z. B. bei Hausbesuch: stimmt die Adresse? Wegbeschreibung? 	
<input type="checkbox"/>	Erreichbarkeit der Fachperson HFE bekannt geben	<ul style="list-style-type: none"> Nummer HPD, mobile Nummer, WhatsApp z.B. wegen kurzfristiger Absage 	
<input type="checkbox"/>	Verabschiedung; dann freue ich mich, Sie und ihr Kind (Name) am ... um... kennen zu lernen	<ul style="list-style-type: none"> Termin, Uhrzeit und Ort wiederholen 	

Dokumentation Erstgespräch (EG)

	To do	Ergänzungen/Konkretisierungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Sich kurz vorstellen an der Türe		
<input type="checkbox"/>	Möglichkeit, nach Hause zu kommen verdanken		
<input type="checkbox"/>	Smalltalk im Stehen (Weiter, Lage der Wohnsituation, Positives zur Wohnung; falls Gespräch an der Dienststelle nach Anreise fragen)		
<input type="checkbox"/>	Am Tisch: Grund des Gesprächs, Ziel des Gesprächs, Ablauf, Dauer und Vorgehen	<input type="checkbox"/> Grund: Anmeldung via ... <input type="checkbox"/> Ziel: Kennenlernen, Vorstellungenklären <input type="checkbox"/> Dauer: Zeitrahmen heute	
<input type="checkbox"/>	Schweigepflicht	<ul style="list-style-type: none"> • Gilt auch für dolmetschende Person, falls anwesend 	
<input type="checkbox"/>	Sprache klären für das Gespräch (Schweizerdeutsch, Hochdeutsch)		
<input type="checkbox"/>	Eigene Vorstellung	<input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Weitere Angaben über Dauer der Tätigkeit, Studium HFH je nach Usus des Dienstes	
<input type="checkbox"/>	Vorstellung Dienst und Angebot HFE	<input type="checkbox"/> Kennen Sie die HFE bereits? <input type="checkbox"/> Wie haben Sie davon erfahren? <input type="checkbox"/> 'as usual': was wir anbieten, was wir machen <input type="checkbox"/> Freiwilligkeit des Angebotes <input type="checkbox"/> Evtl. Broschüre Dienst abgeben <input type="checkbox"/> Z.B. «In der HFE wird grosser Wert daraufgelegt, dass die Förderung des Kindes auf den Alltag und die familiäre Situation ausgerichtet ist. Also nicht: was macht «man» bei dieser Problematik, sondern «passt» in Ihrer Situation, in Ihrem Alltag.»	
<input type="checkbox"/>	Vorstellung Grundprinzipien und Grenzen der HFE	<input type="checkbox"/> Z.B. «Die Förderung Ihres Kindes braucht Zeit. Zaubern kann ich nicht.	

WiFi Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

<input type="checkbox"/>	<p>HFE konkret</p>	<p>Gemeinsam können wir vieles erreichen.»</p> <p><input type="checkbox"/> Z.B. «Ganz konkret sieht das dann z.B. so aus: ich komme jede Woche für 1-1 ½ Stunden. Ein Teil Förderung des Kindes in ihrem Beisein in spielerischer Form (die Geschwister können auch teilnehmen). Ein Teil machen der regelmäßige Austausch und separate Besprechung mit Ihnen aus. Ihre Perspektive und ihr Befinden sind auch wichtig.»</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Bereits bekannte Informationen</p>	<p><input type="checkbox"/> Z.B. «Aufgrund der Anmeldung (oder Weiterem) ist mir bekannt, dass ihr Kind...» (transparent darlegen)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Erfassung der elterlichen Sorgen und Anliegen in Bezug auf ihr Kind</p>	<p><input type="checkbox"/> Z.B. «Ist das so korrekt? Wie schätzen Sie dies ein? Wie würden Sie aus Ihrer Sicht die Situation beschreiben? Was hat sich seit der Anmeldung via ... geändert? Wie geht es Ihrem Kind aus Ihrer Sicht? Was macht Ihnen Sorgen bei ihrem Kind? Was macht ihr Kind gerne? Was wünschen Sie sich für ihr Kind?»</p> <p><input type="checkbox"/> Evtl. anamnestische Daten erheben (falls bereits erhoben: Wiederholungen vermeiden)</p>	<p>Sie dies ein? Wie würden Sie aus Ihrer Sicht die Situation beschreiben? Was hat sich seit der Anmeldung via ... geändert? Wie geht es Ihrem Kind aus Ihrer Sicht? Was macht Ihnen Sorgen bei ihrem Kind? Was macht ihr Kind gerne? Was wünschen Sie sich für ihr Kind?»</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausblick Studie</p>	<p><input type="checkbox"/> Z.B. «Sie nehmen an einer Studie zur Wirksamkeit der HFE teil. Das ist super und für unseren Beruf sehr wichtig J. Herzlichen Dank.»</p> <p><input type="checkbox"/> Z.B. «Dafür füllen Sie täglich einen Fragebogen aus. Zur Info: Ihre Antworten gelangen nicht an mich und werden anonymisiert weitergegeben.»</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ausblick: Klärung weiterer Schritte</p>	<p><input type="checkbox"/> Nächste Termine vereinbaren, Beginn der 'Hausfrüherziehung'</p> <p><input type="checkbox"/> Je nachdem Möglichkeiten erfragen oder Terminvorschläge.</p> <p><input type="checkbox"/> Wer ist dabei? (Geschwister, Elternteil?)</p>	

WIFI Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

	<input type="checkbox"/> Z.B. «Auserdem möchte ich ein nächstes Gespräch mit Ihnen (Person, die den Fragebogen ausfüllt, meistens Mutter, ohne Kind(-er)) vereinbaren, um mit Ihnen weiter ins Gespräch zu kommen und ihre hier dargelegten Anliegen noch etwas konkreter zu erfassen» <input type="checkbox"/> Termin vereinbaren <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit der Termine, Absagen <input type="checkbox"/> Bevorzugte Kommunikation (SMS, ...) <input type="checkbox"/> Entbindung interdisziplinärer Austausch <input type="checkbox"/> Erreichbarkeit definieren: Visitenkarte abgeben	
<input type="checkbox"/>	Auftragsklärung <input type="checkbox"/> Z.B. «Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?» <input type="checkbox"/> Z.B. «Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen?»	
<input type="checkbox"/>	Abschluss und Abschied <input type="checkbox"/> Z.B. «Herzlichen Dank» <input type="checkbox"/> Z.B. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»	
<input type="checkbox"/>	Anschliessend auszufüllen: Dauer	Uhrzeit und Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	Welcher Elternteil... Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil: <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer

WiFi Dokumentation Terminvereinbarung & Elterngespräch (EG) 2022

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Z.B. «Ausserdem möchte ich ein nächstes Gespräch mit Ihnen (Person, die den Fragebogen ausfüllt, meistens Mutter, ohne Kind(-er)) vereinbaren, um mit Ihnen weiter ins Gespräch zu kommen und Ihre hier dargelegten Anliegen noch etwas konkreter zu erfassen» <input type="checkbox"/> Termin vereinbaren <input type="checkbox"/> Verbindlichkeit der Termine, Absagen <input type="checkbox"/> Bevorzugte Kommunikation (SMS, ...) <input type="checkbox"/> Entbindung interdisziplinärer Austausch <input type="checkbox"/> Erreichbarkeit definieren: Visitenkarte abgeben	
<input type="checkbox"/>	Auftragsklärung	<input type="checkbox"/> Z.B. «Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?» <input type="checkbox"/> Z.B. «Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen?» <input type="checkbox"/> Z.B. «Herzlichen Dank» <input type="checkbox"/> Z.B. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»	
<input type="checkbox"/>	Anschliessend auszufüllen: Dauer		Uhrzeit und Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil: <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> Woanders: ...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer

4 Dokumentation Durchführung HFE

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Heilpädagogische Früherzieherin: _____ Datum: _____ Termin Nr. _____
 Familie: _____

	To do Dauer	Ergänzungen	Notizen Uhrzeit und Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Grossmutter <input type="checkbox"/> Grossvater <input type="checkbox"/> Tante <input type="checkbox"/> Onkel <input type="checkbox"/> Nanny <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Freund/Freundin des Kindes <input type="checkbox"/> Weitere...	Teilweise beteiligt...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung, Raum und Sitzposition	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle HFE <input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> In der Spielgruppe <input type="checkbox"/> Draussen <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Spielzimmer (Spielgruppe/Kita) <input type="checkbox"/> Garten <input type="checkbox"/> Spielplatz <input type="checkbox"/> Weiterer Raum... Beschreibung der Möblierung des Raumes oder der Gestaltung von Spielplatz/Garten (Durchführung): ...

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

			Beschreibung der Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich):
<input type="checkbox"/>	Kontext <input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?		Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...
<input type="checkbox"/>	Durchführende Person* Qualitätsmerkmale durchführende Person*		- Alter: ... - Geschlecht: ... - Abgeschlossene Ausbildung (-en): ... - In Ausbildung zum MA HFE: ... - Anstellung in HFE seit: ... - Erstgespräch mit Familie am ...
<input type="checkbox"/>	Art der Durchführung/Aufgabenfelder → in welchen Aufgabenfeldern warst Du während der HFE-Einheit tätig?	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik kontextorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung	<input type="checkbox"/> Erstabklärung durchführen <ul style="list-style-type: none"> o Test o Strukturierte Spielbeobachtung o Freie Spielbeobachtung <input type="checkbox"/> Erhebung Bedürfnisse/Ressourcen Eltern und Umfeld <input type="checkbox"/> Fördersequenz durchführen <ul style="list-style-type: none"> o Zur Spielentwicklung o Zur kognitiven Entwicklung o Zur motorischen Entwicklung o Zur Wahrnehmungsentwicklung o Zur sozial-emotionalen Entwicklung o Zur Planung & Durchführung von Alltagshandlungen (z.B. Trinken, Anziehen, ...) <input type="checkbox"/> Hilfsmittel erkunden, ausprobieren, überprüfen <input type="checkbox"/> Gezielter Einbezug Geschwister <input type="checkbox"/> ...
	<input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert		<input type="checkbox"/> Tür- und Angelgespräch <input type="checkbox"/> Beratungsgespräch

WIFI Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

	<input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination <input type="checkbox"/> Weitere...	<input type="checkbox"/> Standortgespräch <input type="checkbox"/> Auftragsklärung <input type="checkbox"/> Formulieren von Zielsetzungen (Standortgespräch) <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Austausch mit weiterer Fachperson <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Schwerpunkte Durchführung/Aufgabenfelder → welche zwei Aufgabenfelder haben heute am meisten Zeit in Anspruch genommen? Kreuze diese beiden Aufgabenfelder an.</p>	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik kontextorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung <input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung <input type="checkbox"/> entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Interdisziplinäre Zusammenarbeit oder Koordination <input type="checkbox"/> Weitere...
<input type="checkbox"/>	<p>Materialien (vorbereitet, mitgenommen)</p>	<input type="checkbox"/> Testdiagnostische Materialien <input type="checkbox"/> Spielmaterialien <input type="checkbox"/> Bilderbücher <input type="checkbox"/> Hilfsmittel (z.B. Lagerungskissen, Antritschunterlagen, spezieller Löffel, ...) <input type="checkbox"/> Materialien für Bewegung (z.B. Like-a-bike, Laufwagel, Ball...) <input type="checkbox"/> Bastelmaterial <input type="checkbox"/> Regelspiel <input type="checkbox"/> Materialien für Begrüssungsritual <input type="checkbox"/> Materialien für Abschiedsritual <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung für das Kind (z.B. Piktos, Time Timer) Materialien zur Veranschaulichung für die Eltern zur Beratung Kurz-Beschreibung der mitgenommenen Materialien (z.B. Test SONR 2-8, z.B. Spielmaterial Brobahn mit 20 Schienen und 5 Waggons): - ... - ... - ... - ...

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

		<input type="checkbox"/> Abschliessendes Gespräch mit Eltern <input type="checkbox"/> Nächste Terminvereinbarung <input type="checkbox"/> Verabschiedung <input type="checkbox"/> Weiteres...	
<input type="checkbox"/>	Organisation/Abprachen/Austausch Eltern	<input type="checkbox"/> Findet am selben Anlass statt (da Eltern zu Hause oder dabei sind) <input type="checkbox"/> Muss separat organisiert werden, da Eltern nicht dabei sind	Wie werden wöchentlicher Austausch und Absprachen im zweiten Fall mit den Eltern organisiert? ...
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Schwerpunkte, Ziele → Was stand im Vordergrund? → Kreuze die 1-3 grössten Schwerpunkte der heutigen Einheit an	<input type="checkbox"/> Kennenlernen von Vorlieben des Kindes (z.B. Lieblingsthemen und Materialien, Sitzplatz, Spielsachen, Abläufe, Rituale, selbstregulierende Stereotypen, ...) <input type="checkbox"/> Beobachten von spontanen Handlungen (z.B. was zeigt das Kind von sich aus mit diesem Material?) <input type="checkbox"/> Standardisierte Aufgabenstellung: z.B. welche Lösungsmöglichkeiten zeigt das Kind? Welche Strategie wendet es an(z.B. Ursache-Wirkung, Versuch-Irrtum, um Hilfe bitten, Wiederholung, Nachahmung ...) <input type="checkbox"/> Beobachtung Eltern-Kind-Interaktion (z.B. Bezogenheit – Blicke, Körperkontakt; Unterstützungsangebote verbal und konkret durch Eltern, referenteller Blickkontakt, Triangulieren, Aufmunterung/Motivation verbal, mimisch durch Elternteil, Hilfe suchen bei Elternteil durch Kind; dem Kind Zeit lassen; Häufigkeit der Hilfestellungen; Verbalisieren von Handlungen)	

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Andocken an Bekanntem, Wiederholung ermöglichen (einmurmeln, festigen) <input type="checkbox"/> Anbieten von neuen Lernerfahrungen (erweitern, Zone der nächsten Entwicklung beachten) <input type="checkbox"/> Alltagshandlungen gezielt integrieren (z.B. Trinken, Anziehen, ...) <input type="checkbox"/> Modell sein (und dies entsprechend transparent machen) <input type="checkbox"/> Einbindung der Bezugsperson(-en): z.B. gezieltes Ansprechen auf Handlung ihrerseits oder Bitte um Hilfe/Auftrag/Idee <input type="checkbox"/> Aufnehmen von Fragen der Bezugsperson(-en) zur kindlichen Entwicklung oder des Verhaltens des Kindes oder Fördermaterialien, Rückfragen, bisherige Lösungsmöglichkeiten <input type="checkbox"/> Ansprechen von Inputs der Bezugsperson(-en) z.B. gegenüber ihrem Kind <input type="checkbox"/> «Lessons learned»: gemeinsamer Blick mit Bezugsperson(-en) auf gegenwärtige Situation, gemeinsame Beobachtungen anschliessend an die Spielsituation (was ist Ihnen aufgefallen? Was nehmen Sie mit?) <input type="checkbox"/> Fachberatung konkret (z.B. zu Sitzsituation, Fördermaterialien, gezielte unterstützende Handlungsanleitungen, Antworten auf Fragen) <input type="checkbox"/> Familien- und ressourcenorientierte Beratung (Kontextfragen rund um die Familie, z.B. Geschwister, Organisation Familie - Entlastung, Hervorheben von Stärken und Bedürfnissen der Eltern) <input type="checkbox"/> Anderer Schwerpunkt: ... 	
--	---	--

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

<input type="checkbox"/>	<p>Materialien vor Ort einbezogen</p>	<p><input type="checkbox"/> Zusätzliche Materialien vor Ort hinzugenommen (z.B. Spielzeug des Kindes, Haushaltsgeräte, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Spontan Geplant</p>	<p>Kurz-Beschreibung der Materialien/Gegenstände ...</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Strukturelle Umsetzung: Ablauf</p>	<p><input type="checkbox"/> Begrüssung</p> <p><input type="checkbox"/> Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht, «Andocken» an mögliche Ereignisse seit dem letzten Kontakt</p> <p><input type="checkbox"/> Klärung, ob es etwas Spezielles/Dringliches zu besprechen gibt</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeits-, Spielplatz klären</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeits-, Spielplatz einrichten</p> <p><input type="checkbox"/> Eingangsritual</p> <p><input type="checkbox"/> Audiopädagogische Konditionierung</p> <p><input type="checkbox"/> Angeleitetes Spiel</p> <p><input type="checkbox"/> Freies Spiel</p> <p><input type="checkbox"/> Puzzle</p> <p><input type="checkbox"/> Bilderbuch gemeinsam anschauen</p> <p><input type="checkbox"/> Konstruktionspiel</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeitsblätter</p> <p><input type="checkbox"/> Sorteraufgaben/Zuordnen</p> <p><input type="checkbox"/> Reihenbildung</p> <p><input type="checkbox"/> Förderung sozial-emotionale Entwicklung</p> <p><input type="checkbox"/> Feinmotorische Aufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Bewegungsspiel</p> <p><input type="checkbox"/> Bewegungslieder</p> <p><input type="checkbox"/> Verse</p> <p><input type="checkbox"/> Malen/Zeichnen/Graphomotorik</p> <p><input type="checkbox"/> Bastelarbeit</p> <p><input type="checkbox"/> Regelspiel</p> <p><input type="checkbox"/> Piktogramme/Bilder</p> <p><input type="checkbox"/> Konditionierung Teacch</p> <p><input type="checkbox"/> Gemeinsames Aufräumen</p> <p><input type="checkbox"/> Konzentrationsaufgabe</p> <p><input type="checkbox"/> Alltagskompetenzen erweitern, z.B. Schuhe/Kleider an-, ausziehen</p> <p><input type="checkbox"/> Abschlussritual</p>	

WiFi Dokumentation Durchführung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 2022

Anleitung:

- Mehrfachnennungen möglich

*nur beim ersten Durchführungstermin ausfüllen

«...» - hier Ergänzungen bitte 'per Hand' ausfüllen

→ Bitte daran denken, dass die Notizen von jemand anderem gelesen werden

Literatur:

Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.

Samski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.

5 Orientierungshilfe (Steiner-Rad)

Orientierungshilfe für die Planung der Frühförderung (Steiner-Rad) (Steiner, 2002)

6 Ergebnistabelle Steiner-Rad

Bedürfniserhebung mittels Steiner-Rad			
Skalierung 0-4 nach Steiner (2002), wobei 0=nicht wichtig bis 4=sehr wichtig ist	NG 1	NG 2	NG 4
Sechs Items zu Beziehungsleistungen			
1. Ich brauche mehr Gesprächspartner in der Familie	0	0	1
2. Ich brauche mehr Gelegenheit, um über die Probleme in der Familie zu sprechen	0	0	1
3. Ich brauche mehr Freunde, mit denen ich sprechen kann	1	0	1
4. Ich brauche Hilfe, um schwierige Situationen in der Familie zu besprechen	0	0	1
5. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über die Probleme mit meinem Kind zu sprechen	1	0	1
6. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über meine Probleme zu sprechen	0	0	1
Items zu Sachleistung			
7. Ich brauche Hilfe bei der Suche passender Ärzte, die mich und mein Kind verstehen	0	1	2
8. Ich brauche Entlastung bei der Erledigung häuslicher Aufgaben	3	0	3
9. Ich brauche mehr Gelegenheit, andere Eltern zu treffen	0	0	2
10. Ich brauche mehr Zeit für mich selbst	4	1	4
11. Ich brauche Hilfe bei der Suche eines passenden Babysitters	0	0	3
12. Ich möchte gerne mehr Berichte von anderen Eltern lesen	0	0	3
13. Ich brauche Unterstützung bei der Suche eines passenden Kindergartenplatzes	0	0	4
14. Ich brauche Unterstützung bei der Gestaltung der Freizeit mit meinem Kind	2	0	2
Sieben Items zu Bildungsleistungen			
15. Ich möchte Infos über Hilfen, die mein Kind in Zukunft erhalten kann	3	0	3
16. Ich möchte Infos über die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind spielen und sprechen kann	3	2	4
17. Ich brauche mehr Infos über die gegenwärtigen Fördermöglichkeiten	3	0	3
18. Ich möchte mehr Infos, wie ich mit dem Verhalten meines Kindes umgehen kann	3	0	3
19. Ich brauche mehr Infos über die Besonderheiten meines Kindes	3	0	4
20. Ich möchte Infos, wie ich meinem Kind etwas beibringen kann	3	2	3
21. Ich brauche Infos über die Art und Weise, wie Kinder sich entwickeln	4	0	0

Ergebnisse des Steinerrades aller Proband:innen (eigene Darstellung)

7 Leitfaden familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI1 und FRI2)

Leitfaden Familien- und Ressourcenorientierte Intervention FRI 1 und 2

Vorbereitung FRI 1 (ca. 45 Min.)

→ im Zentrum des Gesprächs steht die Diagnostik, die Erfassung von Ressourcen und Bedürfnissen

Mitnehmen zum ersten Gespräch:

- «Steiner-Rad» auf A3 kopiert
- Stifte
- Checkliste FRI 1

Haltung bewusst machen:

- Freundlicher Blick
- Begegnung von Interesse und «Nicht-Wissen» geprägt
- Empathisches und kongruentes Auftreten
- Respekt gegenüber des «So- und Anders-sein» (Ernst & Steudler 2021)
- Eltern als wichtigste Personen und beste Kenner: innen ihres Kindes

Ziel des Anlasses vor Augen:

- Das Steiner-Rad ist ausgefüllt
- Im Gespräch werden einige Punkte herausgegriffen und durch Rückfragen validiert («sehe ich das richtig, dass Sie hier keine Unterstützung wünschen, hier jedoch schon...»)
- Eine zusätzliche Bestandsaufnahme zur Betreuungssituation (aktuell durch Familie und fachliche Unterstützung: regelmässig und genügend?)
- Der Termin für das zweite Gespräch steht und wurde bestätigt

Vorbereitung FRI 2 (ca. 1h 15 Min.)

→ im Zentrum des Gesprächs stehen teilhabeorientierte Zielformulierungen

Mitnehmen zum zweiten Gespräch:

- Original von dem Elternteil ausgefülltes «Steiner-Rad» vom FRI 1
- Kopie davon, evtl. neu gefärbt/vorbereitet
- Stifte
- Post-it-Zettel
- Blatt: Sorgen/Freude
- Blatt: Ziele
- Checkliste FRI 2

Haltung bewusst machen:

- Freundlicher Blick
- Begegnung von Interesse und «Nicht-Wissen» geprägt
- Empathisches und kongruentes Auftreten
- Respekt gegenüber des «So- und Anders-sein» (Ernst & Steudler 2021)
- Eltern als wichtigste Personen und beste Kenner: innen ihres Kindes → Sie sind bedeutsame Mitwirkende am Prozess

Ziel des Anlasses vor Augen:

- Die Eltern definieren 3-4 Themen und Grobziele
 - Die Ziele sind für sie als Eltern, als Familie und/oder für das Kind für seine Entwicklung und hinsichtlich der Teilhabe aller bedeutsam
 - Es ist geklärt, inwiefern die Ziele festgehalten werden
 - Es wurde abgesprochen, wo es weitere Differenzierungen der Ziele bedarf (welche zu einem zu definierenden Termin/Vorgehen vorgenommen werden können)
- die Ziele müssen nicht abschliessend definiert sein!

Vorgehen Zielformulierung:

- Auf Post-it's Themen, Wünsche, Stichwörter sammeln und auf «Zielblatt» kleben
- Wenn möglich bereits in Teilhabeziel (grob) umformulieren und konkretisieren
- Ergänzen mit: Stimmt das für Sie so? Was erwarten Sie von mir? Was möchten und können Sie als Familie beitragen?
- Wenn dies noch nicht möglich ist, vereinbaren, wie und wann diese auf welche Art finalisiert werden und wie alles festgehalten werden soll (z.B. Vorbereitung durch die Fachperson HFE, dann gemeinsame Besprechung) → *Beim Konkretisieren der Ziele/Themen/Wünsche überlegen, anregen: was brauchen Kind und Familie um im Familienalltag und am gemeinschaftlichen Leben teilhaben zu können.*

8 Checkliste familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI1)

Checkliste Familien- und Ressourcenorientierte Intervention (FRI 1)

Heilpädagogische Früherzieherin: _____ Datum: _____ Termin Nr. insgesamt _____
 Familie: _____

	To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/>	Dauer		Uhrzeit ... Dauer...
<input type="checkbox"/>	Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Früherzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Dolmetscherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil: <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Andere Bezugsperson: ...
<input type="checkbox"/>	Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Weiterer Raum...

			Beschreibung der Möblierung des Raumes (Durchführung): Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Trap oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich)
<input type="checkbox"/>	Kontext	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...
<input type="checkbox"/>	Durchführende Person	Qualitätsmerkmale durchführende Person*	<ul style="list-style-type: none"> - Alter - Geschlecht - Abgeschlossene Ausbildung (-en) - In Ausbildung zum MA HFE - Anstellung in HFE seit - Erstgespräch mit Familie am ...
<input type="checkbox"/>	Art der Durchführung/Aufgabefelder	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik umfeldorientiert <input type="checkbox"/> Forderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung	

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Anlass und Ablauf des Gesprächs erläutern* <input type="checkbox"/> Steiner-Rad erläutern* <input type="checkbox"/> Eltern Steiner-Rad ausfüllen lassen <input type="checkbox"/> Nachfragen im Sinn der 'kommunikativen Validierung'* <input type="checkbox"/> Ersten Eindruck der Eltern erfragen* <input type="checkbox"/> Anlass des nächsten Termins erklären* <input type="checkbox"/> Nächsten Termin bestätigen <input type="checkbox"/> Offene Fragen? <input type="checkbox"/> Dank und Verabschiedung	
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Anlass, und Ablauf des Gespräches	Z.B. «Sie als Mütter/Väter sind besonders wichtig für das Wohlbefinden und die Entwicklung Ihres Kindes. Sie kennen es am besten. Daher sind Sie auch besonders wichtig für mich. Um Sie und Ihr Kind bestmöglich und entsprechend Ihrer individuellen Familiensituation und Bedingungen unterstützen zu können, möchte ich Sie besser kennen lernen. Dazu hilft mir diese graphische Orientierung. Sie zeigt auf, was Sie sich von der Heilpädagogischen Früherziehung	

		<p>wünschen und wo ihre Kompetenzen und Ressourcen liegen.</p> <p>Bitte kennzeichnen Sie die folgenden Kuchenstücke entsprechend der Bedeutung der danebenstehenden Aussage. Null bedeutet "ist mir nicht wichtig, bzw. diese Aussage trifft nicht auf mich zu; Vier bedeutet "ist mir sehr wichtig, bzw. Trifft sehr für mich zu".</p> <p>Mit Ihren Aussagen werde ich vertrauensvoll umgehen.</p> <p>Sie können das Blatt spontan ausfüllen und sich dennoch Zeit lassen. Ich werde so lange etwas anderes machen.</p> <p>Anschließend würde ich gerne noch darüber sprechen.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Qualitative Umsetzung: Durchführung Erhebung</p>	<p><input type="checkbox"/> Der Elternteil füllt das Steiner-Rad aus</p> <p><input type="checkbox"/> Herzlichen Dank für's Ausfüllen. Gerne würde ich zusammen mit Ihnen nun einen Blick darauf werfen.</p> <p><input type="checkbox"/> Bei diesen Punkten haben Sie Null ausgefüllt. Hier brauchen Sie aktuell keine Unterstützung. Habe ich das richtig verstanden? D.h. Sie haben hier und hier und hier (Bereiche benennen) Kompetenzen und Ressourcen, die Sie nutzen können. Schön!</p> <p><input type="checkbox"/> Können Sie mir noch etwas zur Unterstützung in Ihrem Umfeld sagen:</p>	<p>Du selbst kannst in dieser Zeit die Checkliste bis hierhin ausfüllen.</p>
<input type="checkbox"/>			<p>Unterstützung bei der Betreuung des Kindes:</p> <p><input type="checkbox"/> Regelmässige Unterstützung familial: o wie oft...</p>

<input type="checkbox"/>		<p>Haben Sie regelmässige und aus Ihrer Sicht genügend Unterstützung in der Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder?</p> <p><input type="checkbox"/> Dieser Punkt ist für Sie «sehr wichtig». Können Sie mir ein Beispiel zu einer Situation geben, in welcher Ihnen dies besonders bewusst wird/wurde?</p> <p><input type="checkbox"/> Wie sind Sie bisher mit solchen Situationen umgegangen?</p> <p><input type="checkbox"/> Was ist Ihr erster Eindruck zu Ihrer Situation nach dem Ausfüllen dieses Papiers? Hat Sie etwas überrascht oder aufgewühlt oder erfreut?</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Frage habe ich noch: was sind Ihre Kraftquellen? Woraus schöpfen Sie Kraft?</p> <p><input type="checkbox"/> Spannend. Danke für diese Erläuterungen und Ihre Offenheit.</p>	<p><input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Unterstützung im Notfall familiär möglich <input type="checkbox"/> Unterstützung fachlich regelmässig <input type="checkbox"/> wie oft... <input type="checkbox"/> durch wen... <input type="checkbox"/> Weiteres...</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Weiterführung</p>	<p><input type="checkbox"/> Gerne möchte ich beim nächsten Gespräch/nächste Woche mit Ihnen gemeinsam schauen, welche Zielsetzungen für Sie als Familie für die folgende Zeit bedeutsam sind. Dabei werden wir den Blick immer wieder auf Ihre Ressourcen und Bedürfnisse werfen.</p> <p><input type="checkbox"/> Den Termin haben wir bereits vereinbart. Passt dies weiterhin für Sie?</p>	

<input type="checkbox"/>	Abschluss	<input type="checkbox"/> Wie geht es Ihnen jetzt? Haben Sie noch Fragen? Allgemein oder zum heutigen Abend? <input type="checkbox"/> Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.	
--------------------------	-----------	---	--

9 Checkliste familien- und ressourcenorientierte Intervention (FRI2)

Checkliste Familien- und Ressourcenorientierte Intervention (FRI 2)

Heilpädagogische Frühzieherin: _____ Familie: _____ Datum: _____ Termin Nr. (insgesamt) _____

To do	Ergänzungen	Notizen
<input type="checkbox"/> Dauer		Uhrzeit ... Dauer...
<input type="checkbox"/> Teilnehmende	<input type="checkbox"/> Heilpädagogische Frühzieherin <input type="checkbox"/> Elternteil <input type="checkbox"/> Dolmetscherin <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Weitere...	Welcher Elternteil: <input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> Andere Bezugsperson: ...
<input type="checkbox"/> Ort der Durchführung	<input type="checkbox"/> Zu Hause bei der Familie <input type="checkbox"/> An der Dienststelle <input type="checkbox"/> In der Kita <input type="checkbox"/> Bei der Tagesmutter <input type="checkbox"/> Bei den Grosseltern <input type="checkbox"/> An einem anderen Ort...	Raumbezeichnung: <input type="checkbox"/> Sitzungszimmer <input type="checkbox"/> Esszimmer <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Kinderzimmer <input type="checkbox"/> Weiterer Raum...
		Beschreibung der Möblierung des Raumes (Durchführung): ...

			<p>... Sitzsituation (z.B. an einem Esstisch mit vier Stühlen und Trip Tapl oder z.B. am Boden vor dem Sofa auf einem Teppich)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Kontext</p>	<input type="checkbox"/> Gab es Besonderheiten? <input type="checkbox"/> Gab es Störungen?	<p>Beschreibung der Besonderheiten... Beschreibung der Art der Störung und dessen Ausmass...</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Art der Durchführung/Aufgabeneider</p>	<input type="checkbox"/> Diagnostik entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Diagnostik umfeldorientiert <input type="checkbox"/> Förderung mit dem Kind <input type="checkbox"/> Prävention/Früherkennung <input type="checkbox"/> Elternberatung und -begleitung entwicklungs- und kindorientiert <input type="checkbox"/> Beratung und Begleitung familien- und ressourcenorientiert <input type="checkbox"/> Weitere...	
<input type="checkbox"/>	<p>Materialien</p>	<input type="checkbox"/> Testdiagnostische Materialien <input type="checkbox"/> Spielmaterialien <input type="checkbox"/> Bilderbücher <input type="checkbox"/> Materialien für Begrüssungsritual <input type="checkbox"/> Materialien für Abschiedsritual <input type="checkbox"/> Materialien zur Veranschaulichung/Beratung	<p>Art der Test- und/oder Spielmaterialien: <input type="checkbox"/> Ausgefülltes «Steiner-Rad» wieder mitbringen <input type="checkbox"/> Evtl. Kopie «Steiner-Rad» mitbringen <input type="checkbox"/> Stifte <input type="checkbox"/> Post-It (2 Farben) <input type="checkbox"/> Blatt Sorgen/Freude <input type="checkbox"/> Blatt Ziele <input type="checkbox"/> Weitere Materialien:</p>

<input type="checkbox"/>	Strukturelle Umsetzung: Ablauf	<input type="checkbox"/> Begrüßung <input type="checkbox"/> Kurzer Austausch mit Eltern, wie es geht «Andocken» an mögliche Ereignisse seit dem letzten Kontakt <input type="checkbox"/> Sitzsituation klären <input type="checkbox"/> Dauer des Gesprächs klären <input type="checkbox"/> Anlass und Ablauf des Gesprächs erläutern* <input type="checkbox"/> Beschreibung und Analyse der Situation* <input type="checkbox"/> Erfragen zusätzlich von Dingen, Situationen, die ihnen Freude und die ihnen Sorgen bereiten* <input type="checkbox"/> Zielformulierung* <input type="checkbox"/> Weiterführung* <input type="checkbox"/> Festhalten der Ziele <input type="checkbox"/> Offene Fragen? <input type="checkbox"/> Dank, Abschluss, Verabschiedung	*hier folgen kursiv geschriebene Anweisungen weiter unten : : : : :
<input type="checkbox"/>	Qualitative Umsetzung: Anlass, und Ablauf des Gespräches	Letzte Woche haben Sie dieses Rad oder diese Kuchenstücke entsprechend Ihrer individuellen und familiären Situation angefährt. <input type="checkbox"/> Ist Ihnen in der Zwischenzeit noch etwas dazu in den Sinn gekommen oder sind noch Fragen aufgetaucht? <input type="checkbox"/> Heute geht es darum zu schauen, welche Themen und Zielsetzungen für Sie als Familie für die folgende Zeit bedeutsam sind.	

	<p><input type="checkbox"/> Dabei werden wir immer wieder einen Blick auf Ihre Ressourcen und Bedürfnisse als Eltern werfen, da Sie für die Entwicklung Ihres Kindes die wichtigsten Personen sind.</p>	
	<p><input type="checkbox"/> 1. Beschreibung der positiven Ergebnisse («0» oder «1»)</p> <p><input type="checkbox"/> Mir ist aufgefallen, dass es in ganz vielen Bereichen rund läuft und Sie sowohl Informationen als auch Kompetenzen und Unterstützung haben. Schauen Sie mal (auf Papier aufzeigen, wo keinerlei Bedürfnisse bestehen). War Ihnen dies auch bewusst? Sie verfügen über viele Kenntnisse...</p> <p><input type="checkbox"/> z.B. Ich habe dem Papier entnommen, dass Sie in Freunden und Familie einen guten Rückhalt finden. Stimmt das für Sie auch so, dass Sie sich gut unterstützt fühlen? Wer ist für Sie und Ihr Kind eine besondere Vertrauensperson?</p> <p><input type="checkbox"/> Ausserdem ist mir aufgefallen...</p> <p><input type="checkbox"/> Nachfragen...</p> <p><input type="checkbox"/> Wie würden Sie Ihre eigenen Stärken beschreiben?</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Beschreibung der Bedürfnisse («3» und «4»)</p> <p><input type="checkbox"/> Die folgenden Kuchenstücke haben Sie mit 3 oder 4, also mit «wichtig» oder «sehr wichtig für mich» eingefärbt. (evtl. zusätzlich farblich hervorheben, z.B. mit Marker-Stift): Wenn Sie</p>	

	<p>diese Bereiche anschauen: Welche 2-3 Bereiche sind aktuell für Sie und Ihre Familie am wichtigsten, um ...</p> <p><input type="checkbox"/> Was macht Ihnen ausserdem am meisten Sorgen? Was am meisten Freude?</p> <p>→ Blatt Sorgen/Freude</p>	
<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Themen herausgreifen & Zielformulierung</p> <p><input type="checkbox"/> Jetzt geht es darum, zu schauen, was das für unsere Zusammenarbeit und die nächsten Zielsetzungen heisst.</p> <p><input type="checkbox"/> Aus dem Papier ergeben sich folgende 2-4 Bereiche, z.B. haben Sie als besonders wichtig erachtet, dass Sie Informationen über Hilfen möchten, die Ihr Kind in Zukunft erhalten kann und die Suche nach einem passenden Kindergartenplatz. Ein Ziel könnte also sein, dass ich Ihnen die Möglichkeiten örtlich und kantonal bzgl. Kindergarten und weiterer Unterstützung aufzeige und erlaubere. Stimmt das so für Sie oder würden Sie dies anders präzisieren?</p> <p><input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten in Stichwörtern</p> <p><input type="checkbox"/> Evtl. nächsten Punkt vom Steiner-Rad aufgreifen... Was ist hier Ihr Anliegen?</p> <p><input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten in Stichwörtern</p> <p><input type="checkbox"/> Was wäre ein weiteres Ziel, welches wir angehen sollten? Was sind Ihre Wünsche oder weitere Anliegen?</p>	

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Was würde Ihr Mann/Ihre Frau/Ihre Mutter sich wünschen? <input type="checkbox"/> Sie haben noch erwähnt, dass Ihnen «XYZ» Sorgen macht. Was wäre anders, wenn diese Sorgen nicht da wären? Wie könnten wir dies angehen? <input type="checkbox"/> → auf Post-it festhalten (insgesamt nicht mehr als 3-4 grosse Ziele) → Blatt: Ziele <input type="checkbox"/> Hier hätten wir die Ziele für die nächste Zeit. Stimmt dies so für Sie? Fehlt etwas? <input type="checkbox"/> Pro Ziel: Was können und möchten Sie dazu beitragen? <input type="checkbox"/> Pro Ziel: Was erwarten Sie von mir dabei? <input type="checkbox"/> Danke für diese Erläuterungen. <input type="checkbox"/> Wie geht es Ihnen jetzt? <input type="checkbox"/> Je nach Ziel: hier könnten wir z.B. einen Termin vereinbaren, wo ich Ihnen die Kindersituation hier im Kanton aufzeigen - wäre dies in Ihrem Sinn? <input type="checkbox"/> Je nach Ziel: Zu diesem Ziel führen verschiedenste Abschnitte und Wege. Ich würde empfehlen, hier in kleinere Schritte zu unterteilen. <input type="checkbox"/> Gerne überlege ich mir von meiner Seite und von meinem Wissen her, welche Teilziele ich hier	
<input type="checkbox"/>	Weiterführung		

<input type="checkbox"/>		<p>empfehlen würde und bringe Ihnen diese nächste Woche mit</p> <p><input type="checkbox"/> Überlegen Sie sich doch bitte auch auf die nächste Woche, was Ihnen hierbei wichtig ist und ob Sie dazu etwas beitragen möchten und können</p> <p><input type="checkbox"/> Müssen wir noch etwas Festhalten oder jemanden darüber informieren? Soll jemand noch explizit an den Zielen mitwirken?</p> <p><input type="checkbox"/> Möchten Sie diese Blätter behalten? Dann fotografiere ich sie eben. Oder soll ich sie für Sie aufbewahren?</p> <p><input type="checkbox"/> Nach der Konkretisierung der Teilziele möchte ich in 3-6 Monaten (je nach Situation/Zielseitzungen oder Bestimmungen der Institution) gemeinsam mit Ihnen überprüfen, inwiefern die Ziele erreicht werden konnten, warum dies gelungen ist oder nicht. Ich bin schon jetzt gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Abschluss</p>	<p><input type="checkbox"/> Haben Sie noch Fragen? Allgemein oder zum heutigen Abend?</p> <p><input type="checkbox"/> Herzlichen Dank.</p> <p><input type="checkbox"/> Wir sehen uns wieder am ... Ich freue mich darauf.</p>	

10 Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung

Nadja Grossen, Selbstwirksamkeit		
vp	Nummer teilnehmende Familie	
tag	Wochentag	
termin	Termine HFE: der jeweilige Messzeitpunkt ist der erste nach dem Termin	
mzp	Messzeitpunkt: Reihenfolge der an die Familie gesendeten Signale / Fragebogen	
NG1	Es fällt mir leicht, eine liebevolle Mutter zu sein.	0-100
	<i>Slider</i> 0 = trifft nicht zu 100 = trifft zu	
NG2	Es gelingt mir gut, bei meinem Kind Grenzen durchzusetzen.	0-100
NG3	Ich habe alle Kompetenzen, die eine Mutter braucht.	0-100
NG4	Es fällt mir schwer, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen.	0-100
NG4a	Es fällt mir NICHT schwer, mit herausforderndem Verhalten meines Kindes umzugehen.	0-100
NG5	Ich bin diejenige, die am besten weiss, was gut für mein Kind ist.	0-100
NG6	Ich erreiche meine Ziele in der Erziehung meines Kindes problemlos.	0-100
NG7	Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, kann ich mich bei meinem Kind durchsetzen.	0-100
NG8	Für jedes Problem mit meinem Kind kann ich eine Lösung finden.	0-100
NG	Selbstwirksamkeit (Mittelwert)	0-100

Befragung zur Selbstwirksamkeit in der Erziehung (eigene Darstellung)

11 Visualisierungshilfe FRI2

Sorgen/Freuden (Koch & Schaub, 2021)

Zielsetzungen (eigene Darstellung)

12 Veränderungen im Mittelwert

12.1 Veränderung im Mittelwert NG1

Veränderung im Mittelwert NG1 (eigene Darstellung)

12.2 Veränderung im Mittelwert NG2

Veränderung im Mittelwert NG2 (eigene Darstellung)

12.3 Veränderung im Mittelwert NG4

Veränderung im Mittelwert NG4 (eigene Darstellung)

13 Veränderung im Trend

13.1 Veränderung im Trend NG1

Veränderung im Trend NG1 (eigene Darstellung)

13.2 Veränderung im Trend NG2

Veränderung im Trend NG2 (eigene Darstellung)

13.3 Veränderung im Trend NG4

Veränderung im Trend NG4 (eigene Darstellung)

14 Baseline – HFE/FRI: PND, PEM, PEM-T

14.1 NG1: PND, PEM, PEM-T

Baseline - HFE/FRI NG1 (eigene Darstellung)

14.2 NG2: PND, PEM, PEM-T

Baseline - HFE/FRI NG2 (eigene Darstellung)

14.3 NG4: PND, PEM, PEM-T

Baseline - HFE/FRI NG1 (eigene Darstellung)

15 HFE – FRI: PND, PEM, PEM-T

15.1 NG1: PND, PEM, PEM-T

HFE - FRI NG1 (eigene Darstellung)

15.2 NG2: PND, PEM, PEM-T

HFE - FRI NG2 (eigene Darstellung)

15.3 NG4: PND, PEM, PEM-T

HFE - FRI NG4 (eigene Darstellung)

16 Messungen am Tag der Termine und über die Phasen

	TV	Level	EG	Durchführung HFE				Level	FRI 1	FRI 2
NG1	15	17	18	22	26	46	52	29	30	35
%	72.88	67.88	72.88	-	-	59.00	53.88	62.63	57.63	56.75
NG2	5	9	10	15	22	40	47	24	25	35
%	57.4	58.1	66	71.1	84.13	98.25	97.4	94.8	85.5	96.5
NG4	7	16	17	28	38	x	x	42	43	48
%	86.3	91.9	93.1	90.8	87.75	x	x	89.8	90.5	91.5

Baseline-Phase	HFE-Phase	FRI-Phase	Summe
13/17	7/12	19/23	39/52
8/9	14/15	26/27	48/51
15/16	25/25	7/8	48/50

Messungen am Tag der Termine und über die Phasen (eigene Darstellung)

17 Durchführungsdaten Erstgespräch

	T	MZP	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen/Konkr.	Rubrik Notizen
Erstgespräch	2	18	50	vollständig	ausgefüllt bis auf «Ankündigung FRI1» und «Termin vereinbaren»	vollständig Tn:HFE-FP + Mu1, Va, K, GK
Erstgespräch	2	10	110	vollständig	«Ankündigung FRI» und «Termin vereinbaren» leer	Fehlend: «HFE bekannt?» Tn:HFE-FP + Mu2, Va
Erstgespräch	2	17	120	«Schweigepfl.» leer	«Zeitraumen» leer, «Ankündigung FRI», Termin vereinbaren» leer.	Tn:HFE-FP, Va3, Mu, K

Durchführungsdaten Erstgespräch (eigene Darstellung)

18 Ergebnisse Durchführung HFE

	Familie 1				Familie 2				Familie 3	
	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE	DF HFE
Termin	3	4	7	8	3	4	7	8	3	28
MZP	22	26	46	52	15	22	40	47	28	38
Dauer	50	120	60	60	105	105	105	105	90	90
Arbeitsfelder (zwei angeben)	Diagnostik				Xk fs	Xk ss	Xk ss		Xk ss	Xkfr ss
	Förderung	X A,C,D + GK	X B,C,E,F	X B	X B,D,E + GK		X A, D HE	X	X A, C, D	X B, C, D
	Prävention									
	Elternberatung (k&fr)		Xfr SS	Xfr TA,FRI	X TA	X TA			X SS	Xfr BG
Interdisziplinarität										
Material	spontan (s) / geplant (g)	Xs 2,3	Xs 2,3,6,10	Xs 2,3,7,10	X 3,7,10	Xs 3	Xs 2,3,5	Xq 2,3	Xs/q 2,8,9	Xs/q 2,8,9
Strukturelle Umsetzung	Begrüßung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kurzer Austausch	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Klärung der Dringlichkeiten								X	X
	Spielplatz klären	X	X	X	X		X		X	X
	Spielplatz einrichten								X	X
	Eingangsritual	X	X	X	X		X	X		X
	Spielbegl. (A), (F)	X A, F	X A			X F	X A, F	X A	X A	X A
	Fördermittel	2,3,9,17	1,2,7,10, 12,15,19	2,5,8,11, 14, 15	2,5,14,15		2,9,10	2,8,9	8,12	1,2,8
	gemeinsames Aufräumen	X	X	X	X					X
	Abschl. Ritual	X	X	X	X	X			X	X
	Abschl. Gespräch mit	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nächste Terminvereinbarung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Verabschiedung, weiteres	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organisation/Absprachen	X	X	X	X		X	X	X	X	
Qualitative Umsetzung 1-3 Schwerpunkte	Kennenlernen von Vorlieben	X	X	X	X	X			X	X
	Beob. spontaner Handl.							X		X
	Standard_Aufgabenstellung									
	Beob. Eltern-Kind-Interaktion								X	X
	Andocken an Bekanntem			X	X				X	
	Anbieten von neuen Lernerf.						X	X	X	
	Alltagshandlungen integr.									
	Modell sein									
	Einbind d Bezugs pers	X		X						
	Aufn. Fragen d Bezugs pers									
	Anspr. Inputs der Bezugs pers							X		
	Lessons learned									
	Fachberatung konkret					X		X		
Familien-/Ressourcen Beratung										
anderer Schwerpunkt	X (ggs. KL)									

Ergebnisse Durchführung HFE (eigene Darstellung)

19 Legende für die zusätzlichen Informationen zur Farbcodierung

Diagnostik kindorientiert (k)		Förderstruktur		Material	
Te	Test	1	Puzzle	1	Textdiagnostisches Material
ss	strukturierte Spielbeobachtung	2	Bilderbuch gemeinsam anschauen	2	Spielmaterial
fs	freie Spielbeobachtung	3	Konstruktionsspiel	3	Bilderbuch
Förderung der Entwicklung		4	Arbeitsblätter	4	Hilfsmittel
A	Spielentwicklung	5	Sortieraufgaben/Zuordnen	5	Material für Bewegung
B	Kognition	6	Reihenbildung	6	Bastelmaterial
C	Motorik	7	sozial-emotionale Entwicklung	7	Regelspiel
D	Wahrnehmung	8	Feinmotorische Aufgabe	8	M. für Begrüßungsritual
E	sozial-emotionale Entwicklung	9	Bewegungsspiel	9	M. für Abschiedsritual
F	Planung von Alltagshandlungen	10	Bewegungslieder	10	Visualisierungen
HE	Hilfsmittel erkunden	11	Verse		
GK	Einbezug Geschwisterkind	12	Malen/Zeichnen/Grafomotorik		
Diagnostik kontextorientiert (fr)		13	Bastelarbeit		
FRI	Erhebung von Bedürf. und Ress.	14	Regelspiel		
Elternerberatung und -begleitung (fr)		15	Piktogramme/Bilder		
TA	Tür- und Angelgespräch	16	Konditionierung/TEACCH®		
BG	Beratungsgespräch	17	Gemeinsames Aufräumen		
SG	Standortgespräch	18	Konzentrationsaufgabe		
AK	Auftragsklärung	19	Alltagskompetenzen erweitern		
ZS	Formulierung von Zielsetzungen				
SS	direkt in Spielsituation				

Legende für die zusätzlichen Informationen zur Farbcodierung (eigene Darstellung)

20 Vergleichsergebnisse Durchführung FRI

	T	MZ P	min	Rubrik To do	Rubrik Ergänzungen zu 1-8	Rubrik Notizen
FRI 1	5	30	90	1-8 vollständig	1. Dfr und Bfr 2. Materialien zur Visualisierung 3. «Dauer d. Gesprächs», «Erster Eindruck» leer 4. keine weiteren Angaben 5. vollständig 6. «Dank», «Wie sind sie bisher mit solchen Situationen umgegangen?», «Erster Eindruck nach Ausfüllen?», «Eine Frage noch: was sind ihre Kraftquellen?» leer 7. vollständig 8. vollständig	Unterstützung im Notfall familiär möglich durch Grossmutter
FRI 2	6	35	75	1-8 vollständig	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visualisierung 3. «Dauer des Gesprächs» leer 4. vollständig 5. «Ausserdem ist mir aufgefallen...», «Nachfragen» leer 6. «Was würde ihr Mann/Frau etc. sich wünschen», «Was wäre anders, wenn diese Sorgen nicht da wären» leer 7. optional: «je nach Ziel...», «Überlegen ... bis nächste» leer 8. vollständig	Materialien: vollständig
FRI 1	5	25	60	6 + 7 leer → 7 unter Ergänzung ausgefüllt	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visualisierung 3. vollständig 4. keine weiteren Angaben 5. «Der Elternteil füllt das Steiner-Rad aus» leer 6. Unvollständig: «Dank», «Hier haben sie Null...», «dieser Punkt ist für sie sehr wichtig», «wie sind sie bisher...» leer 7. «Termin vereinbart, immer noch okay?» leer 8. vollständig	Unterstützung leer
FRI 2	6	35	90	1-8 vollständig	1. Dfr +Bfr 2. Material zur Visualisierung 3. vollständig 4. «Dabei werden...Blick auf Ressourcen...» leer 5. «z.B. ...benennen von positiven Ergebnissen...», «Ausserdem ist ...», «...ausserdem am meisten Sorgen/Freude» leer 6. Auf Post-it festhalten leer 7. «je nach Ziel...», «Gerne überlege ich...» leer 8. vollständig	
FRI 1	5	43	60	1-8 vollständig	1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visualisierung 3. vollständig 4. keine weiteren Angaben 5. vollständig 6. vollständig 7. vollständig 8. vollständig	Unterstützung: regelmässig Grosseltern (vs)→1-2x/w Im Notfall familiär möglich
FRI 2	6	48	60		1. Dfr + Bfr 2. Material zur Visualisierung 3. vollständig 4. vollständig 5. «Ausserdem ist mir aufgefallen...», «Nachfragen», «Wie ... Stärken beschreiben», «Was ... ansonsten Sorgen/Freude?» leer 6. «Was wäre... weiteres Ziel...?», «Was wäre, wenn...», «Was möchten sie zu diesem Ziel beitragen?», «Was erwarten sie von mir?» leer 7. «Je nach Ziel...», «Gerne überlege ich...», «Überlegen sie auf ...» leer 8. vollständig	

1. Aufgabenfelder (Af)
2. Materialien
3. Strukturelle Umsetzung: Ablauf
4. Qualitative Umsetzung: Anlass und Ablauf
5. Qualitative Umsetzung:
Durchführung und Erhebung (FRI1) / Beschreibung und Analyse der Ergebnisse (FRI2)
6. Methode der kommunikativen Validierung (FRI1)
Themen herausgreifen & Zielformulierung (FRI2)
7. Weiterführung
8. Abschluss

Vergleichsergebnisse Durchführung FRI (eigene Darstellung)